

**Egészséges, magas táplálkozásbiológiai értékű édesipari
termékcsalád fejlesztése - omega - 3 zsírsavakkal dúsított piskóta
alap fejlesztése és tesztelése**

Készítette: HuBakers-Trade Kft.

2021.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	8
1 Kutatási cél	10
2 Kutatási előzmények.....	12
2.1 Új termék fejlesztése és az ehhez kapcsolódó fogalmak	12
2.2 Trendek és irányok az élelmiszeripari termékfejlesztésben.....	14
2.2.1 Trendek a sütőiparban	16
2.2.2 Trendek az omega-3 piacon.....	18
2.3 Az omega-3 zsírsavakkal történő dúsítás szerepe, jelentősége, fogyasztói megítélése, besorolás a funkcionális élelmiszer csoportba.....	22
2.4 Az omega-3 zsírsavak előfordulása és fiziko-kémiai jellemzése.....	25
2.4.1 A telítetlen zsírsavak fizikai-kémiai tulajdonságai.....	34
2.4.2 A zsírok osztályozása	35
2.5 Az omega-3 zsírsavak szerepe az emberi táplálkozásban.....	37
2.5.1 A leggyakoribb természetes zsírsavak és azok előfordulása	40
2.5.2 A telítetlen zsírsavak metabolizmusa az emberi szervezetben.....	43
2.5.3 Az ω -6 és ω -3 zsírsav arány jelentősége	47
2.5.4 Jelentős omega3 zsírsav tartalmú élelmiszerek / az élelmiszerek jellegzetes zsírsavprofilja.....	48
2.5.5 Lipidek avasodása, antioxidánsok alkalmazása, antioxidánsok ismertetése	52
2.5.6 Omega – 6 és omega – 3 fogyasztási trendek és iránymutatások.....	54
2.5.7 Antioxidánsok vizsgálata.....	61
2.5.8 Olajok és azok potenciális oxidációja, hőkezelés során	62
2.6 Az omega-3 zsírsavak konyhatechnológiai szerepe és jellemzői	70
3 A piskóta, mint élelmiszer jellemzése	72
3.1 A piskóta alapanyagai	72

3.1.1	Búzaliszt	72
3.1.2	Cukor	72
3.1.3	Tojás	73
3.1.4	Járlékos és ízesítő anyagok.....	73
3.2	A piskóta alapreceptúrája és elkészítése	73
3.2.1	Előkészítés	74
3.2.2	Masszakészítés	74
3.2.3	Formázás.....	74
3.2.4	Sütés	74
3.3	Gyártástechnológiai példa.....	75
3.3.1	Amerika	75
3.3.2	Európai szabvány az eltartható piskóta alapú töltött élelmiszer fejlesztésére	77
3.4	A piskóta táplálkozásélettani jelentősége	79
3.5	Fontosabb piskóta alapú élelmiszerek.....	79
3.5.1	Torták	79
3.5.2	Tekercsek, roládok alagutak.....	79
3.5.3	Desszertek.....	80
3.5.4	Szeletek.....	80
3.5.5	Csemegék, teasütemények, mignonok	80
3.5.6	Hagyományőrző sütemények	80
3.6	A piskóta dietetikai jelentősége	83
3.7	A piskóta termékfejlesztési előzményei és lehetőségei	86
4	Csomagolástechnológia piskóták esetében.....	90
4.1	Különböző csomagolási módok piskóták esetében.....	90
4.1.1	Konvencionálisan alkalmazott csomagolások.....	92

4.1.2	Módosított légterű csomagolás.....	94
4.1.3	Aktív csomagolás	95
4.2	Csomagolástechnikai lehetőségek omega-3 zsírsavval dúsított piskóták esetében	96
5	Az omega-3-mal dúsított piskóta előállítási lehetőségei	97
5.1	Korábbi irodalmi példák sütőipari esetében.....	97
5.1.1	Lenmaggal történő dúsítás.....	99
5.1.2	Halolajjal és mikroalgával történő dúsítás	99
5.2	Korábbi irodalmi példák, receptúrák piskóták esetében	100
5.2.1	Tanulmány piskóták különböző olajokkal való elkészítésére Poonnakasem és munkatársai (2016) munkája alapján.....	100
5.2.2	Francia tanulmány a különböző anyagok hatásának vizsgálatára piskóták aroma kialakítására (2018)	102
5.2.3	Spanyol kutatás lipidek vizsgálatára piskóták esetében (2016).....	103
5.2.4	Írországi tanulmány a cukortartalom csökkentésére	104
5.2.5	Görög tanulmány a margarin extra-szűz olíva olajjal történő helyettesítésére	105
5.2.6	Lehetséges alkalmazások a piskóták esetében.....	107
6	Élelmiszerekben megjelenő mellékíz és okozói	108
6.1	Mellékíz kialakulása	108
6.2	Mellékízt okozó lipid eredetű vegyületek	110
6.3	A Maillard reakció és annak jelentősége	112
6.3.1	A Maillard reakció-termékek antioxidáns tulajdonsága.....	116
7	Irodalomjegyzék	118

Ábrajegyzék

1. ábra A termék életciklus szakaszai (Bucsy, 1976; Szakály, 2013)	13
2. ábra A termékfejlesztési tevékenységek idealizált folyamatábrája (Fuller (2011) nyomán)	13
3. ábra Az innovációk mozgatói Európában (%) (Protéines XTC, 2019)	15
4. ábra Európai élelmiszer-innovációs trendek (Protéines XTC, 2019).....	15
5. ábra A világ tíz leginnovatívabb élelmiszerágazata (FoodDrinkEurope, 2020) .	16
6. ábra A sütőipari termékek piaca 2017-ben – népesség aránya (%) (Mordor Intelligence (2019) Ingredion (2017) nyomán)	17
7. ábra Sütőipari termékek piacának növekedési üteme 2018-ban (Mordor Intelligence, 2019a)	18
8. ábra: Élelmiszerek észlelt egészségessége (Foodinsight, 2018).....	19
9. ábra Egyes élelmiszerösszetevők vélt egészségessége nemek szerint (%) (Foodinsight, 2018).....	20
10. ábra Omega-3 zsírsavakat tartalmazó termékek piaci megoszlása felhasználás szerint (%) 2019-ben (Mordor Intelligence, 2019b).....	21
11. ábra Omega-3 tartalmú termékek piacának növekedési üteme (Mordor Intelligence, 2019b)	21
12. ábra A cisz- és a transz-zsírsavak szerkezete (DÁNIELNÉ, 2007)	33
13. Ábra A jelenlegi hazai ajánlás az Okostányér	39
14. ábra Az egyes zsírsavak vagy zsírsav csoportok forrásai, elérhetősége.....	42
15. ábra A linolsav és az α -linolénsav 3D-s molekul szerkezete (BARCELÓ-COBLIJN ÉS MURPHY, 2009).....	46
16. ábra A linolsav és az α -linolénsav a metabolizmus folyamatában.....	47
17. ábra A zsír minőségét jelző mérőszámok alakulása az avasodás során	53
18. ábra A PUFA egyensúly jelölése hagyományosan gyakori Western Diet típusú élelmiszerekre vonatkozóan.....	58
19. ábra A Wood és mtsai (2004) által javasolt optimális zsírsavprofil alakulása élelmiszerekben, a Turner és mtsai (2011) jelölési módszere szerint	59
20. Ábra Az OTÁP2014 eredményi alapján felállított fogyasztott zsiradék zsírprofilja a férfiak (kék) és a nők esetében (barna) (Dr. Sarkadi Nagy et al., 2016)	60

21 Ábra Az OTÁP felmérés eredményei alapján fogyasztott többszörösen telítetlen zsírsavak aránya nők és férfiak esetében a 2009 és 2014-es években (Dr. Sarkadi Nagy et al., 2016)	61
22. ábra A piskótafelvert alapreceptúrája	75

Táblázatjegyzék

1. táblázat Táplálkozási ajánlások az egyes zsírsavak bevitelére (ZSÉDELY, 2008)	39
.....	
2. táblázat A főbb növényolajok és azok karakterisztikus zsírsavprofilja	41
3. táblázat A főbb élettani zsírsavak az emberi testben (WIJENDRAN ET AL., 2004).....	44
4. táblázat α -linolénsavat tartalmazó növények (BARCELÓ-COBLIJN ÉS MURPHY, 2009).....	45
5. táblázat Néhány ismert olaj vagy zsiradék omega-3 zsírsav tartalma.....	49
6. táblázat Zsírsavmeghatározás alapanyagokból	51
7. táblázat A tápértékjelölés feltüntetés módja és sorrendje	57
8 táblázat: Az amerikai szabadalom alapján meghatározott összetevők és arányaik	76
9. táblázat: Az első tészta összetevői az európai szabvány alapján.....	78
10 Táblázat A Dobos-piskótafelvertlap összetevőinek listája és arányai.....	81
11 Táblázat Az Eszterházy-felvertlap összetevői és arányai.....	82
12 Táblázat Az Indiánerfánk összetevői és arányai.....	82
13 Táblázat A Rigójancsi piskótafelvertjének összetevői és annak arányai	83
14. táblázat Csomagolási típusok.....	91
15 Táblázat példák Omega 3-mal dúsított sütőipari termékekre	98
16. táblázat A piskóta összetétele (Poonnakasem et al., 2016)	101
17 táblázat piskóták receptúrái a francia tanulmány alapján (Cepeda-Vázquez et al., 2018).....	102
18. táblázat Piskóták receptúrái a spanyol tanulmány alapján	104
19 táblázat Piskóták receptúrái az ír tanulmány alapján	105
20 Táblázat A piskóták receptúrája a görög tanulmány alapján (Matsakidou et al., 2010).....	105

BEVEZETÉS

Bevezetés

Az elhízástól és az elhízás okozta betegségek (szív, érrendszeri, metabolikus szindróma, stb.) világszerte jelentős problémakör. Napjainkat rohanó világban éljük, amely egészséges embert kíván. Ehhez olyan életvitel szükséges, amely nagymértékben hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez, és nem csak a rendszeres testmozgást foglalja magába, hanem az egészséges, egészséget támogató és azt megőrző élelmiszerek fogyasztását is. A dietetikai trendek kialakítása során az elsődleges cél az egészség megőrzése és ezzel egy új piaci szegmenst nyit az élelmiszeripar előtt (TÖRŐCSIK, 2006). Ennek köszönhető, hogy az élelmiszeripar olyan innovatív iparágga alakult, amely évről évre újabb és újabb termékeket állít elő a fogyasztói megelégedettség növelésére és a fenti célok megvalósítására. Ennek megoldására sokan választják a különféle diétákat és ennek részeként a csökkentett energia, szénhidrát-tartalmú termékeket. A nagy kihívás e termékek előállítói számára a megfelelő tápanyag- profil mellett élvezeti értéket adó, a fogyasztók ízvilágához igazodó termékek előállítása, amelyek teljesítik a jogszabályi követelményeket is.

Jelen tanulmányban elemzni kívánjuk a fő termékfejlesztési irányokat, ezekhez kapcsolódó termékfejlesztési trendeket, kiemelten a piskóta termékek és a zsírsavak egészségvédő szerepe vonatkozásában. Munkánk során kifejezetten részletesen elemezzük a humán zsírsav-igényt, a zsírok termékbeli szerepét, a biológiai szempontból aktív komponensek szerepét, és azok termékprofilba való beillesztési lehetőségeit.

Fontos megjegyezni, hogy az egészség- és élelmiszer-tudomány rohamosan fejlődik és számos új kutatási eredmény lát napvilágot, amelyek esetenként ellentmondanak egymásnak. Ezért is vélekednek megosztottan a kutatók/dietetikusok az élelmiszerekről és azok hatásáról az emberi

szervezetre. A médiumok sajnos nem minden esetben a megfelelő forrásból származó eredményeket használják fel a fogyasztók informálására. Sok kritika éri a mai élelmiszergyártókat és magát az élelmiszeripart is, mert túlzott mértékben alkalmaz adalékanyagokat a termék-előállítás során. A fogyasztók fenntartással vannak ezen anyagok használatával kapcsolatban, még akkor is, ha ezek az élelmiszerbiztonsági

előírásoknak való megfelelést segítik. Munkánk során kizárólag természetes kiegészítőket tekintettünk át, melyek korlátozások nélkül alkalmazhatók a termékfejlesztésben.

A funkcionális élelmiszerek többnyire olyan pozitív hatással bíró komponenseket tartalmaznak, amelyek a szervezetbe jutva jótékony hatást gyakorolnak annak működésére, jelentős mértékben képesek hozzájárulni az egészséges állapot eléréséhez, illetve megőrzéséhez, és ezen tulajdonságuknak köszönhetően vásárolják meg a fogyasztók azokat. A kifejlesztésre irányuló előkészítő munka során egy ilyen funkcionális piskóta termék megalapozása volt a prioritás.

A funkcionális élelmiszerek fejlesztése és előállítása az utóbbi évtizedben az egyik legdinamikusabban fejlődő iparággá nőtte ki magát. Ezzel a termékcsoporttal egy új profitábilis szegmens nyílt meg az élelmiszergyártók számára, akik újabb és újabb ötletek megvalósítására tesznek kísérletet a funkcionális élelmiszer-előállítás területén. Ennek tükrében tartottuk fontosnak, hogy olyan új funkcionális terméket alapozzunk meg, amelyet az élelmiszeripar is felhasználhat a későbbiekben, és amelynek hazánkban is jelentősebb hagyományai vannak.

1 KUTATÁSI CÉL

A fejlődő táplálkozástudománynak és a fogyasztók egyre erősödő egészségtudatos viselkedésének hatására fontosabbá vált az élelmiszerek minősége és egészségre gyakorolt hatása. Mindamellet számos bizonytalan hír jelenik meg a médiában a pl. a piskóta termékekkel kapcsolatosan is. Az állati eredetű élelmiszerek közül a tojás nélkülözhetetlen táplálóanyagokat tartalmaz az emberi szervezet számára. Gazdag makro- és mikroelem tartalmának köszönhetően fogyasztása a teljes értékű étrendhez tartozik. Egy felnőtt embernek napi 0.8 g fehérje/testtömeg kg fogyasztása szükséges, amelynek körülbelül felét ajánlott állati eredetű fehérjével fedezni (BILSBOROUGH ÉS MANN, 2006). Az édesipari készítmények magyar viszonylatban is a gyakrabban fogyasztott élelmiszerek között szerepelnek, ezért kiemelt fontosságú, hogy ezen termékek zsírsavösszetétele is megfelelő legyen. Emellett természetesen nem elhanyagolható azok fehérje tartalma sem.

A zsírsavak a harmadik legnagyobb táplálóanyag-csoport, a lipidek építőkövei. Egészségünk fenntartásához elengedhetetlen élelmi anyagok, struktúrális alkotórészei valamennyi élő sejtnek, építőkövei a legfontosabb biomolekuláknak és résztvevői a komplex sejtorganellumok kialakulásának; jelen vannak minden élő szervezetben és szerepet játszanak számos alapvető biológiai folyamatban a megtermékenyítéstől kezdve a szöveti struktúra és az immunválasz kialakulásán át az apoptózisig; általános jelzőmolekulákként szolgálnak, melyek szövet- és sejtspeciikus felismerési kölcsönhatásokban mutatják be az adott sejt jellegét, korát és állapotát; elengedhetetlen összetevői a klinikai gyakorlatban rutinszerűen alkalmazott számos gyógyszer és vakcina hatóanyagának; feldolgozva és átalakítva megoldásokat kínálnak anyagtudományi problémákra, a megújuló nyersanyagbázisra épülő energiaelőállításra és vegyipari termelésre.

A piskóta esetében az összetevőket tekintve a tojássárgája, valamint az esetlegesen hozzáadott egyéb zsiradékknak van jelentősége a módosított zsírsavprofil szempontjából. Ezen összetevők közül jelen tanulmány a gyakorlatban kivitelezhető zsírsavprofil módosítást, annak áttekintését tűzte ki.

Ennek megvalósításaként első lépésben egy irodalmi áttekintést tettünk, s megvizsgáltuk:

- a zsírsavak jelentőségét a táplálkozásunkban;
- nemzetközi, releváns termékfejlesztési trendeket;
- termékfejlesztési koncepciókat;
- a kindulás terméket, a piskótát és annak összetevőit;
- az omega-3 zsírsavakra, illetve egyéb kiegészítőkre alapozott, nemzetközi fejlesztési munkákat, melyek előzményként, támpontként merülhetnek fel a tervezett kutatás vonatkozásában.

Kutatási cél meghatározása:

A jelen tanulmány szupportív támogatást kíván nyújtani olyan piskóta alapú édesipari termék kifejlesztéséhez, mely:

- jelentősebb mennyiségben tartalmaz omega-3 zsírsavakat;
- jól eltartható (tartós piskóta termék);
- jelentősen hozzájárul az omega-3 zsírsavak, különösen a dokozahexaénsav beviteléhez;
- melynek élelmiszeripari előállítása gyakorlatban is lehetséges és praktikus megoldható.

2 KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

2.1 Új termék fejlesztése és az ehhez kapcsolódó fogalmak

Az élelmiszerláncok fejlődésének alakulását jellemzi az eltarthatóság növekedése, a romlási folyamatok akadályozása, másszóval a tartósítás, mint cél. A hosszú eltarthatóság jó táplálkozási tulajdonságokkal egészül ki. Egyre fontosabb szemponttá válik a kényelem, a fogyasztói egészség védelme, az élelmiszerbiztonság, és megjelennek a piacon a funkcionális élelmiszerek. A termelékenység fontossága mellett előtérbe kerül a minőség fontossága. Az élelmiszerfejlesztés fogalma fogyasztóorientált fejlesztést takar. A minőség, mint új fogalom, a fogyasztói igényeknek való megfelelést jelent.

A „tradicionális” élelmiszerláncokra jellemző, hogy a piac növekedésének lehetősége csak kis mértékben korlátozott. Az élelmiszerláncon belüli kommunikáció a termelőtől a fogyasztó felé halad, valamint a termék minőségének meghatározásában a technikai részletek dominálnak, mint például a beltartalmi jellemzők vagy a külső paraméterek.

Új élelmiszerláncok kialakulásához vezet, ha az extenzív piacnövekedés korlátozott. Ez bekövetkezhet akkor, ha a népességszám nem változik, nincs több fogyasztó, ha a piac különböző termékekkel telített, mennyiségi növekedés helyett minőségi igény lép fel, vagy ha a lakosság életkora átrendeződik (pl. kitolódik), ekkor más igények kerülnek előtérbe. Új élelmiszerláncok kialakulását okozhatja a fogyasztók egyéni (minőségi) fejlődése, ha iskolázottság, tájékozottság növekedése, előtérbe kerülő egészségtudatos táplálkozás, igénynövekedés a funkcionális és biztonságos élelmiszerek iránt. Megfigyelhető tendencia továbbá a termék életgörbe lerövidülése a fogyasztói igények növekedése miatt, valamint a fogyasztókért (piacért) folytatott harc miatt. A termék élelciklus görbén öt fázis különböztethető meg (lsd. **1. ábra** (Bucsy, 1976; Szakály, 2013)). Az élelciklus görbék ugyanolyan változatosak lehetnek, mint az általuk képviselt termékek.

1. ábra A termék életciklus szakaszai (Bucsy, 1976; Szakály, 2013)

Az új termék új szükségletek és igények kielégítésére vagy meglévő szükségletek és igények új módon történő kielégítésére alkalmas termékek, a tulajdonságok olyan konkrét együttesét, összetételét tartalmazzák, amelyek a vevőknek újszerű előnyöket ígérnek. A tevékenységek idealizált folyamatát a termékfejlesztésben a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra A termékfejlesztési tevékenységek idealizált folyamatábrája (Fuller (2011) nyomán)

Fuller (2011) az új termékeket a következő csoportokba sorolta:

- Termékvonal bővítés
- Meglévő termék újrapozicionálása
- Meglévő termék új formában vagy méretben
- Meglévő termék újratervezése

- Meglévő termék újracsomagolása
- Innovatív termékek – abszolút vagy relatív innováció
- Kreatív termékek

A verseny a vállalatokat újabb és újabb termékek fejlesztésére sarkallja, innovációs kényszer jellemző. Az új termékek jelentős része ugyanakkor megbukik a piacon. Általában minél több innováció (változás) van egy adott termékben, annál kockázatosabb bevezetni és annál költségesebbek az újdonság marketingstratégiái. Egyes esetekben a potenciális fogyasztókat a termék hozzáadott értékéhez oktatni kell.

A szakirodalomban számos meghatározás létezik az innovációra, amelyek közül egyik legszélesebb körben ismert az osztrák közgazdász, Joseph Schumpeter megközelítése, aki az innovációk öt alaptípusát különböztette meg (Schumpeter, 1939):

- Termékinnováció
- Termelési folyamatinnováció
- Piaci innováció
- Beszerzési innováció
- Szervezeti innováció

Az Oslo kézikönyv harmadik kiadása alapján az „innováció új, vagy jelentősen továbbfejlesztett termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing, módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban”(OECD, 2005).

2.2 Trendek és irányok az élelmiszeripari termékfejlesztésben

A FoodDrinkEurope legfrissebb Data & Trends jelentése átfogó betekintést és statisztikai adatokat nyújt az Európai Unió élelmiszer- és italágzatának alakulásával kapcsolatban (FoodDrinkEurope, 2020). Az innováció mozgatórugói öt tengely mentén csoportosítva (**3. ábra**) összesen tizenöt trendre oszthatók (**4. ábra**). Az általános fogyasztói elvárásoknak megfelelően a tengelyek a következők: öröm, egészség, fizikai, kényelem, etika. Az élvezet iránti igény nőtt 2019-ben, és továbbra is az élelmiszerinnováció vezetője Európában, 48,5%-os részesedéssel. Az egészség fontossága 2019-ben 0,5%-kal 33,2%-ra esett vissza, annak ellenére, hogy a növényi innovációk erőteljesen növekedtek. Az etika továbbra is a növekedés szempontjából az élelmiszer-innováció legdinamikusabb hajtóereje Európában (FoodDrinkEurope, 2020).

3. ábra Az innovációk mozgatói Európában (%) (Protéines XTC, 2019)

A **4. ábra** összefoglaltak szerint megállapítható, hogy az élvezetek fogalmkörébe tartozó érzéki változatosság és kifinomultság, valamint az egészség csoportjába tartozó a természetes, növényi és egészségügyi trendek kiemelt szerepet töltenek be az innovációkban.

4. ábra Európai élelmiszer-innovációs trendek (Protéines XTC, 2019)

Az **5. ábra** jeleníti meg a 2019-es évben a leginnovatívabbnak számító élelmiszerágazatokat. Az üdítőital szektor világvezető volt az innovációkban, megelőzve a fagyasztott termékeket. A készételek a harmadik helyen maradtak.

5. ábra A világ tíz leginnovatívabb élelmiszerágazata (FoodDrinkEurope, 2020)

2.2.1 Trendek a sütőiparban

A pékáruk régóta alapvető elemei az emberi táplálkozásnak. Ezekkel a termékekkel kapcsolatba hozható kényelem, hozzáférhetőség és táplálkozási profil a legfőbb tényezők a fenntarthatóságnak a modern piacokon. Jelentőségük a közepes és alacsonyabb jövedelmű országokban egyaránt nagy az étrend fő részeként. A kenyér világszerte számos helyi konyha fontos alkotója, és a gazdasági világválság időszakában is figyelemre méltó növekedést mutatott. A természetes táplálkozás, egészséges életmód, bio termékek növekvő trendje jelentősen megnövelte a fogyasztói keresletet a teljes kiőrlésű, könnyű, természetes és adalékanyagmentes termékek iránt. Az elmúlt években a csomagolt, teljes kiőrlésű, gluténmentes termékek vásárlásának növekedése fontos mutatója az új és egészséges életmódnak. A pékáruk piaca elsősorban olyan termékeket ölel fel, mint sütemények és péksütemények, kekszek, kenyerek, reggeli áruk, valamint azok értékesítése hiper- vagy szupermarketekben, kisboltokban, szaküzletekben, online kiskereskedelemben és egyéb terjesztési csatornákon keresztül (Mordor Intelligence, 2019a).

Mivel a fogyasztók egyre inkább tudatában kívánnak lenni az élelmiszerek előállításával és összetételével kapcsolatosan, a sütőipar innovációival nemcsak a termék vagy csomagolás, hanem az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások terén is elsöpri a piacot. A sütőipari termékek piacát 2017-ben a **6. ábra** szemlélteti. Az Élelmiszermarketing Intézet

2019-es felmérése szerint a fogyasztók mintegy 86%-a nagyobb bizalmat tanúsít olyan élelmiszerek és márkák iránt, amelyek teljesen és könnyen értelmezhetően tüntetik fel az összetevők listáját (Shoup, 2018).

6. ábra A sütőipari termékek piaca 2017-ben – népesség aránya (%) (Mordor Intelligence (2019) Ingredion (2017) nyomán)

Európában a legnagyobb a bevételi részesedés a pékáruk piacán. Nyugat-Európa fejlett piacai kiforrottak és telítettek a kelet-európai feltörekvő piacokhoz képest, amelyek elsősorban a keksz és kenyerek eladását vezetik, a kényelmi élelmiszerek iránti nagy kereslet miatt (7. ábra). Az innovációk és új termék fejlesztések egyre inkább megfigyelhetők az élvezeti értékük miatt fogyasztott termékek esetében, min az édes pékáruk, sütemények (piskóták) és keksz. A hagyományos reggeli áruk a gluténmentes, teljes kiőrlésű, ősi gabonafélék és adalékanyagmentes termékek növekedésének szemtanúi, amelyek nagyobb eladási potenciállal rendelkeznek, ezáltal növekszik a táplálékos pékáruk iránti kereslet (Mordor Intelligence, 2019a).

7. ábra Sütőipari termékek piacának növekedési üteme 2018-ban (Mordor Intelligence, 2019a)

A sütőipari termékek megválasztásakor, vásárlásakor a pozitív megítélésben az íz áll mindenekelőtt. A textúra a termék érzékszervi „vonzerejének” kulcsfontosságú elemévé vált. Az egészséggel kapcsolatos fogyasztói elvárások folyamatosan változnak. Az egészséges élelmiszer egyszerre kevesebb és több. Az egészséget és jó ízt nyújtó élelmiszerösszetevők kihangsúlyozása elengedhetetlen a sikerhez. A fogyasztók körülbelül 22%-a olyan gabonafélékből készült termékeket keres, amelyek egyaránt ízletesek és egészségesek. Egészségügyi szempontból előnyös összetevők, például rostok, teljes kiőrlésű gabonafélék, növényi olajok és fehérjék adagolása növeli a pékáruk táplálkozásélettani értékét. A frissesség határozza meg a fogyasztók minőségről alkotott véleményét. A termék illata, sütési ideje, rövid eltarthatósági ideje, kinézete és ropogóssága fontos szerepet tölt be. A fogyasztók a friss ételleket jobb minőségűnek tartják, mint a fagyasztott vagy csomagolt élelmiszereket. A koronavírus (Covid-19) kitörése komoly hatást gyakorolt a fogyasztókra, megváltoztatta életmódjukat, étkezésüket és vásárlásuk módját. Egyértelműen megfigyelhetjük, hogy csomagolás nélküli termékek sok fogyasztót kellemetlenül érintenek (Puratos, 2019).

2.2.2 Trendek az omega-3 piacon

A Foodinsight 2018-ban folytatott kutatásában arra kereste a választ, hogy a fogyasztók észlelése és viselkedése milyen az élelmiszerek és azok megvásárlásuk során. Az egyik kulcsfontosságú megállapítás volt, hogy a kontextus befolyásolhatja a megítélést az egészségességről, még akkor is, ha a táplálkozási értékek megegyeznek. A

fogyasztókat befolyásolja a GMO-k jelenléte, hosszabb összetevők listája, a fenntartható termelés, a frissesség és az édesebb íz. További érdekesség, hogy a termék ismertségének hatása felülmúlja az egészségességet. Általánosan megfigyelhető a trend, miszerint élelmiszerek kiválasztása majd megvásárlása során a legfontosabb szempontok között említhető az íz, az ár és az egészségesség (Foodinsight, 2018).

Szintén az előbb említett kutatás keretében meghatározták, hogy a fogyasztók szemszögéből melyek az egészségesnek mondott élelmiszerösszetevők. A D-vitamint, a rostokat, a teljes kiőrlésű gabonákat a megkérdezett fogyasztók legalább 80%-a vélte egészségesnek. Mindezek mellett még a növényi eredetű fehérjék és az omega-3 zsírsavak is az első 5 legegészségesebbnek tartott összetevő között volt (8. ábra). A 9. ábra szemlélteti, hogy a nemek miként vélekednek a D-vitamin, az omega-3 zsírsavak és a probiotikumok egészségességét illetően.

8. ábra: Élelmiszerek észlelt egészségessége (Foodinsight, 2018)

9. ábra Egyes élelmiszerösszetevők vélt egészségessége nemek szerint (%) (Foodinsight, 2018)

Az omega-3 zsírsavak számos pozitív élettani hatással, tulajdonsággal rendelkeznek, ami ösztönzi a táplálékkiegészítők iránti keresletet, amik a globális omega-3 piacot vezetik. Az omega-3 zsírsavakat legnagyobb mennyiségben a csecsemő tápszergyártás használja fel, ami várhatóan a 2020-2025 közötti időszakban fogja a piacot meghajtani. A kényelmes és rendkívül hatékony nagyon magas koncentrátumok iránti igény növeli az omega-3 zsírsav tartalmú termékek iránti keresletet. A globális omega-3 termékek piaca számos terméket kínál fel, beleértve a funkcionális élelmiszereket, táplálékkiegészítőket, csecsemőtápszereket, állateledeleket, takarmányokat és egyéb termékeket (Izd. **10. ábra**). A piac elsősorban szuper- és hipermarketekre, gyógyszertárakra, drogériákra, online kiskereskedelmekre és a termékek forgalmazásának egyéb értékesítési módjaira támaszkodik (Mordor Intelligence, 2019b). A táplálékkiegészítő és funkcionális élelmiszerek szegmense dominálta az ipart 2019-ben az omega 3 zsírsavak különféle egészségügyi előnyeinek, az egyre növekvő K+F kezdeményezéseknek és az egészségügyi ellátási költségek növekedésének következtében (Grand View Research, 2020).

10. ábra Omega-3 zsírsavakat tartalmazó termékek piaci megoszlása felhasználás szerint (%) 2019-ben (Mordor Intelligence, 2019b)

Az előállított és/vagy felhasznált zsírsav típusa alapján a piacot eikozapentaénsavra (EPA), dokozahexaénsavra (DHA) és alfa-linolénsavra (ALA) osztják. A zsírsav eredete szerint az omega-3 ipar két kategóriára tagolható, nevezetesen tengeri és növényi forrásokra. A bevételek tekintetében a tengeri omega-3-zsírsavak 2019-ben 82,5%-ot tettek ki, és 2020 és 2027 között jelentős növekedés lesz megfigyelhető. A magas triglicerid-fogyasztással kapcsolatos növekvő tudatosság várhatóan hozzájárul az omega-3-zsírsavakkal dúsított élelmiszerek iránti kereslet növekedéséhez (Grand View Research, 2020). Ez különösen igaz az ázsiai csendes-óceáni térségben a fogyasztói preferenciák omega-3 zsírsavakban gazdag összetevők és a halolaj felhasználás felé való elmozdulása miatt (Mordor Intelligence, 2019b).

11. ábra Omega-3 tartalmú termékek piacának növekedési üteme (Mordor Intelligence, 2019b)

2.3 Az omega-3 zsírsavakkal történő dúsítás szerepe, jelentősége, fogyasztói megítélése, besorolás a funkcionális élelmiszer csoportba

Megérteni a táplálék és az egészség közötti kapcsolatot, mindig is kihívást jelentett a tudományos életben. Az 1980-as években, Japánban kezdtek el foglalkozni legelőször a speciális összetevőkkel kiegészített termékekkel, amelyek fiziológiai szempontból előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek (HARDY, 2000; KWAK ÉS JUKES, 2001; STANTON ÉS MTSAL., 2005). 1984-ben japán kutatók megalkották a funkcionális élelmiszer fogalmát. Ezen termékcsoport definiálásával már többen próbálkoztak (ROBERFROID, 2002), de máig nem létezik egységesen elfogadott definíciója (ALZAMORA ÉS MTSAL., 2005). 1991-ben a japán Egészségügyi és Jóléti Minisztérium megalkotta a FOSHU (Food for Specified Health Uses) elnevezést erre a termékcsoporra. Ezek a termékek egy új, a gyakorlatban megvalósítható lehetőséget biztosít arra, hogy az elfogyasztott élelmiszer hozzásegítse a fogyasztót az „egészséges állapothoz”, amely a jó közérzetet és a különböző betegségek kockázatának csökkentését eredményezi (BHAT ÉS BHAT, 2011). A fogyasztók egyre inkább hisznek abban, hogy az ételek közvetlen hatást gyakorolnak az egészségükre (MOLLET ÉS ROWLAND, 2002; YOUNG, 2000) és nemcsak az étvágyuk kielégítése és a szükséges tápláló anyagok elfogyasztása a cél, hanem hogy a táplálkozással kapcsolatba hozható betegségek kialakulását megakadályozzák, a fizikai és mentális egészségüket megszilárdítsák (MENRAD, 2003; ROBERFROID, 2000; NIVA, 2007). A legtöbb ember anélkül szeretne egészségesen táplálkozni, hogy étkezési szokásait nagymértékben meg kelljen változtatnia. Ez a tény lendíti előre a funkcionális élelmiszerek piaci pozícióját, azaz az élelmiszer tápanyagtartalma és összetétele megváltozik, de érzékszervi tulajdonságaiban nem tér el a megszokottól (BECKER ÉS KYLE, 1998).

A paleolitikus étrend jóval alacsonyabb zsírtartalmú volt, ezen belül pedig minimális mennyiségű telített zsírsavat tartalmazott (Leaf és Weber, 1987) a mai nyugati típusú étrendhez képest. Az őskortól kezdődően tanulmányozták az étrendet a különböző korszakokban és megfigyelték, hogy az n-3 zsírsavak mennyisége folyamatosan csökkent, az n-6 zsírsavak mennyisége azonban növekedett (Simopoulos, 1998). Nyugat Európában és az Egyesült Államokban az n-6/n-3 arány 15:1 és 20:1 között alakul, az 1:1, vagy esetenként alacsonyabb optimális arány helyett (Simopoulos et al., 1990). A növényi

olajok (kukorica-, napraforgó- és gyapotmag olaj) megjelenése megváltoztatta az esszenciális zsírsavak arányát az n-6 zsírsavak javára. Klinikai kutatások támasztják alá, hogy az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) egészségmegőrző hatással bírnak és védelmet nyújtanak egyes betegségek kialakulásával szemben, mint például a daganatos megbetegedések különböző formái (tüdőrák, vastagbél rák) (Rose és Connolly, 1999). Ezen túlmenően ezek a zsírsavak anti-diabetikus hatásúak is (Karlström et al., 2011). Az 1970-es évek óta vizsgálják a táplálékból felvehető n-3 zsírsavak és a kardiovaszkuláris megbetegedések (CVD) kialakulása közötti kapcsolatot (Balk, 2006), mivel a CVD vezető halálozási ok a világon (WHO, 2008). Az optimális n-6/n-3 arány az n-3 zsírsavakban gazdag élelmiszerek esetében kisebb, mint 4. A PUFA:SFA (többszörösen telítetlen/ telített zsírsav) arány pedig magasabb, mint 0,4 (Wood et al., 2004). Az n-3 zsírsavak fő növényi forrása a lenmag, a szója, a repce (Kamal-Eldin és Andersson, 1997; Riemersma, 2001) és az olíva olaj (Muguerza et al., 2003). Az n-3 zsírsavakban dús élelmiszerek fogyasztásával az esszenciális zsírsav bevitel fokozható; ilyenek például az n-3 zsírsavakkal dúsított tojás (Kassis et al., 2010), hús- (Ponnampala et al., 2002) és tejtermékek (Rego et al., 2005). A zsírsavdúsítás történhet közvetlenül (n-3 zsírsav adagolása a termékhez), vagy közvetett formában (n-3 zsírsavban gazdag takarmány etetése az állatokkal). Az n-3 zsírsavak használatának hátránya, hogy kifejezetten érzékenyek a lipidperoxidációra (St. Angello, 1999) és a keletkező bomlástermékek (pl. szabad zsírsavak) mellékízt okoznak (Scheideler et al., 1997).

A funkcionális élelmiszerek lefedik a gyógyhatású, probiotikus és mesterséges élelmiszerek fogalmát és igazoltan jelentős mennyiségben tartalmazznak biológiailag aktív vegyületeket (DROZEN ÉS HARRISON, 1998) azért, hogy kedvező hatást gyakoroljanak a szervezetben lejátszódó folyamatokra. Bármely élelmiszer átalakítható funkcionális élelmiszerré, például ha a kedvezőtlen hatást kiváltó összetevője (allergén) eltávolításra kerül, vagy kedvező hatású komponenssel (vitaminok, ásványi anyagok) dúsítjuk az élelmiszert, vagy esetleg eredetileg az élelmiszerben nem lévő (antioxidáns) összetevőt adunk hozzá jelentősebb mennyiségben. Szintén funkcionális élelmiszer állítható elő, ha a túlzott mennyiségben jelenlevő makrotápanyagot (zsír) kedvező hatású tápanyagra cseréljük le (inulin, oligoszacharid). A funkcionális élelmiszerek fogyasztása nem igényel orvosi felügyeletet, nem minősülnek gyógyszernek (ZSARNÓCZAY, 2001). Napjainkban az élelmiszert gyártó cégek olyan előrelépést tettek ezen termékek

fejlesztésében, hogy egyetlen élelmiszer összetettebb hatással rendelkezik (SLOAN, 2004). Az elmúlt húsz évben már nem csak a funkcionális vegyületek mennyiségének növelésével tették egészségesebbé a termékeket, hanem a károsnak ítélt összetevők, mint a cukor, a zsír és a só csökkentésére irányuló változtatásokat is bevezettek a gyártás során (BHAT ÉS BHAT, 2011).

Kezdetben vitaminokkal (C- és E-vitamin, folsav) és/vagy ásványi anyagokkal (cink, vas és kalcium) dúsított élelmiszereket gyártottak (SLOAN, 2000). Ezt követően áttértek azon termékek előállítására, amelyeket különböző mikrotápanyagokkal egészítettek ki, mint az ω -3 zsírsavak, a fitoszterol és az oldható rostfrakciók (SLOAN, 2002). A funkcionális élelmiszerek közé sorolható néhány baktériumtörzs, növényi- és állati termék, amelyek már eredeti állapotukban is tartalmazznak egészséget elősegítő, fiziológiailag aktív vegyületeket, a hagyományosnak számító tápanyagokon kívül. Tartalmazhatnak pre- és probiotikumok, amelyek a bélflóra megfelelő működését segítik elő (BHAT ÉS BHAT, 2011). A legtöbb új formula a tejtermékek, a növényi alapú termékek piacán jelentek meg (MENRAD, 2003; KOTILAINE ÉS MTSAL., 2006), de néhány termék már a húsipar oldaláról is képviselteti magát a piacon. Számátalan funkcionális vegyületet tartalmaznak a húsok, de mégis új irányvonalat ad a húsipar számára, hogy módosíthatják a nyers vagy a késztermék zsírsavösszetételét vagy akár a rost, antioxidáns vagy probiotikum, stb. tartalmát is (JIMENEZ- COLMENERO ÉS MTSAL., 2001; MENDOZA ÉS MTSAL., 2001; SCOLLAN, 2007). A készítményekhez az összetevőket a feldolgozás/előkészítés/bekeverés szakaszában van lehetőség hozzáadni (BHAT ÉS BHAT, 2011).

hatást gyakorolhat az anyagcsere-folyamatokra ezen arány eltolódása (HU ÉS MTSAL., 2001). Az élelmiszerekben az ideális értéket 3-5:1 értékek között határozták meg (WOOD ÉS MTSAL., 2004; WAHRBURG, 2004). Hazánkban ez az érték 28-30:1 (BARNA, 2006).

Fontos megjegyezni, hogy eltérő eredmények is publikálásra kerültek ebben a témában. GRIFFIN (2008) azt a megállapítást tette, hogy a magas ω -6/ ω -3 arány nem emeli jelentősen a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. Korábbi tanulmányok alátámasztják ezt az állítást (GOYENS ÉS MTSAL., 2006; STANLEY ÉS MTSAL., 2007). STANLEY ÉS MTSAL. (2007) abban látják a fő problémát ezen arány használatával kapcsolatban, hogy nem tesz különbséget az α -

linolénsav és a metabolikusan még aktívabb EPA/DHA között. GRIFFIN (2008) szerint az ω -6/ ω -3 arány nem szignifikánsan tér el a táplálkozási szokásokat tekintve, de javasolt a hosszú szénláncú ω -3 telítetlen zsírsavak „előformáinak” nagyobb mértékű fogyasztása. GOYENS ÉS MTSAI. (2006) eredményeikkel megerősítették ezt. Továbbá GRIFFIN (2008) megállapította, hogy az élelmi linolénsav hatással van az α -linolénsav átalakulására a szervezetben. BRENNA ÉS MTSAI. (2009) által végzett kísérletben az α -linolénsav hosszú szénláncú telítetlen zsírsavvá való átalakulása visszaesett a magas élelmi α -linolénsav tartalomtól eredően. Tehát véleményük szerint a hosszú szénláncú ω -3 zsírsavak „helyzete” javítható a nagyobb mennyiségű, táplálékkal bevitt hosszú szénláncú ω -3 zsírsavak fogyasztásával vagy az ω -6 telítetlen zsírsavak fogyasztásának minimalizálásával, viszont a kettő együtt talán a leghatékonyabb módja ennek.

2.4 Az omega-3 zsírsavak előfordulása és fiziko-kémiai jellemzése

Az 1970-es években grönlandi eszkimók 20 éves követéses vizsgálatok során merült fel, hogy az omega-3 zsírsav fogyasztása csökkenti a szív-érrendszeri halálozást.

A legtöbb telítetlen zsírsavat olajok tartalmazzák, s az orvostudomány szerint a telítetlen zsírsavak egészségesebbek, nem károsítják úgy az érrendszert, mint a telítettek. Ezen belül - kémiai szerkezetük szerint- megkülönböztetünk kétszeresen vagy többszörösen telítetlen zsírsavakat. Ide tartoznak az omega-3 és omega-6 zsírsavak is.

Azokat a zsírsavakat, melyeket az emlősök szervezete nem tud előállítani, de kis mennyiségben felhasznál, esszenciális zsírsavaknak nevezzük. Ezeket minden esetben táplálékkal kell bevinni, ilyen az omega-3-zsírsavak csoportja is, melybe több vegyület is tartozik (alfa-linolénsav, eikozapentaénsav/EPA, és dokozahexaénsav/DHA).

Az eszkimók nagyon sok, tengeri állatokból származó zsiradékot fogyasztanak, ennek ellenére gyakorlatilag ismeretlen körökben a szív-érrendszeri megbetegedés. Ma már tudjuk, hogy mindezért a halak zsírszövetében lévő többszörösen telítetlen zsírsavak, elsősorban az omega-3-zsírsavak felelősek. Csökkentik a vér triglicerid szintjét, gátolják a vérrögképződésre való hajlamot, javítják az érbelhártya működését és akadályozzák a ritmuszavarok kialakulását.

Az omega 3 zsírsavak egyéb pozitív hatásai:

- csökkentik a koraszülés előfordulásának esélyét
- csecsemőkorban szerepe van a megfelelő látásélesség kialakulásában
- szellemi fejlődésben is fontos szerepe van
- immunrendszer erősítő szerepük is van
- jótékony hatásuk van depresszió esetén is

Omega-3 zsírsavakban gazdagok a mélytengeri halak (hering, lazac, makréla stb.), a dió, a tofu, bár tudományosan még nem igazolt, hogy ezek omega-3 zsírsavai is ugyanolyan jól hasznosulnak az emberi szervezetben, mint a halakban találhatóak.

Az esszenciális zsírsavak arányainak eltolódása okozhat problémát. Az elfogyasztott telítetlen zsírsav-típusok ideális aránya omega-3: omega-6 zsírsavak esetén 1:3-1:5 volna, az OÉTI vizsgálata szerint hazánkban azonban ez az arány akár az 1:30 arányt is elérheti, aminek igen komoly egészségügyi veszélyei lehetnek. Az omega-6 zsírsavak túlfogyasztása segíti a szabad gyökök kialakulását, növeli az érlemeszesedés kockázatát.

Ahhoz, hogy ezek a zsírsavak megfelelő arányban kerüljenek szervezetünkbe, fogyasszuk változatosan az alábbi alapanyagokat: tengeri halakat (pl. makréla, hering, szardínia, lazac) és hazai halakat (pl. busa), algát, moszatokat, lenmagolajat, repceolajat, olajos magvak egy részét (pl. mandula, pekándió, dió) és az ezekből készült olajokat (pl. dióolaj).

Érdemes megemlíteni, hogy az olajok összetétele komoly különbségeket mutat. A lenmagolaj az egyetlen olajfajta, amely több omega-3 zsírsavat tartalmaz, mint omega-6-ot. A dióolajban 1:6-hoz, az olívaolajban 1:11-hez, a kukoricacsíra-olajban 1:50-hez és a jól ismert napraforgóolajban pedig 1:120-hoz az omega-3 és omega-6-zsírsavak aránya.

Fontos, hogy a 18 szénatomos alfa-linolénsav esetén nem mutatták ki a DHA-t és EPA-t jellemző szív- és érrendszeri pozitív hatásokat, mégis számos olyan termék van a piacon, amelyet omega-3 tartalmára hivatkozva, egészségre jótékony hatásúként reklámoznak, de csak alfa-linolénsavat tartalmaznak, DHA-t vagy EPA-t nem.

Az omega-3 és omega-6 zsírsavakról

Az esszenciális zsírsavak nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet megfelelően működjön. Az omega-3 és az omega-6 típusban található a két legfontosabb esszenciális zsírsav. Miközben az egészséges étkezés gyakran biztosítja a megfelelő omega-3 és omega-6 zsírsavak arányát, gyakran mégis szükség van pótlásukra, hiszen ezek a zsírsavak számos egészségügyi előnyt kínálnak, ha megfelelő mennyiségben fogyasztjuk őket. Az omega-3 és omega-6 zsírsavak esszenciális zsírsavak, ami azt jelenti, hogy fontos az egészség számára, de a szervezet nem képes azt előállítani. Éppen ezért nekünk kell bevinni a szervezetbe: azt már tudjuk, hogy az omega-3 zsírsavakat jórészt a halakkal, a moszatokkal és a növényi olajokkal vihetjük be a szervezetbe, az omega-6 zsírokat viszont az olyan növényi olajokkal, mint például a kankalin.

Az omega-3 zsírsavak feladatai közé tartozik a szervezet gyulladáscsökkentése, de ezen túlmenően csökkenti az arthritis, a depresszió, a szívbetegségek és bizonyos ráktípusok kialakulásának kockázatát is. A kutatások bebizonyították, hogy a megfelelő mennyiségű omega-3 zsírsav elősegíti a szív- és érrendszer, valamint az agy egészségét. Sőt az omega-3 zsírsavakat fel lehet használni, hogy segítsen a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a bőrbetegségek kezelésében. Az omega-6 zsírsavak szintén hozzájárulnak a megfelelő agyműködéshez, segíti a bőr és a haj növekedését, javítja a csontok állapotát és az anyagcserét. Az omega-3 és omega-6 zsírsavak egészséges egyensúlya hozzájárul a szív egészségéhez és minimálisra csökkenti a gyulladásokat. Az omega-6 ezenfelül hatékony az allergia kezelésében, az ekcéma gyógyításában, a csontritkulás megelőzésében és a PMS tüneteinek enyhítésében.

Az omega-6 zsírsavak veszélyei

Ellentétben az omega-3 zsírsavakkal, a túl sok omega-6 fogyasztása veszélyes lehet. Nagy mennyiségben hozzájárul a szervezet gyulladásának kialakulásában, felerősíti az ekcémát és az aknét és az ízületi gyulladásokhoz fájdalmat társít. 4:1 arányban érdemes omega-6 és omega-3 zsírsavakat fogyasztani, így nem lesz gond.

Az omega-3 zsírsavak és az immunrendszer

Az omega-3 zsírsavak elengedhetetlenek a szervezet egészségének fenntartásához, ezenfelül számos potenciális egészségügyi hatással is bírnak. Növeli az agy és a szív működését, nagyban hozzájárul az immunrendszer egészségének fenntartásához és segíthet egyes autoimmun betegségek kezelésében is. Az omega-3 zsírsavak olyan esszenciális zsírsavak, melyekre a szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy megfelelően működjön. Azért hívjuk esszenciálisnak, mert a szervezet nem képes előállítani, így mi magunknak kell a táplálkozás során bevinni a szervezetbe. Az omega-3 zsírsavakat a halakban, a magvakban, a diófélékben és néhány növényben megtaláljuk. Nagy mennyiségben a dió, az olívaolaj, a szójabab, valamint a hideg vízi halak tartalmazzák.

Az immunrendszer

Az omega-3 segíthet néhány autoimmun betegség tüneteinek enyhítésében. Az autoimmun betegségekről tudjuk, hogy tulajdonképpen nem mások, mint a szervezet önmaga ellen indított harcai. Az omega-3 nagy szerepet játszik a gyulladások csökkentésében, ami gyakran az autoimmun betegségek kísérője. Az omega-3 zsírsavak hatékonyan kezelik az ízületi gyulladásokat, a lupust és a bélgyulladásokat. Ezenfelül az omega-3 zsírsavak igénybe vehetőek a szervezet immunválaszának javításában bizonyos krónikus betegségek esetében. Csökkenti a kockázatát bizonyos rákos betegségek kialakulásának, beleértve a mell-, prosztatata- és vastagbélrákot is.

Az omega-3 zsírsavak ezenfelül megakadályozzák a szerzett betegségek kialakulását, nagy szerepük van a szív, az érrendszer és az agy egészségének fenntartásában. szerepet játszik a vérnyomás és a magas trigliceridszint csökkentésében. Megelőzheti a szív- és érrendszer szövődményeit, mint például a szívrohamot és a stroke-ot.

Az immunrendszer és a táplálkozás, valamint a táplálék zsírsavai közötti kapcsolatok összefoglalóan a következő témakörökben találkoznak:

- Tejtáplálás és immunrendszer fejlődése
- Korai betegségek és a táplálkozás kapcsolata, vakcinázás hatékonysága
- Fehérje – energia arány és a fertőző betegségek előfordulása
- Lipidek, gyulladási citokinek, endothel gyulladás (CHD)
- Táplálkozás és allergia

- Preoperatív táplálóanyag ellátás
- Alkohol / dohányzás és immunitás
- Táplálkozás, immunitás és alternatív gyógymódok
- Elhízás / diabétesz és immunitás
- Autoimmun betegségek táplálkozással való befolyásolása
- Az emésztőrendszer autoimmun betegségei
- Táplálék toxikológia
- A probiotikus anyagok immunválaszra gyakorolt hatásai

Az omega-3 a szervezetben és a súlycsökkenésben

Az omega-3 zsírsavak olyan potenciális anyagok, melyekre a szervezetnek nagy szüksége van ahhoz, hogy virágozhasson. Az omega-3 zsírsavaknak olyan egészségügyi előnyei ismertek, mint a szív egészségének fenntartása, az alacsony koleszterinszint és vérnyomás elérése. Ezenfelül az omega-3 zsírsavak hatékonyabbá teszik az anyagcserét, így elindítják a súlycsökkenést is. Az omega-3 zsírsavakban gazdag élelmiszerek tehát ahhoz is hozzájárulnak, hogy leadjunk néhány kilót és újból kirobbanó formában legyünk.

Már szóltunk arról, hogy az omega-3 egy olyan esszenciális zsírsav, ami általában többszörösen telítetlen és nélkülözhetetlen a szervezet egészséges működéséhez. Azonban a szervezet nem képes előállítani ezeket az anyagokat, így a táplálkozás során visszük be a szervezetünkbe. Az omega-3 zsírsavak felelősek számos szervrendszer egészséges működéséhez. Az omega-3 zsírsavak fontos szerepet játszanak az agy működésében, a normális fejlődésben és növekedésben is. A Maryland Egyetem Orvosi Központja szerint az omega-3 zsírsavak erősen koncentrálnak az agyban, így fontosak a kognitív és a viselkedési funkciók meglétében. De emellett, hogy hozzájárul a szervezet belső egészségéhez, a hajunkat, körmeinket és bőrünket is ápolja. Ugyanakkor az omega-3 zsírsavak a fogyást is elősegítik, mivel ezek a zsírsavak nem rosszak, hanem kifejezetten hatékonyak és előnyösek a szervezet számára. Míg egyes zsírokat kerülni kell, az omega-3 zsírsavakat rendszeresen fogyasztani ajánlott, mert javítja az egészséget és elősegíti a fogyást. Csökkenti az inzulinszintet, így a szervezet nem kezd el raktározni.

Az omega-3 zsírsavak megfelelő mennyisége a fogyókúrában

A halolajak, melyek az omega-3 zsírsavak jelentős forrásai, igen nagy elismerésben részesülnek. Ezek az anyagok csökkentik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, sőt, rendszeres fogyasztásával elkerülhetőek az olyan betegségek, mint a szívinfarktus, a magas vérnyomás, a menstruációs fájdalom, a hiperaktivitás, a csontritkulás, az atheroszklerózis, a vese problémák, a depresszió, a bipoláris rendellenesség, a pszichózis, a rák stb. A tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a halolaj segítségével még a fogyás is beindítható magas omega-3 zsírsav tartalma miatt.

Az omega-3 zsírsavak három legfontosabb formája az eikozapentaénsav vagy EPA, a dokozahexaénsav vagy DHA és az alfa-linolénsav vagy az ALA. Az EPA és a DHA olyan hosszú láncú zsírsavak, melyeket a szervezet könnyen tud hasznosítani, az ALA ezzel szemben egy rövid szénláncú zsírsav, amit a szervezetnek át kell alakítani, hogy biológiailag hasznos legyen. Az ALA a lenmagban, a lenmagolajban, a repceolajban, a szójababban, a diókban, a spenótban és a brokkoliban található meg. Sajnos kevés bennük az EPA és a DHA. Viszont a halolajak egyaránt tartalmazznak EPA-t és DHA-t. Ezek az anyagok olyan hideg vízi halakban találhatóak meg, mint a laposhal, a hering, a lazac, a makrél, a tokhal, a márna, a pisztráng, a szardella, a szardínia és a tonhal. Ezek a halak átlagosan 1 gramm omega-3 zsírsavat tartalmazznak 100 grammonként.

Számos tanulmány igazolta, hogy az omega-3 zsírsavak nagyszerű testsúly csökkentők. Napi 1,5-2 gramm halolaj elfogyasztásával néhány hónap alatt jó pár kilótól megszabadulhatunk. Egyes tanulmányok arra utalnak, hogy a testmozgással kiegészített halolaj fogyasztás jelentős mennyiségű súlycsökkenést eredményez, melynek oka, hogy az omega-3 zsírsavak nagyban fokozzák az anyagcserét, így szervezetünk gyorsabban égeti el a zsírt. Naponta 2-3 grammnyi mennyiséggel már rövid idő alatt látványos eredményt érhetünk el. Sajnos a halolaj kapszulák általában csak 30%-ban tartalmazzák a hatóanyagot, így belőlük 4-5 darabot is el kell fogyasztani a megfelelő hatás elérése érdekében. Az anyagcserén felgyorsításában jó szolgálatot tehet a kóladió is, magas koffein és teobromin tartalma miatt hatásosan élénkít sportoláshoz ideális kiegészítő a halolaj mellett.

A hideg vízi halakban találjuk meg az omega-3 zsírsavat a legnagyobb mennyiségben, így a tonhal, a szardínia, a lazac, a makrél, a hering a legegészségesebb választás. Nagyon fontos, hogy megfelelő forrásból szerezzük be ezeket a halakat, hogy

elkerüljük magas higanytartalmukat. Omega-3 zsírsavakat találunk még a lenmagban, a repcében, az olívában és szójababban is, de jelen van a dióban, a mandulában, a babban, a bogyós gyümölcsökben, a brokkoliban, a sötétzöld leveles zöldségekben is. Valamint tablettá, kapszula formájában is hozzájuthatunk.

A kókuszolaj és az omega-3 zsírsavak

Az omega-3 zsírsavakat általában a szív védelmezőiként ismerjük. A táplálkozással könnyedén bevihetőek a szervezetbe a sok halfogyasztás segítségével. A kókuszolajban is számos egészséges zsírsavat találunk, de azt tudni kell, hogy omega-3 zsírsavakat nem tartalmaz, hanem a legjobb forrása közepes szénláncú zsírsavainknak.

A közepes szénláncú zsírsavak

Bizonyára már hallottunk arról, hogy a kókuszolajban nagy mennyiségben találunk telített zsírsavakat. Ezek közepes szénláncokból épülnek fel, így a hosszú szénláncú, telített zsírsavakkal ellentétben nem okoznak artériaeltömődést és szívbetegségeket. A közepes szénláncú zsírsavakat a szervezet teljesen másképpen emészt meg, mint a hosszúakat. A szervezet gyorsan bontja le ezeket az anyagokat és nem zsírpárnává, hanem energiává alakítja őket. Ráadásul a kókuszolajban nagy mennyiségben találunk laurinsavat, ami az anyatejben is jelen van és legfőbb szerepe az immunrendszer erősítése. Kapril és kaprinsavat is találunk a kókuszolajban, melyektől a kókuszolaj gomba-, vírus- és baktériumölővé válik.

A kókuszolaj egészségügyi előnyei hatalmasak: a kókuszolaj növeli a felszívódását az egyes B-vitaminoknak, a zsírban oldódó vitaminoknak, a béta-karotinnak és egyes aminosavaknak is. A kutatások azt mutatják, hogy hasznos lehet az elhízás mértékének csökkentésében, a májbetegségek kiküszöbölésében, a vesemegbetegedések elkerülésében, valamint a Crohn-betegség, a rák és sok más fertőző betegség kialakulásának kockázatát is csökkenti.

A kókuszolajat sokan kiskanállal fogyasztják, de ennél sokkal több értelme van annak, ha főzünk vele, mivel magas hőmérsékleten is igen stabil és így jótékony zsírsajai nem bomlanak szét melegítés hatására. Külsőleg is felhasználható: tegyük a fürdőnkbe,

vagy dörzsöljük bőrünkbe, mint egy hidratálót. Nem csak hidratálóként kiváló, hanem segít megelőzni a ráncok kialakulását is.

Nagyon fontos, hogy konzultáljunk orvosunkkal, mielőtt el kezdenénk szedni bármilyen halolaj kiegészítést, mivel 3-nál több gramm szedése néhány embernél vérzékenységet okozhat és növelheti a stroke kockázatát is.

Közismert hogy a szervezetünk számára kiemelkedően fontos többszörösen telítetlen zsírsavakhoz elsősorban különböző növényi olajok és halak fogyasztásával juthatunk hozzá.

Az omega-3 zsírsavak mindig is jelen voltak az emberiség táplálkozásában, de csak az utóbbi évtizedekben ismerték fel, hogy milyen fontos szerepük van a szervezet megfelelő működésének megőrzésében.

A zsírsavak az élő szervezetben és a természetben szabad és kötött formában is előfordulnak. A zsírsavak a lipidek, azon belül pedig az összetett lipidek építőkövei, és annak a kisebbik frakcióját teszik ki. Az állati zsiradékok és növényi olajok jelentős része trigliceridekből áll, amely a glicerin és az észteresítő zsírsavak összekapcsolódásából alakul ki. Az észteresítő zsírsavak jellemzője, hogy legtöbbször páros szénatom számúak, elágazást ritkán tartalmaznak. Ha kettős kötést tartalmaznak, az főleg cisz állásban helyezkedik el. Természetes előfordulásukat tekintve három típusról beszélhetünk a zsírsavak esetében attól függően, hogy hány kettős kötés található a láncban. Eszerint megkülönböztetünk telített (Saturated Fatty Acid, SFA), egyszeresen telítetlen (Monounsaturated Fatty Acid, MUFA) és többszörösen telítetlen zsírsavakat (Polyunsaturated Fatty Acid, PUFA). Az esszenciális zsírsavak azok, amelyeket a szervezetünk nem tud előállítani és azokat csak táplálékkal, külső forrásból vagyunk képesek a szervezetbe juttatni. Nélkülözhetetlen a jelenlétük a szervezet, azon belül a sejtmembránok megfelelő működéséhez. Esszenciális zsírsavak az emberi szervezet számára a linolsav (C18:2 ω -6) és az α -linolénsav (C18:3 ω -3). Ezek a többszörösen telítetlen zsírsavakat a növények és fitoplanktonok képesek előállítani, még a halak és az emlősök számára azok esszenciális zsírsavaknak számítanak. A szervezetben végbemenő metabolizmus során,- különböző enzimek segítségével-, a szénlánc hosszabbá válik, illetve a deszaturáz enzimek hatására további kettős kötések alakulnak ki (RUSTAN ÉS DREVON, 2005).

A telítetlen zsírsavak (UFA) csoportjába tartozó egyszeresen telítetlen zsírsavak telítetlen kötése a zsírsavláncban különböző helyen alakulhat ki. A 16-22 szénatomból álló telítetlen zsírsavak kettős kötés többnyire cisz állású, tehát a hidrogén ionok „azonos oldalon találhatóak” (**12. ábra**), azonos irányba mutatnak. A transz-izomerekhez képest a cisz izomerek kevésbé stabilak termodinamikai szempontból, ezért a cisz-izomerek olvadáspontja alacsonyabb, mint a transz-izomereké vagy akár a telített formájuké (RUSTAN ÉS DREVON, 2005). A transz-zsírsavak főleg bakteriális eredetűek. Jellemző rájuk, hogy a szénlánc lineárisabb a cisz sorhoz viszonyítva, ezáltal a molekula merevebb, emiatt magasabb az olvadáspontja (pl.: az elaidinsavé 44 °C, **12. ábra**). Fő forrásai a hidrogénezett növényi olajok (pl.: margarinok). Úgy vélik, a transz-zsírsavak emelik a szív-és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát (SUN ÉS MTSAI., 2007). Az élelmiszeripari hidrogénezés során a transz-zsírsavak aránya és előfordulása is megemelkedik (DEFILIPPIS ÉS SPERLING, 2006).

12. ábra A cisz- és a transz-zsírsavak szerkezete (DÁNIELNÉ, 2007)

A többszörösen telítetlen zsírsavakon belül további három csoportot különíthetünk el, az ω -9 (pl.: C20:3 ω -9, Mead sav), az ω -6 és ω -3 zsírsavak csoportját (DEFILIPPIS ÉS SPERLING, 2006). Az ω -3 zsírsavak esetében az első kettős kötés a harmadik és negyedik szénatom között alakul ki az ω - szénatomtól (metil-terminális) számítva, míg az ω -6 zsírsavakat tekintve az első telítetlen kötés a hatodik szénatom után található.

Az ω -6 zsírsavak közül két zsírsav az emberi táplálkozás szempontjából kiemelt helyen szerepel. Ez az arachidonsav, amely a húspanban található meg és a linolsav (C18:2 ω -6), ami pedig a növényi olajokban, magvakban és a diófélékben fordul elő. A linolsavat a szervezet képes a deszaturáz és elongáz enzimek segítségével arachidonsavvá alakítani.

Az ω -3 zsírsavak forrásának a tengeri halakat és a tenger gyümölcseit tartják, amelyek eikozapentaén- (EP A), a dekozapentaén (DP A) és a dekozahexaén savakban

(DHA) gazdagok. Az α -linolénsav (ALA),- amely ezek előanyaga,- nagy mennyiségben a diófélékben, egyes növényi olajokban és a növények leveleiben található meg. Ezt a zsírsavat is ugyanaz a deszaturáz enzimszisztéma képes EPA-vá, majd pedig DHA-vá alakítani, mint amelyik a linolsavat arachidonsavvá (DEFILIPPS ÉS SPERLING, 2006).

2.4.1 A telítetlen zsírsavak fizikai-kémiai tulajdonságai

A telítetlen zsírsavak nem csak szerkezetükben, de fizikai tulajdonságaikban is eltérnek a telített zsírsavaktól. Ami közös bennük, hogy nátriummal vagy káliummal alkotott sóik vízben gyengén oldódnak. A vízdékonyságukat, különösképpen a hosszabb szénláncú zsírsavak esetében, nagyon gyakran nehéz meghatározni. Ezen kívül hajlandók asszociálódni, ezáltal micellákká és monomolekuláris réteggé összeállni. A micellákká alakuló, vízben diszpergált lipidszármazékok fizikai tulajdonságai gyorsan változnak, illetve a micellák kialakulását a lipid koncentráció is befolyásolja. A kritikus micella koncentráció nem állandó érték, hanem egy szűk koncentráció tartományt jelent, amit jelentősen befolyásol más ionok jelenléte és a hőmérséklet (RUSTAN ÉS DREVON, 2005). A zsírsavak könnyen kivonhatók apoláros oldószerekkel oldatokból és szuszpenziókból a pH csökkentésével és a töltés nélküli karboxil-csoport átalakításával. Az alkáli fém sókkal alkotott formájuk (szappan) vízdékonysága a pH emelkedésével növekszik. A szappanoknak fontos tulajdonsága, hogy kolloidképzők és felületaktív ágensek.

A zsírsavak szerkezete befolyásolja az olvadáspontot. A szénlánc hossza és a cisz kettős kötések alacsonyabb olvadáspontot eredményeznek. Továbbá a zsírsavak olvadáspontja függ attól, hogy a lánc egyenes vagy elágazó, illetve páratlan vagy páros a szénatomszáma. (Az utóbbi magasabb olvadáspontot eredményez.) A telített zsírsavak stabilak, amíg a telítetlen zsírsavak hajlamosak oxidálódni (több kettős kötés, jelentősebb oxidatív hajlam). A telítetlen zsírsavak rendelkeznek azzal a képességgel a telítetlen kötéseik révén gyorsan oxidálódnak, így pl. a hús eltarthatóságát megváltoztathatják, különös tekintettel az avasság és a szín változására, illetve az ízre (WOOD ÉS MTSAI., 2003). Az antioxidánsok alkalmazásával csökkenthető a zsírsavak oxidatív hajlama.

A zsírsavak fizikai tulajdonságai

A zsírsavak sűrűsége 1-nél kisebb, ami a növekvő szénatomszámmal csökken. A telítetlen zsírsav sűrűsége kisebb az ugyanazon szénatomszámú telített zsírsavénál. A telített, nyílt szénláncú zsírsavak halmazállapota C4-C8 között folyékony, a nagyobb szénatomszámúaké pedig szilárd. Az egyenes láncú zsírsavak forráspontja a szénatomszám növekedésével nő. A telített zsírsavak olvadáspontja ugyancsak növekedést mutat a szénatomszámmal. A telítetlen zsírsavak olvadáspontja mindig kisebb, mint a telítetteké. A zsírsavak kristályosodására jellemző a polimorfia, vagyis az a jelenség, hogy a szerkezettől és a hőmérséklettől függően több módosulatban tud kristályosodni, amely kristálymódosulatok olvadáspontjai is eltérőek. A páratlan szénatomszámú és telítetlen zsírsavak nem tudnak olyan szabályosan kristályrácsba rendeződni, mint a telített páros szénatomszámúak. A telítetlen zsírsavaknál a cisz módosulat jobban gátolja a kristályosodást a transz izomernél. A telítetlen zsírsavak 190 nm körüli hullámhossznál UV-abszorpciót mutatnak. A konjugált kettős kötésű zsírsavak fényabszorpciója a molekula hosszától és a konfigurációtól függően különböző hullámhosszokon megy végbe.

2.4.2 A zsírok osztályozása

Az élő szövetekben levő zsírszerű anyagok, más néven lipidek közös tulajdonsága, hogy vízben nem vagy csak alig oldódnak, apoláros oldószerek segítségével viszont rendszerint könnyen kivonhatók a biológiai eredetű mátrixokból. Az ide tartozó vegyületek kémiai szerkezete, fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint élettani funkciói meglehetősen sokfélék. Csoportosításuk egyik leglényegesebb szempontja a lúgos közegű hidrolizálhatóság, melynek megléte esetén összetett lipidekről, annak hiányában pedig egyszerű lipidekről (azaz elszappanosítható, illetve el nem szappanosítható lipidekről) van szó. Az utóbbiak közé tartoznak a szabad zsírsavak, a különböző izoprénvázas vegyületek (szterinek, karotinoidok, monoterpének, stb.) és a tokoferolok. Az acilglicerineket (azaz a glicerín mono-, di- és triacil-észtereit), a foszfolipideket vagy más elnevezéssel foszfatidokat (foszfatidil-kolin, foszfatidil-szerin, foszfatidil-etanolamin, foszfatidil-inozit, stb.), a glikolipideket, a diollipideket, a viaszokat és a szterinésztereket viszont az összetett lipidek közé soroljuk (Belitz és Grosch, 1985).

A zsírsavak ugyan szabad formában (nem észterkötésben) nemcsak a plazmában, hanem az izomban is előfordulnak, de az izom membránlipidek és a trigliceridek alkotóiként is igen fontosak. Szintézisük kétszénatomos (C2) molekulákból történik, így a páros szénatomszámú zsírsavak a leggyakoribbak a szervezetben. Megkülönböztetünk telített és telítetlen zsírsavakat. A zsírsavmolekulákban levő kettős kötések legtöbbször cisz konfigurációjúak, s ha kettő vagy több van belőlük, közöttük metilénsoportok foglalnak helyet. Az állati szervezetben telített és monoén (egyszeresen telítetlen) zsírsavak szintetizálódnak; utóbbit egy monooxigenáz enzim katalizálja és delta-9 helyzetű kettős kötést hoz létre. A kilencedik szénatomot követő kettős kötések lánchosszabítással (elongáz komplex enzim) jöhetnek létre. Egyes zsírsavak esszencialitása a kettős kötések kialakítására képes enzimrendszer hiányából adódik.

A telítetlen zsírsavak megnevezése a műben a biológiai szakirodalomban használatos módon történt. Az egyes polién zsírsavak rövid jelölése eszerint a szénlánc hosszát, a telítetlen kötések számát és a terminális metil-csoporttól számolva az utolsó kettős kötés helyét tartalmazzák. Ennek megfelelően metilénsoport választja el az egyes telítetlen kötések, azzal a kiegészítéssel, hogy a konjugált és transz zsírsavak nem képezték a dolgozat tárgyát. A szintézis leírása során praktikus okok miatt a szénatomok számozása a karboxil-csoporttól kezdődik, az első szénatomtól számított távolságot ott Δ jelzi.

Az n-6 zsírsavak közül emlősök és ember számára a linolsav (C18:2 n-6) esszenciális, mely számos további n-6 zsírsav (pl. γ -linolénsav és arachidonsav) prekuzora. Az n-3 csoportból az α -linolénsav (C18:3 n-3), az eikozapentaénsav (20:5 n-3) és a dokozahexaénsav (C22:6 n-3) esszenciális. A fent említett nélkülözhetetlen zsírsavak növényi olajokban általában nagy mennyiségben megtalálhatók (pl. lenolajban a linolsav, napraforgóolajban α -linolénsav).

A trigliceridek (TG) a glicerin zsírsavakkal alkotott teljes észterei. Elsődlegesen tartalék tápanyag szerepét töltik be az emlősökben. Az emlősök számos szövettípusában található trigliceridek, például zsír- és izomszövetben, vérben és tejben, míg biológiai membránokban nem fordulnak elő. A membrán-struktúrák lipid részét leginkább a foszfogliceridek adják, melyekben a glicerin α -szénatomját foszforsav észteresíti. Emiatt amfipatikus molekulák a foszfogliceridek, és így membránképzésre is alkalmasak. A foszfogliceridek igen változatos csoportját adják a lipideknek. Alapmolekulájuk a

foszfatidsav, a foszfogliceridek egyéb származékait (foszfatidil-szerin, foszfatidil-etanolamin, foszfatidil-kolin, foszfatidil-inozit) a foszfatidsav foszfátcsoportja és különböző alkoholok észterkötéseiből származtatjuk.

2.5 Az omega-3 zsírsavak szerepe az emberi táplálkozásban

A zsírok a táplálóanyagok azon fő csoportját képezik, amelyek az utóbbi időben a kutatások középpontjába kerültek a zsírfogyasztási szokások átalakulásának köszönhetően. A szív- és érrendszeri megbetegedések (CDV), főképpen a koszorúér betegség a vezető halálozási okok a fejlett országokban, melyek kialakulásához számos tényező hozzájárul. Az egyik kritikus faktora a táplálkozás, azon belül is a túlzott zsírfogyasztás. Ennek okán különböző egészségmegőrző programokat indítanak, hogy a táplálkozási szokásokat az egészséges irányába mozdítsák el. A jelenlegi ajánlások jelentősebb mennyiségű ω -3 zsírsav fogyasztását támogatják, különösképpen az eikozapentaén (EPA) és a dekozahexaén (DHA) zsírsavakét (KRIS-ETHERTON ÉS MTSAL., 2002; KRIS-ETHERTON ÉS MTSAL., 2003).

A zsírok különféle szerepet töltenek be az emberi táplálkozásban. Energiát szolgáltatnak (39 kJ/g energiatartalommal rendelkeznek), illetve építőköveik egyes szöveteknek, hormonoknak és epesavaknak. A zsírok elősegítik a zsírolható vitaminok (A, D, K, E) felszívódását, illetve raktározódását és nem utolsósorban a sejtmembránok felépítésének nélkülözhetetlen elemei. Az emberi testben, a belső szervek köré rakódva, azoknak mechanikai védelmet biztosítanak épp úgy, mint a bőr alatti rétegek, amik még termoregulációs szerepet is betöltenek (KOVÁCS, 1999). Egy felnőtt ember körülbelül 85 g zsírt fogyaszt el naponta, leginkább trigliceridek formájában. A táplálékban a leggyakoribb zsírsavak a telített, az egyszeresen telítetlen és a többszörösen telítetlen zsírsavak.

A szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulása a telített zsírsavfogyasztással hozható kapcsolatba. Ezzel szemben a telítetlen zsírsavaknak pozitív hatást tulajdonítanak egészségügyi szempontból (FERNANDES ÉS VENKATRAMAN, 1993; SIMOPOULOS, 1991; SIMOPOULOS, 2002, STEWART ÉS MTSAL., 2001). A tudományos irodalom és a táplálkozási tanácsok között lehet ellentmondás (HOENSELAAR, 2012), különösen azok között, amelyek az emberekkel végzett kutatási

eredményeket foglalják össze és nem tárnak fel egyértelmű összefüggést a telített zsírsavak fogyasztása és a CDV és/vagy a koszorúér megbetegedések között (FEINMAN, 2010; MICHA ÉS MOZAFFARINA, 2010). Lényegében nincs elegendő támogató tanulmány jelenleg, így nem egyértelmű, hogy a zsírsavak hogyan is hatnak egészen pontosan az emberi egészségre. Az egyszerűen telítetlen zsírsavakról ismert, hogy védenek a CVD kialakulásától (KRIS-ETHERTON, 1999; GILLINGHAM ÉS MTSAL, 2011). A legújabb kutatási eredmények nem egyértelműsítik a többszörösen telítetlen zsírsavak jótékony egészségügyi hatása (RUSSO, 2009; POUDYAL ÉS MTSAL, 2011), mivel FRITSCHÉ (2008) kutatásában a PUFA csoportjába tartozó ω -6 zsírsavak negatív hatását igazolták. A főbb epidemiológiai vizsgálatok a többszörösen telítetlen zsírsavak szívvédő hatását, illetve az ω -6/ ω -3 arány klinikai szerepét felülvizsgálta (HIBBELN ÉS MTSAL, 2006; ERKKILÄ ÉS MTSAL, 2008; GRIFFIN, 2008). Fordított összefüggést véltek felfedezni a PUFA/SFA aránya és CVD kialakulása között, ami arra utal, hogy az SFA helyettesítése PUFA-kal,- a kiegyensúlyozott étrend mellett,- képes minimalizálni a CVD kialakulásának kockázatát (OH ÉS MTSAL, 2005). A PUFA megnövelt bevitelével annak jótékony hatása fokozható.

A zsírfogyasztási szokások nagyon eltérőek a világban. Japánban a jelentős hal- és növényi olaj (pl.: repce- és szójaolaj) fogyasztásnak köszönhetően az összes energiabevitel,- ami zsírból származik,- csak 26 % és kedvező (4:1) az ω -6/ ω -3 zsírsav arány is (SUGANO ÉS HIRAHARA, 2000). Az Egyesült Államok és Nyugat-Európa közel azonos mértékben fogyaszt zsírt, amely 31 és 43 energia % között változik, ehhez képest a balti országokban ez 42-44 % (POMERLEAU ÉS MTSAL, 2001). Hazai vonatkozásban, a '90-es években az összes energia bevitel 38 %-a származhatott zsírból, a telített zsírsavak ennek a 14-15 energia %-át tették ki (ANTAL ÉS GAÁL, 1998). A fenti tudományos eredmények tükrében pontosításra kerültek a hazai ajánlások, amelyeket az **1. táblázat** foglal össze.

1. táblázat Táplálkozási ajánlások az egyes zsírsavak bevitelére (ZSÉDELY, 2008)

	Antal és Gaál, 1998	Zajkás, 2004
	energia %	
Napi energia bevitel zsírokból	30	15-30
Telített zsírsavak (SFA)	10	<10
Egyszeresen telítetlen zsírsavak	12	5-10
Többszörösen telítetlen zsírsavak	6-8	6-10
Linolsav (ω-6 zsírsavak)	1	5-8
α-linolénsav (ω-3 zsírsavak)	0,2	1-2
EPA és DHA bevitel	-	1-2
Transz-zsírsavak	-	< 1
PUFA/SFA	0,8	0,8

Jelenleg hazánkban, az Okostányér ajánlása van érvényben, amely nem tápanyag alapú, hanem élelmiszer alapú. Az Okostányér ajánlása szerint a lehető legkevesebb zsiradékot kellene fogyasztanunk, továbbá ajánlja, a magas zsírtartalmú ételek (zsíros sajtok, felvágottak, kolbász) fogyasztásának mérséklését, továbbá a bőrsírban sülték alkalmankénti fogyasztását. Míg kitér arra is, hogy főként növényi olajokat alkalmazzunk az étkezések során. Az okostányér grafikus megjelenésű, melyhez számos egyéb dokumentum és segédlet is tartozik. Ennek ábrázolását a 13. Ábra mutatja.

13. Ábra A jelenlegi hazai ajánlás az Okostányér

Az adatok összehasonlításával megállapítható, hogy az új ajánlások kevesebb zsír fogyasztását javasolják (15-30 energia %), mindemellett a zsír minősége is fontossá vált. Helyet kapott a többszörösen telítetlen zsírsavak közül az EPA és DHA fogyasztásának ajánlása, illetve a transz-zsírsavak bevitelének minimalizálása, és lényegessé vált az ω -6/ ω -3 hányados is. Az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal) által meghatározott zsírbeviteli ajánlás a napi energiabevitel 20-35 %-a. Kísérletekkel bizonyították, hogy ezen tartományon belüli zsírfogyasztás esetében nem lép fel tápanyaghiány, illetve a vérben lévő lipidek koncentrációjára vagy a testtömegre nem gyakorol negatív hatást. Továbbá az EFSA közleménye (2010) arra is rávilágít, hogy a magasabb zsíradékbeviteli értékek az elfogyasztott élelmiszer típusától és a fizikai aktivitás szintjétől függően nem feltétlenül hatnak kedvezőtlenül az emberi szervezetre vagy a testtömegre, de a telített zsírsavak és a transz-zsírsavak mennyiségét szükségszerű minimalizálni. A linolsavból elegendő 4 energia %-ot bevinni a szervezetbe, az α -linolénsavból pedig 0.5 energia %-ot. Az eikozapentaénsavak (EPA) és a dekozahexaénsavak (DHA) javasolt mennyisége együttesen egy egészséges felnőtt számára 250 mg. Ajánlatos a telített zsírsavakat telítetlen zsírsavakra cserélni (VOEDINGSAANBEVELINGEN VOOR BELGIË, 2000; EFSA, 2010; ASTRUP ÉS MTSAL., 2011).

2.5.1 A leggyakoribb természetes zsírsavak és azok előfordulása

A zsírsavakat azok nevezéktana alapján nehezen lehet azonosítani, mert a C: carbon, azaz szénatom, a következő szám: 2-4...8...stb a szénatomok számát, majd a kettőspontot követően a telítetlen kötést jelenti. Pl. C12:0 esetben 12 szénatom és 0 kettős kötés fordul elő. A hagyományos nevezéktan mellett az elfordulásra is utaló triviális nevek is ismertek, ennél fogva egyfajta kettős nevezéktan alakult ki a zsírsavakra. Ezt az alábbiakban ismertetjük:

C4:0 vajsav

C6:0 kapronsav

C8:0 kaprilsav

C10:0 kaprinsav

C12: laurinsav

C14: mirisztinsav
C16:0 palmitinsav
C17:0 margarinsav
C16:1 n-7 palmitolajsav
 C18:0 sztearinsav
C18:1 n-9 olajsav
 C18:2 (n-6) linolsav
C18:3 (n-3) a-linolénsav
 C20:4 (n-6) arachidonsav
 C20:5 (n-3) eikozapentaénsav (EPA)
 C22:1 n-9 erukasav
 C22:6 (n-3) dokozahexaénsav (DHA)

A fenti nevezéktan jól mutatja az aláhúzott esetekben az előfordulás eredetét, kiemelten az előfordulás helyét. A természetben előforduló zsírsavak száma 100-as nagyságrendű, ennél fogva nem az egyes savakat, hanem azok fő forrását mutatjuk be a **2. táblázat** összefoglalásában.

2. táblázat A főbb növényolajok és azok karakterisztikus zsírsavprofilja

Név	C6-10	C12	C14	C16	C16:1	C18	C18:1	C18:2 (n-6)	C18:3 (n-3)	C20:1	C22:1
Napraforgóolaj	–	–	ny.	5,5	ny.	4,7	19,5	68,5	ny.	ny.	
Olívaolaj	–	–	ny.	10,5	0,5	2,5	78	7,5	0,5	0,5	
Repceolaj	–	–	–	4	ny.	2	56	26	10	2	ny.
Szójaolaj	–	–	ny.	11	0,5	4	22	53	7,5		
Lenmagolaj	–	–	ny.	6	ny.	3	17	14	60		
Libazsír			0,5	20	2,5	6	55	9	2	–	–
Tyúkszír			0,5	19	3	7,5	47	21	1,5		
Kacsazsír			1	21	6	6	78	16	1,5		
Tejzsír	5	5	14	28	2	8	14	1	1		
Sertézsír		ny.	1,5	26	3	14	46	10	ny.		
Dió	–	–	–	7	ny.	2	19	57	13		
Mák	–	–	–	11	ny.	2	11	72	ny.		

ny.: <2,5%

Az adatok tájékoztató jellegűek. A zsírsavösszetételt számos tényező befolyásolja. (A zsírsavak összege nem feltétlenül 100%. Csak a fontosabb zsírsavak kerültek feltüntetésre.)

Forrás: Tápanyagtáblázat 1995.

Jól látható módon a leggyakoribb olajok nem tartalmaznak jelentősebb mennyiségű omega-3 zsírsavat, vagy csak esetenként alfa-linolénsavat (C18:3 n3). Mivel a fent vizsgált olajok eltérő mennyiségben tartalmazzák a különböző zsírsavakat, ezért fogyasztásuk során változatosságra kell törekednünk, így minden esszenciális zsírsavhoz hozzájut szervezetünk. Az egyes olajforrások, zsírsav források eredetének, elérhetőségének szemléltetésére a **14. ábra** kerül bemutatásra.

14. ábra Az egyes zsírsavak vagy zsírsav csoportok forrásai, elérhetősége

Az egyes olajok telített/telítetlen zsírsavtartalom arányában a következők láthatók: a búzacsíra olaj (1:4), olívaolaj (extra szűz) (1:5,3), olívaolaj (75%-ban finomított, 25%-ban szűz) (1:4,6), tökmag olaj (1:4,2) esetében alacsonyabbak a telített/telítetlen zsírsavtartalom arányok.

Kiemelkedően magas a földimogyoró (1:11) és a dió (1:9) olajban található telítetlen zsírsavak mennyisége. Az egyszeresen/többszörösen telítetlen zsírsavak arányát nézve a kendermag olaj emelkedik ki (1:6,5), a búzacsíra olaj (1:4), dió olaj (1:4), szőlőmag olaj (1:3) és a lenmag olaj is jelentős. A napraforgó olajoknál és a tökmag olajnál az arány 1:1,2-1:2 között változik. Rendkívül sok egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmaz a földimogyoró olaj (6,4:1), az extra szűz olívaolaj (6:1), az olívaolaj (75% finomított, 25% szűz) (6,7:1) és a repceolaj (2:1). A sok egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmazó olajok (mint például a földimogyoró olaj, az olívaolajok, repceolaj) az olajsavtartalmukkal (55,5-70%) tűnnek ki. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak a vérben fejtik ki pozitív hatásukat a koleszterinszintre. A rendszeresen hidegen sajtolt olíva olajat, vagy repce olajat fogyasztók sokkal ritkábban kapnak szívinfarktust, ugyanis az olíva olaj a magas vérnyomás ellen is védelmet nyújthat, valamint megóvják az érrendszert a meszesedéstől, meggátolják a zsírok lerakódását az erekben.

2.5.2 A telítetlen zsírsavak metabolizmusa az emberi szervezetben

Az emésztés során a szabad zsírsavak és a monogliceridek a patkóbélben szívódnak fel. A bélepitel sejtekben a szabad zsírsavak ismét észteresítődnek triacilgliceridekké, amik a bélepitel sejtek bazális membránján át kerülnek a véráramba a kilomikronok részeként. A keringésben az albuminhoz kötődve (szabad zsírsavként), vagy lipoproteinek részeként vannak jelen. A szabad zsírsavak felszívódása a sejtekbe főleg zsírsavkötő fehérjéken keresztül történik a plazmamembránban, illetve az intracelluláris transzportjukkor. A szabad zsírsavak aktiválása már azelőtt megtörténik, mielőtt az acetyl-KoA-kötő fehérjén keresztül „megérkeznek” a mitokondriumba vagy a peroxisómába a β -oxidációhoz, vagy az endoplazmás retikulumba a különböző lipidek észterifikációjához. Az acetyl-KoA vagy az egyes szabad zsírsavak kötődhetnek transzkripciósfaktorokhoz annak érdekében, hogy a génexpressziót szabályozzák vagy hogy biológiailag aktív származékokká (pl.: eikozanoidok) alakuljanak. (A glükóz a lipogenezisben alakul át zsírsavvá (RUSTAN ÉS DREVON, 2005)).

A különböző élelmiszerek fogyasztásakor a szervezetbe kerülő esszenciális zsírsavak, mint az ω -6 és ω -3 zsírsavak is triglicerid formában mennek keresztül az emésztésen, amely kedvez az abszorpciónak, a transzportnak a vérben és a későbbi

inkorporációnak a szövetekbe (például: az agyba, retinába, szívbe). Az esszenciális zsírsavak jellemzően nem a trigliceridekben raktározódnak el. Természetesen ideiglenesen raktározódhatnak koleszterin-észterekben, amelyeket a későbbi metabolizmus során a szervezet felhasznál (WIJENDRAN ÉS MTSAL., 2004). Az észterezésnek egy másik formája a foszfolipid forma, amely különösképpen fontos az ω -6 és az ω -3 zsírsavak teljes szerkezet-funkcióját tekintve, mivel ezek a membránalkotók alakítják ki a szerkezetét a sejtmembrán lipid jelentős hányadának. Ami fontos, hogy a linolsav és az α -linolénsav egy nagy energiájú formába képesek átalakulni (zsíracyl-KoA), amely elősegíti a táplálék eredetű telítetlen zsírsavaknak a konverzióját. A konverzió során deszaturáció és lánchosszabítás történik, leginkább a májban, esetenként más szövetekben (HOLUB, 2002).

Az egyes zsírsavak, amelyek megjelennek az emberi szervezet sejtjeiben és szöveteiben, közvetlenül élelmiszerekből és/vagy a szervezetben lejátszódó biológiai szintézisből származhatnak. Az emberi testben jelentősebb arányban a következő zsírsavak fordulnak elő (**3. táblázat**):

3. táblázat A főbb élettani zsírsavak az emberi testben (WIJENDRAN ET AL., 2004)

Fiziológiás Zsírsavak Táplálék eredetű		<i>de-novo</i> szintézis
<i>A) Telített</i>		
C14:0	igen	igen
C16:0	igen	igen (<i>de-novo</i>)
C18:0	igen	igen (16:0 hosszabbításából)
<i>B) Egyszeresen telítetlen (MUFA)</i>		
<i>cisz</i> -C18:1 ω -9	igen	igen (C18:0 ω -9 deszaturációjából)
<i>transz</i> -C18:1 ω -11	igen	nem (csak bakteriális úton az utóbélben)
<i>C) Többszörösen telítetlen (PUFA)</i>		
C18:2 ω -6, LA	igen	nem (esszenciális zsírsav)
C18:3 ω -3, ALA	igen	nem (esszenciális zsírsav)
C20:4 ω -6, AA	igen	igen*
C20:5 ω -3, EPA	igen	igen**
C22:6 ω -3, DHA	igen	igen**

*Szükséges hozzá a metabolikus prekursor (linolénsav) jelenléte

** Szükséges hozzá a metabolikus prekursor (α -linolénsav) jelenléte (korlátozott átalakítása az α -linolénsavnak EPA+ DHA-vá)

A cisz,cisz,cisz-9,12,15-oktadekatriénsav vagy más néven α -linolénsav szerves alkotója néhány növényi olajnak (4. táblázat). A 1930-as évek elején fedezték fel az α -linolénsavat és a linolsavat (C18:2 ω -6) egy patkányokkal végzett kísérletben (BURR ÉS BURR, 1930), de csak az 1980-as években tisztázták az élettani szerepüket (HOLMAN ÉS MTSAI., 1982; HOLMAN, 1998).

Az α -linolénsavat a hosszú láncú ω -3 zsírsavak esszenciális prekursorának nevezik, mert ebből a vegyületből alakulnak ki lánc- hosszabbítással és polideszaturációval. Az emlősök szervezete nem képes kettős kötést kialakítani a metil végződéshez közel eső végen ω -3 és ω -6 pozícióban, csak a kilencedik szénatom után, amely messzebb helyezkedik a metil végződéstől.

Az ω -3 (linolénsav, ALA) és az ω -6 (linolsav, LA) (2. ábra) zsírsavak de novo szintézise az emlősök és madarak szervezetében nem lehetséges, ezért táplálékkal kell bevinni azokat.

4. táblázat α -linolénsavat tartalmazó növények (BARCELÓ-COBLIJN ÉS MURPHY, 2009)

Hétköznapi megnevezés	A gazdanövény tudományos megnevezés	g ALA/100 g^A
Lenmag	Linum usitatissimum	22,8
Lenmagolaj		53,3
Kínai Bazsalikom (Perilla)	Perilla frutescens	58,0
Spanyol zsálya mag	Salvia hispanica	17,6
Magvas gomborka (sárgarepce)	Camelina sativa	38,0
Repce olaj	Brassica campestris	9,1
Szójaolaj	Glycine max	6,8
Nyers, zöld szójabab		0,4
Dió	Juglans regia	9,1
Mocsári hamvas szeder	Rubus chamaemorus	1,2
Fekete áfonya	Vaccine corymbosum	0,8
Vörös áfonya	Vaccinium vitis-idaea	0,2

^A mag, olaj, bogyó stb.

Az α -linolénsavat a hosszú láncú ω -3 zsírsavak esszenciális prekursorának nevezik, mert ebből a vegyületből alakulnak ki lánc- hosszabbítással és polideszaturációval. Az emlősök szervezete nem képes kettős kötést kialakítani a metil végződéshez közel eső végen ω -3 és ω -6 pozícióban, csak a kilencedik szénatom után, amely messzebb helyezkedik el a metil végződéstől. Az ω -3 (linolénsav, ALA) és az ω -6 (linolsav, LA) (15. ábra) zsírsavak de novo szintézise az emlősök és madarak szervezetében nem lehetséges, ezért táplálékkal kell bevinni azokat.

15. ábra A linolsav és az α -linolénsav 3D-s molekulaszervezete (BARCELÓ-COBLIJN ÉS MURPHY, 2009)

Az α -linolénsavnak két útja lehet a metabolizmus folyamatában. Egyik a β -oxidáció és a szénatomok oxidatív hasznosítása energianyerésre (DEMAR ÉS MTSAL., 2005; IGARASHI ÉS MTSAL., 2007a; IGARASHI ÉS MTSAL., 2007b; POUMES-BALLIHAUT ÉS MTSAL., 2001; RAPOPORT ÉS MTSAL., 2007). A másik során lánchosszabbítással és deszaturálással hosszabb szénláncú zsírsavvá alakítja át azt a szerkezet (MENARD ÉS MTSAL., 1998) (16. ábra).

Az α -linolénsav metabolizmusáról szóló tanulmányok többnyire arra fókuszálnak, hogy „durván” megbecsüljék,- feltéve, ha az átalakul-, elegendő-e a végső mennyisége, hogy fenntartsa a megfelelő DHA szintet a szövetekben. Kevesebb jelentőséget tulajdonítanak az EPA és DPA zsírsavak felhalmozódásának az α -linolénsav metabolizmusa során, viszont ezen zsírsavak (leginkább az EPA) pozitívan befolyásolják

a sejtműködést. Tehát az α -linolénsav jelentős hatékonysággal inkorporálódik és alakul tovább hosszabb ω -3 zsírsavakká (BARCELO-COBLIJN ÉS MTSAI., 2003; BARCELO-COBLIJN ÉS MTSAI., 2005). Ezenkívül bizonyított, hogy a zsírsav-felhalmozódás szövetfüggő (BARCELO-COBLIJN ÉS MTSAI., 2005), így felvetődik a kérdés, vajon a zsírsav-metabolizmus szövet-specifikus-e a hosszabb ω -3 zsírsavak esetében (például a DHA).

16. ábra A linolsav és az α -linolénsav a metabolizmus folyamatában

2.5.3 Az ω -6 és ω -3 zsírsav arány jelentősége

Kutatási eredményekre alapozva megállapítható, hogy a szervezetbe bevitt zsírsavak mennyiségén és minőségén túl fontos a zsírsavak aránya is. A PUFA/SFA arány mellett az ω -6/ ω -3 hányados is lényeges. Az ω -6/ ω -3 arány jelentősége abban rejlik, hogy a linolsav és az α -linolénsav metabolizmusa során versengés alakulhat ki a szubsztrátok között a metabolizmusokban közös enzimekért. Másrészt a linolsavból, valamint az α -linolénsavból képződő metabolitok (arachidonsav, illetve EPA és DHA) és az ezekből

képződő eikozanoidok ellentétes szerepet tölthetnek be a szervezetben (ZSÉDELY, 2008).

2.5.4 Jelentős omega3 zsírsav tartalmú élelmiszerek / az élelmiszerek jellegzetes zsírsavprofilja

Nincsen olyan élelmiszer, mely csak egy vagy kevés zsírsavat tartalmazna. Az élelmiszerekben található lipidek túlnyomó hányada eltérő zsírsavösszetételű triacilglicerolokból (trigliceridekből) áll. A nem elszappanosítható frakció aránya többnyire alacsony (3% alatt van) – másképpen: döntő mennyiségben olyan lipidek vannak az élelmiszerekben, melyek zsírsavtartalmúak. Általában zsíroknak nevezzük a szobahőmérsékleten szilárd, míg olajoknak a folyékony lipidek egyvelegét, azonban ez a megnevezés nem egyértelmű, mivel sok zsiradék ilyen körülmények között a folyadék és a szilárd halmazállapot között átmeneti fázisban van.

Ennélfogva inkább csak azt szokás megadni, mely élelmiszer féleségben mely zsírsav a domináns.

A laurinsavban és mirisztinsavban (C12:0 - C14:0) gazdag olajok csoportjába tartozik a kókuszdió és a pálmamagolaj. Ezek a zsiradékok szobahőmérsékleten szilárdak és a margarinyártásnál hasznosítják őket. Az eltarthatóságot nagyban befolyásolja a zsírsavösszetétel s mivel a linolsav csak elhanyagolható mennyiségben van jelen, a fenti zsiradékokban az autooxidációs változások késleltetve vannak.

A palmitinsavban és sztearinsavban (C16:0 – C18:0) gazdag olajok csoportjába tartozik a kakaóvaj, valamint helyettesítő zsiradékai. Viszonylag kemény konzisztenciájú anyagok. A kakaóvaj olvadási tartománya szűk. Mikor megolvad, kellemes hűsítő érzetet ad a szájban. Ellenáll az autooxidációnak és a mikrobiális romlásnak; az édességiparban hasznosítják, de drága összetevő.

A palmitinsavban (C16:0) gazdag olajok csoportjába tartoznak a gabonacsíra-olajok és a gyapotmag olaj. A kukoricaolaj használata világviszonylatban az iparban és a háztartásokban széleskörű. A rizscsíraolajat főként Ázsiában, míg a tökmagolajat Dél-Európában fogyasztják.

A kevés palmitinsavat és sok olaj- és linolsavat (C18:1 n9 és C18:2 n6) tartalmazó olajok fontos margarinyártási alapanyagok. Számos fajtól származó nagyszámú olaj-

típus tartozik ebbe a csoportba. A napraforgó Európa legnagyobb mennyiségben termesztett olajmag-növénye. Finomított olaját sütésre, hidegen és ipari célokra (margarin gyártás) egyaránt felhasználják. A szójaolaj az egyik legnagyobb mennyiségben termelt növényi zsiradék, melynek eltarthatósága növelhető részleges hidrogénezéssel. Egyes szója genotípusok olaja kevés linolsavat és sok olajsavat tartalmaz, így ellenáll az oxidációnak, és ezáltal kivédhető a parciális hidrogénezés. A hagyományos repcefajok olaja 45–50 [w/w%] erukasavat tartalmaz, amely szívizom-károsító hatású. Manapság a nullás (erukasavat nem tartalmazó) és a duplanullás fajták (sem erukasavat, sem goitrogén anyagokat nem tartalmazó fajták) használata terjedt el. A lenmagolaj magas linolénsav-tartalma miatt gyorsan oxidálódik. Főként hidegen préselt változatát használják étkezési célokra.

Az állati eredetű zsiradékok fő zsírsavai az olajsav, a sztearinsav és a palmitinsav. Az egyes zsírsavak előfordulási aránya nagyban eltérhet a különféle állati zsiradékokban; a zsírsavösszetételre főként a genetikai tényezők és a takarmányozás gyakorol hatást. A marhafaggyú omlós állagú, törekeny konzisztenciájú anyag és zsírsavösszetételére nincs nagy hatással a takarmányozás. A sertészsír a faggyú és a vaj után a leggyakrabban fogyasztott állati zsiradék, konzisztenciája szemcsés és olajszerű. Zsírsavprofilját a fajta és a takarmányozás módja egyaránt lényegesen befolyásolja.

A fenti felsorolásban alapvetően nagyon hiányzik az olajok azon csoportja, melyek nagyon gazdagok omega-3 zsírsavakban. Ezeket a következő szakaszban ismertetjük, mint potenciális zsírsav kiegészítő forrásokat (**5. táblázat** és **6. táblázat**).

5. táblázat Néhány ismert olaj vagy zsiradék omega-3 zsírsav tartalma

ALAPANYAGOK	Venus	Pálmazsí	Szója
	Étola		Leciti
	j		n
Zsírsav	%	%	%
C4:0(Vajsav)		0.02	0.01
C8:0(Kaprilsav)		0.01	0.01
C10:0(Kaprinsav)		0.02	
C12:0(Laurinsav)		0.06	
C14:0(Mirisztinsav)	0.09	0.15	0.11

C15:0(Pentadekánsav)	0.02	0.03	0.05
C16:0(Palmitinsav)	7.74	10.25	19.57
C16:1(Palmitoleinsav)	0.07	0.14	0.09
C17:0(Heptadekánsav)	0.04	0.09	0.17
C18:0(Sztearinsav)	3.92	8.56	4.67
C18:1n-9c(Olajsav)	24.20	48.46	13.46
C18:2n-6c(Linolsav)	62.44	20.55	54.59
C18:3n-3 (α-Linolénsav)	0.06	8.38	6.27
C20:0(Arachinsav)	0.26	0.87	0.21
C20:1n-9(Eikozénsav)	0.14	0.90	0.12
C20:2n-6(Eikozadiénsav)		0.05	0.03
C21:0(Heneikozánsav)		0.01	0.03
C22:0(Behénsav)	0.78	1.31	0.32
C23:0(Trikozánsav)		0.01	0.11
C24:0(Lignocerinsav)	0.22	0.11	0.20

6. táblázat Zsírsvameghatározás alapanyagokból

	Lecitin		Chia		Napraforgó		Szezám		Len		Szója	
	mg zsírsav/ 1g minta	%										
	C8:0(Kapriinsav)			0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	0.02	0.05	0.03	0.04
C10:0(Kapriinsav)	0.06	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.05	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04
C12:0(Laurinsav)	0.10	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.01	0.05	0.03	0.03	0.03
C14:0(Mirisztinsav)	0.72	0.29	0.19	0.14	0.49	0.21	0.19	0.08	0.29	0.17	0.25	0.27
C15:0(Pentadekánsav)	0.48	0.20	0.10	0.07	0.13	0.05	0.05	0.02	0.13	0.08	0.06	0.06
C16:0(Palmitinsav)	113.97	46.51	22.91	16.71	35.77	15.28	54.48	24.18	25.72	15.25	25.75	28.12
C16:1(Palmitoleinsav)	0.26	0.11	0.08	0.06	0.18	0.08	0.22	0.10	0.08	0.04	0.05	0.06
C17:0(Heptadekánsav)	0.69	0.28	0.15	0.11	0.20	0.09	0.30	0.13	0.22	0.13	0.21	0.23
C18:0(Sztearinsav)	15.31	6.25	8.26	6.02	19.92	8.51	27.10	12.03	16.11	9.55	10.49	11.46
C18:1n-9c(Olajsav)	26.20	10.69	5.57	4.06	66.65	28.47	64.82	28.77	22.24	13.19	13.64	14.89
C18:2n-6c(Linolsav)	77.63	31.68	20.45	14.91	105.20	44.94	73.33	32.55	19.07	11.31	34.19	37.34
C18:3n-3(α -Linolénsav)	6.39	2.61	78.10	56.95	0.29	0.12	1.12	0.50	83.36	49.43	5.17	5.64
C20:0(Arachinsav)	0.81	0.33	0.70	0.51	1.17	0.50	2.67	1.18	0.52	0.31	0.78	0.85
C20:1n-9(Eikozénsav)	0.13	0.05	0.12	0.09	0.28	0.12	0.26	0.11	0.13	0.08	0.12	0.13
C20:2n-6(Eikozadiénsav)			0.03	0.02			0.03	0.01	0.03	0.02		
C20:3n-3(Eikozatriénsav)			0.03	0.02					0.04	0.03		
C22:0(Behénsav)	1.33	0.54	0.16	0.12	2.97	1.27	0.40	0.18	0.32	0.19	0.59	0.64
C24:0(Lignocerinsav)	0.95	0.39	0.20	0.14	0.74	0.31	0.24	0.11	0.23	0.14	0.17	0.18
Össz. zsírsav(mg/1g minta)	245.04		137.14		234.11		225.31		168.65		91.57	

A **6. táblázat** adataiból nagyon egyértelműen kitűnik, hogy az alfa-linolénsav kiegészítés hatékonyan megoldható lecitinnel, chia maggal vagy lenmaggal, esetleg lenliszttel, de az alfa-linolénsavnál telítetlenebb és hosszabb láncú omega-3 zsírsav növényi forrásból már nem elképzelhető.

2.5.5 Lipidek avasodása, antioxidánsok alkalmazása, antioxidánsok ismertetése

A zsírok a tárolás során kémiai változáson esnek át. Ennek során többféle reakció is lejátszódik, amelyeket gyűjtőnéven avasodásnak nevezünk. Az avasodás folyamán bekövetkező kémiai változások közül a két leglényegesebb folyamat a zsírok hidrolízise, valamint oxidációja.

A hidrolízis során a takarmányok zsírja nedvesség, katalizáló anyagok (fémionok) hatására glicerinre és szabad zsírsavakra bomlik. Lejátszódik a folyamat a penészgombák lipáz enzimjének hatására is. A hidrolízist a kutatók többsége nem tekinti a zsírok takarmányozási értékét csökkentő folyamatnak, hiszen a zsírok a vékonybélben az emésztés során ugyancsak hidrolizálódnak. A túl sok szabad zsírsavat tartalmazó zsír egyes vélemények szerint „kaporós” ízűvé válik. Ettől függetlenül a zsír minőségének jellemzésére a hazai szabvány a savszámot is megadja. A savszámból a zsírban levő szabad zsírsavak mennyiségére lehet következtetni. A savszám alatt az 1,0 g zsír szabad zsírsavtartalmának közömbösítéséhez szükséges mg-ban megadott KOH-mennyiséget értjük.

Azokban a zsírokban, amelyek telítetlen zsírsavakat is tartalmaznak a hidrolízis mellett oxidáció is lejátszódik. Ilyenkor a kettőskötés melletti C-atomhoz egy hidroperoxid-csoport kapcsolódik. A folyamat megindulásához energiára van szükség, az oxidáció során felszabaduló hő azonban láncreakciószerűen felgyorsítja a peroxidképződést. A peroxidok jelentős oxidáló hatással bírnak, aminek következtében elbontják a takarmány oxidációra érzékeny, értékes táplálóanyagait, így a karotint, az A- és D-vitamint, valamint a biotint, sőt reakcióba lépnek a lizin epszilon-aminocsoportjával, csökkentve ezzel a lizin értékesülését. A telítetlen zsírsavak oxidációja során szabad gyökök képződnek, amelyek számos káros hatást gyakorolnak az életfolyamatokra. A takarmányban található E-vitamin megakadályozza ugyan a peroxidképződést, eközben azonban elveszíti kedvező élettani hatásait. Ezért

gazdaságosabb a peroxidképződést egyéb antioxidánsokkal (BHA butil-hidroxi-anizol, BHT butil-hidroxi-toluol, EMQ etoxi-metil-quinolin, PG propil-gallát stb.) megelőzni.

A peroxidképződést a peroxid számmal mérjük, amely az 1 kg zsírra jutó, ml-ben kifejezett molos nátriumtioszulfát fogyasztást jelenti. A mérés azon alapszik, hogy a peroxidok kálium-jodidból jódot szabadítanak fel, amely jód nátrium-tioszulfáttal végzett titrálással meghatározható. A peroxid szám avasodás alatti változását **17. ábra** szemlélteti. Mint látható, a hidroperoxid-csoportok száma egy idő után csökken a zsírban. Ez azzal áll összefüggésben, hogy a peroxidcsoportok helyén aldehid- és ketoncsoportok alakulnak, továbbá oxizsírsavak is keletkeznek. Az avas zsírok jellemző szaga a keletkező aldehidektől származik. Az ábra alapján az is megállapítható, hogy egyedül a peroxid szám alapján nem lehet a zsír minőségére következtetni, hiszen a kifogástalan minőségű, valamint az aktív peroxidképződési fázison átesett zsíroknak egyaránt kicsi a peroxid száma. Az „egészséges” zsír esetében a kis peroxid számhoz kis savszám társul (https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_A_takarmanyozas_alapjai/ch01s03.html).

17. ábra A zsír minőségét jelző mérőszámok alakulása az avasodás során

Az avas zsírok etetésekor kialakuló tüneteket nem közvetlenül a peroxidok, hanem a peroxidok által inaktivált E-vitamin hiányában a linolsavból képződő anyagcseretermékek váltják ki. Avas zsírt tartalmazó takarmányok etetésekor – a fent írtaknak megfelelően – azzal is számolnunk kell, hogy az ilyen takarmányokban a peroxidokra érzékeny vitaminok tönkrementek és a lizin is károsodott.

Avas zsírt tartalmazó takarmányok káros hatása nemcsak a peroxidszámtól, hanem az illető takarmány zsírtartalmától is függ. A károsító hatás ezért a takarmányban előforduló peroxidok mennyiségével (a fenti két érték szorzatával) biztonságosabban előre jelezhető, mint csak a peroxidszám alapján, amely az egységnyi zsírban található peroxidok számát adja meg.

2.5.6 Omega – 6 és omega – 3 fogyasztási trendek és iránymutatások

A dietetikai ajánlásokat és azok szisztematikus, még az élelmiszer-címkézésére is kiterő rendszerét Turner és mtsai (2011) műve alapján foglaljuk össze, nemzetközi kitekintéssel.

Az n-3 és n-6 többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA-k) alapvető elemei az emberi étrendnek, mivel az emberek (és a háziállataink) nem képesek szintetizálni ezeket. E tekintetben ezek a PUFA-k különböznek a telített zsírsavaktól (SFA) és az egyszeresen telítetlen zsírsavaktól (MUFA), amelyek nem elengedhetetlenek az étrendben, mert az emberek ezeket nem lipid forrásokból is előállíthatják. Továbbá, mivel ezen savak interkonverziója nem lehetséges, az n-3 PUFA-k és az n-6 PUFA-k az emberek külön alapvető étrendi követelményei.

Az ausztrálok étrendi PUFA-bevitelének legfrissebb elemzése átlagosan napi 10,9 g n-6 PUFA és 1,4 g n-3 PUFA bevitelt eredményezett. Ezek a PUFA-bevételek az ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatási Tanács (NHMRC) által ajánlott „megfelelő bevitel”, azonban Meyer és mtsai. (2003) kimutatták, hogy mindkét PUFA-típus medián bevitele alacsonyabb volt, mint ezek az átlagértékek, következésképpen arra lehet következtetni, hogy a lakosság több mint fele kevesebbet fogyaszt, mint az

n-3 és n-6 ajánlott „megfelelő bevitele”. Ez különösen igaz az n-3 PUFA-k esetében, ahol egyes szervezetek nagyobb bevittet javasolnak. Például az ausztrál Nemzeti Szív Alapítvány azt javasolja, hogy a szív- és érrendszer egészsége érdekében minden felnőtt ausztrál embernek legalább 2,5 g n-3 PUFA-t kell elfogyasztania naponta.

Nemzetközi csoportok, mint például a Nemzetközi Zsír- és Lipid-Tanulmányi Társaság (ISSFAL), szintén ajánlásokat tettek a megfelelő bevittre.

A linolsav (az étrend fő n-6 PUFA-ja) megfelelő bevittre vonatkozó ajánlás az energiabevitt 2% -a, bár az alfa-linolénsav (az étrend fő n-3 PUFA-ja) egészséges bevittre a 0,7%-ot, továbbá a hosszú szénláncú n-3 PUFA (eikozapentaénsav és dokozahexaénsav) minimális bevittre is 500 mg / nap szinten javasolják a szív- és érrendszer egészségére való tekintettel. Feltételezve, hogy az embernek viszonylag alacsony, ca. 8000 kJ / nap metabolikus üteme van, ezek az ISSFAL-ajánlások a számítások szerint 4,0 g n-6 PUFA-t és 1,9 g n-3 PUFA-t jelentenek naponta (Turner és mtsai, 2011).

Bár a fogyasztóknak naponta ajánlott felvenni ezeket a mennyiségeket, számukra nagyon nehéz hozzáférni ahhoz, hogy az n-3 PUFA és az n-6 PUFA megfelelő-e a vásárolt és elfogyasztott ételekben. Valójában még a dietetikusok és a táplálkozási szakemberek számára, a fogyasztókról nem is beszélve, gyakran nehéz meghatározni az n-3 PUFA és az n-6 PUFA megfelelő mennyiségét a különféle ételekben.

Az élelmiszerek címkézése bizonyos esetekben meghatározza az összes zsír- és SFA-tartalmat, a MUFA-t és az összes PUFA-tartalmat, de az n-3 és n-6 PUFA-k relatív mennyiségének megadása nem kötelező/teljesen opcionális, kivéve. Ez hasonló a legtöbb élelmiszer-összetételi táblázathoz, ahol az összes PUFA-tartalom 100 g élelmiszere vonatkozik, de nem az egyes n-3 és n-6 PUFA-tartalmak. Egyes élelmiszer-adatbázisok, például a Food Standards Australia New Zealand NUTTAB 2006 és az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának nemzeti tápanyag-adatbázisa (<http://www.nal.usda.gov>) megadják az egyes zsírsavak összetételét az élelmiszerekben, de nem tartalmazzák az összes n-3 PUFA-tartalmat vagy a összes n-6 PUFA-tartalom megadását. Lehetséges, hogy azok a fogyasztók, akik ismerik a zsírsavakat, kiszámíthatják ezeket az értékeket a megadott adatok alapján, de ez elég időigényes. Azok a személyek, akik nem tudják, melyik zsírsavak n-3 PUFA-k és melyek n-6 PUFA-k, nem tudnák meghatározni az étel összes n-3 és összes n-6 PUFA-

tartalmát. Ez az információhiány zavarba ejtő, különös tekintettel a különféle táplálkozási testületek ajánlásaira, valamint arra a tényre, hogy az n-3 és n-6 zsírok hatása gyakran meglehetősen eltérő, sőt néha ellentétes is (pl. gyulladásos folyamatokban). Ezért az élelmiszerek teljes PUFA-tartalmának biztosítása anélkül, hogy megkülönböztetnénk az n-3 és az n-6 PUFA-kat, lényegében értelmetlen, és ilyen környezetben akár káros egészségügyi következményekkel is járhat.

A fentiekre alapozva Turner és mtsai (2011) újfajta címke készítési módszert dolgoztak ki. A címke információtartalmát Hazánkban az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelet határozza meg, az alábbiak szerint.

A 1169 sz. szabvány szerinti adatfeltüntetést a **7. táblázat** mutatja be.

7. táblázat A tápértékjelölés feltüntetési módja és sorrendje

Energia	kJ/kcal	KÖTELEZŐ
zsír	g	KÖTELEZŐ
amelyből		
— telített zsírsavak	g	KÖTELEZŐ
— egyszeresen telítetlen zsírsavak	g	NEM KÖTELEZŐ
— többszörösen telítetlen zsírsavak	g	NEM KÖTELEZŐ
szénhidrát	g	KÖTELEZŐ
amelyből		
— cukrok	g	KÖTELEZŐ
— poliolok	g	NEM KÖTELEZŐ, de javasolt feltüntetni, ha tartalmaz cukoralkoholt
— keményítő	g	NEM KÖTELEZŐ
rost	g	NEM KÖTELEZŐ, de javasolt feltüntetni, ha tartalmaz rostot
fehérje	g	KÖTELEZŐ
só	g	KÖTELEZŐ

Javasolt minimum jelölési mód:

Jól látható, hogy van lehetőség, de nem követelmény az omega 3 és 6 zsírsavak főcsoportjának (többszörösen telítetlen zsírsavak) feltüntetésére. Ugyanígy nem kötelező a rosttartalom megadása.

Fentieknek megfelelően kifejezetten opcionális, de egészségtudatos fogyasztók számára Turner és mtsai (2011) kidolgoztak egy omega – 6 / omega – 3 jelöléssel

kapcsolatos új címkézési eljárást. Az eljárás neve a PUFA „egyensúly”, és kifejezetten az egy omega – 6 / omega – 3 egyensúlyra irányul.

A **18. ábra** mutatja be néhány gyakori, a Western Diet szempontjából gyakori táplálék ábrázolását.

18. ábra A PUFA egyensúly jelölése hagyományosan gyakori Western Diet típusú élelmiszerekre vonatkozóan.

19. ábra A Wood és mtsai (2004) által javasolt optimális zsírsavprofil alakulása élelmiszerekben, a Turner és mtsai (2011) jelölési módszere szerint

2.5.6.1 A hazai lakossági táplálkozási felmérések eredményei a zsírok és zsírsavak fogyasztását illetően

Hazánk több alkalmossal is végeztek országos lakossági táplálkozási felmérést, melynek keretében Magyarország különböző területeiről származó egyének táplálkozási szokásait vizsgálták táplálkozási napló segítségével. Ezen vizsgálatok 2009-ben és 2014-ben zajlottak az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP 2009, OTÁP2014) keretében. A legújabb 2014-es vizsgálatok azt mutatták, hogy a lakosság a korábbi ajánlás szerinti 30% felett van, mind a nők (37,3%) mind a férfiak (38,4) esetében. Az állati és növényi zsiradékok arányát illetően a férfiak esetében 1,7/1, a nők esetében pedig 1,2/1-es arányt c A fogyasztott zsiradékok zsírprofilját a 20 Ábra tartalmazza. Ez alapján elmondható, hogy a zsiradékok nagy része mindkét nem esetében zsiradékokból származik, ezek alatt értve a vaját, olajokat, állati zsiradékokat és a margarínokat is. Ezt követik a húskészítmények és a tej, tejtermékek majd a cereáliák és az egyéb forrásból származó zsiradékok (Dr. Sarkadi Nagy, Bakacs, Illés, Varga, & Prof Dr. Martos, 2016).

Zsíradékok: olajok, margarinok, vaj és egyéb állati zsíradékok (pl. sertészsír)

20 Ábra Az OTÁP2014 eredményi alapján felállított fogyasztott zsíradékok zsírprofilja a férfiak (kék) és a nők esetében (barna) (Dr. Sarkadi Nagy et al., 2016)

Ezeknek a zsíroknak a nagy hányadát teszik ki a telítetlen zsírsavak, melyek a nők esetében a az összes energia 11,3%-át, férfiak esetében pedig a az energia 11,7%-át teszik ki. Ez jóval túlmutat az ajánláson, mely esetben kevesebb mint 7%-ot lenne érdemes fogyasztani ezekből, míg az EFSA ajánlása alapján olyan keveset amennyit lehet. A többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) esetében talán az ajánlásoknak megfelelően kedvezőbb a helyzet, ugyanis az ajánlás szerint ennek legalább 6-8% között kellene lennie, és ezen érték mindkét nemben teljesült (21 Ábra). Azonban ha részletesebb elemzésekbe bocsátkozunk, és megvizsgáljuk a omega6/omega3 zsírsav arányt, már nem olyan biztatóak az eredmények. Az ajánláson szerint ennek az értékben 4/1-hez kellene lennie, sajnos ez mind a nők, mind a férfiak esetében elmarad ettől az értéktől. Az eredmények azt mutatták, hogy a férfiak esetében 1/28-hozos arányt, míg a nők esetében 1/23-hoz arányt találtak. Továbbá az ajánlott 200 mg dokozahexaénsav+eikozapentaénsav mennyiség helyett a nők 77 mg-ot, a férfiak pedig 127 mg-ot fogyasztanak, ezáltal ezen eredmények is elmaradnak a kívánt mennyiségtől mindkét nem esetében. A jelenlegi 2019-es adatok feldolgozását jelenleg is végzik így arról egyelőre nincs információnk. Mindazonáltal fontos lenne, ha

valamilyen módon növelni tudnánk ezen fogyasztott omega3 zsírsavak mennyiségét, melyben a piskóták dúsítása is segítségül szolgálhat(Dr. Sarkadi Nagy et al., 2016).

21 Ábra Az OTÁP felmérés eredményei alapján fogyasztott többszörösen telítetlen zsírsavak aránya nők és férfiak esetében a 2009 és 2014-es években (Dr. Sarkadi Nagy et al., 2016)

2.5.7 Antioxidánsok vizsgálata

A piskóta alap esetében a tesztelendő antioxidánsok közül Sarudi és mtsai (2003) munkája alapján főleg olyan, magas telítetlen zsírsav arányú lipidek merülnek fel, melyek jól bekeverhetők a tésztába és melyek aromája nem karakteres. A foszfolipideket mind a takarmányozásban, mind az élelmiszertudományok területén főleg emulgeátorokként és különösen hasznos tápanyagokként tartják számon (Schuster és Adams, 1979; Belitz és Grosch, 1982; Schäfer és Wywiol, 1986), s viszonylag ritkán

találkozhatunk olyan közleményekkel, amelyek ezek antioxidáns hatásával foglalkoznak (Linow és Mieth, 1976; Nasner, 1985, Nagyné, 2001). A téma ennek ellenére aktuális, mert a szintetikus antioxidánsok (és általában a szintetikus adalékok)

természetes eredetű anyagokkal való helyettesítése egyre határozottabb igényként merül fel a takarmány- és az élelmiszergyártók felé.

Érdeemes rámutatni arra a némileg ellentmondásos helyzetre, amely az antioxidánsok tekintetében a növényi olajok esetében fennáll. Az olajos magvakból, pl. a megfelelően előkészített szójababból kinyert olaj szabad zsírsavak, szterinek, viaszok, pigmentek és egyéb kísérő anyagok mellett foszfolipideket és tokoferolokat is tartalmaz, ezek túlnyomó részét azonban a finomítás (raffinálás) során eltávolítják. Ez az oka annak, hogy az antioxidánsal utólag nem adalékolt raffinált olaj kevésbé áll ellen a tárolás

folyamán fellépő oxidatív hatásoknak, mint a nyers olaj (Smouse, 1979; Hudson és Mahgoub, 1981). A legrégebbiről ismert foszfolipid a foszfatidil-kolin, triviális

elnevezéssel lecitin. Nem tévesztendő össze a növényolajgyártás melléktermékeként képződő „lecitinnel”, pontosabban nyerslecitinnel, amely különböző foszfolipideken kívül glikolipideket, neutrális lipideket és egyéb anyagokat is tartalmaz. Megjegyezzük, hogy a tiszta lecitin kereskedelmi elnevezés szintén nem egységes anyagra, hanem egyfajta keverékre utal; arra a keverékre, amely a nyerslecitinben levő neutrális lipidek eltávolítása (azaz a nyerslecitin olajmentesítése) után visszamarad (Nasner, 1985).

2.5.8 Olajok és azok potenciális oxidációja, hőkezelés során

Munkánk során nemcsak a lecitineket, hanem a piskótába közvetlenül bekeverhető olajokat is áttekintettük. Ezen olajok elsősorban mint növényi zsírsav források merülnek fel, de nagyon fontos tudni, hogy ezek nem foszfatidok, hanem trigliceridek, viszont többszörös telítetlenségük fokozott; ennél fogva oxidációra, mely magasabb hőmérsékleten nagyon erős lehet, különösen érzékenyek.

A piskóta tésztába való bekeverés előtt kifejezetten erős hőterheléses tesztek végeztünk a felmerülő olajok esetében, mely azért volt nagyon fontos, mert ebben az esetben a mátrix és a mátrix víztartalom hatása nem volt zavaró.

Az sütőzsiradékok nem tekinthetők kiemelten stabil vegyületeknek, a hőkezelés azokban jól ismert, markáns minőségi változásokat idéz elő. A természetes zsiradékok felhasználási területe mindamelllett folyamatosan nő, elsősorban a biodízel

üzemanyagok és a gyorséttermi étkezési szokások térhódítása kapcsán. Ennélfogva a zsírok felértékelődése nem elkerülhető.

A zsírok étkezésben betöltött szerepe kapcsán gyakran csak a zsírsav összetétel merül fel, elsősorban bizonyos omega-3 és omega-6 zsírsavak esszencialitása miatt. Bár e faktor nyilvánvalóan nem elhanyagolható, a hőközlés gyakran gyorsan telíti ezen fontos telítetlen kötéseket. Emellett a hevítésnek számos más negatív hatása van a zsírokra, melyek pl. mint sütő-közeg nagy mennyiségben kerülnek az emberi szervezetbe. Így igen fontos tudni, milyen mértékű minőségkárosodást szenved a zsiradék a sütés során. A zsírok kémiai-alapú minőségi mutatói közül számos csak nagy pontosságú munkával, nagy tisztaságú, esetenként toxikus vegyszerekkel határozható meg. Bár ezen módszerek kiváltása nem tűnik reálisnak, a gyors, becslésen alapuló módszerek jelentősége nő. A fenti aspektusok figyelembevételével jelen munka keretében a szójaolaj, mint hazánkban ritkábban alkalmazott, de omega-3 zsírsavakban viszonylag gazdag olaj minőségi változásait követtük nyomon, tartós hevítés mellett. A munka célkitűzése kettős volt: egyrészt részletesen kívántuk jellemezni a zsiradék minőségi változásait.

Az avasodás / olaj károsodás kapcsán mért kémiai mutatók közül alábbiakban a legfontosabb mutatókat tekintjük át.

2.5.8.1 A savszám

A zsiradékok egyik legegyszerűbben, leggyakrabban meghatározott minőségi mutatója a savszám. A savszám mérések nagy gyakoriságának oka, hogy a zsiradékok savasodása mind egyszerű tárolás, mind hevítés alatt jellegzetes folyamat. Ennek megfelelően a savszám, mint acidimetriás mutatószám igen jó megbízhatósággal ad információt egy zsiradék elhasznátságának / károsodásának mértékéről. A savszám per definitionem az 1g zsír (szabad zsírsav tartalmának) semlegesítése során megkötött KOH mg-ban kifejezett mennyisége. Az egyes standard mérőmódszerek minimálisan eltérnek, a DGF (Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft), AOCS, AOAC és a IUPAC módszerei egyáltalán nem különböznek egymástól. Érdekes, hogy a módszer

látszólag minden gyakoribb zsiradék-típusra alkalmazható, mégis több, főleg a szélsőségesen eltérő konzisztenciájú zsiradékok mérését segítő alternatíva került kidolgozása. Ezek közül a nagy telítetlenségű zsírsavakat tartalmazó olajokra etanol:benzol (1:1 vol:vol) elegyet, míg a szilárd, ragacsos állagú zsírokra metilén-klorid:etanol (5:1 vol:vol) elegyet javasolnak Forney és mtsai (1965).

A savszám tehát általánosan jól használható, egyszerűen és gyorsan meghatározható minőségi mutatószám. A takarmányok zsírtartalmában elfogadott savszám határokat alábbiakban foglaltuk össze.

Állapot	Savszám
Friss	0 –35
Gyengén állott	36 –45
Állott	46 – 55
Erősen állott	56 – 60
Avas	70 felett

Sütőzsiradékokban a fenti táblázatnál sokkal „szigorúbb” követelmények élnek. A DGF állásfoglalása szerint friss sütőzsiradékokban 1,0-1,5 mg KOH/g zsír elfogadott, míg 5-8 mg KOH/g zsír körül már erősen elhasználódott a sütőzsiradék. Természetesen az elhasználódás mértéke számos körülménytől függ. Elsősorban a zsiradék eredete (növényi, állati), előfeldolgozási módja (sajtolás vagy olvasztás), a sütés módja (nyitott vagy zárt edény) és tárgya (magas vagy alacsony víztartalom) meghatározó. Emellett természetesen olyan aditív faktorok is befolyásolják a zsírok minőségromlását, mint pl. antioxidánsok alkalmazása, vagy a feldolgozottság szintje is. Bár a hozzáadott antioxidánsok között leggyakoribb a BHT (butil-hidroxi-toluol), „endogén” antioxidánsokkal is számolhatunk. Ilyenek elsősorban a foszfolipidek, melyek jelentős antioxidáns karakterrel rendelkeznek (Sarudi és mtsai, 2003). Ezen anyagokat a nyers növényolajokból az ún. nyálkátlanítás során távolítják el, általában jellegzetesen kellemetlen illatuk miatt, azonban vannak kevésbé finomított olajok, melyek rendelkeznek ezen „előnyel”.

A savszámmal kapcsolatos irodalom - a mutatószám elterjedt használta miatt - gyakorlatilag túlzottan bőséges.

Chu és Hsu (2001) ízesített szójaolajat vizsgáltak különböző előkezeléseket követően. Mikrohullámú és a gázlángon történő sütés után vizsgált mintákban mért savszámok közt nem találtak szignifikáns különbséget a szerzők. Azt tapasztalták, hogy a mikrohullámú kezelés kisebb emelkedést idéz elő az olaj savszámában, mint a hagyományos gáztűzhelyen történő sütéséig. A zsiradék sütést követő 80 napos tárolása alatt a savszámban nem, míg a peroxidzámban jelentős emelkedést mértek a szerzők.

Danowska-Oziewicz és Karpinska-Tymoszczuk (2005) repce-, szójaolajat és keményített zsírt hevítettek 180 °C-on. A repceolaj savszáma 10 órás sütés után érte el a csúcspontot (0,61 mg KOH/g zsír). A szójaolajban és a keményített zsírban pedig 16 órás kezelés után mérték a legnagyobb savszámot (0,44 és 0,39 mg KOH/g zsír). A további melegítés után ezek az értékek –meglepő módon– csökkenni kezdtek, mert olyan oxidatív folyamatok indultak el, melyben a szabad zsírsavak is részt vettek. Az alacsonyabb intenzitású hidrolitikus és oxidatív változások, melyet a mért értékek mutattak (az adott vizsgálatban: savszám, peroxidszám, TBA érték, és karbonilszám) a keményített zsír szélesebb körű használatát hangsúlyozzák, tekintettel annak alacsonyabb oxidatív érzékenységére.

Firestone (1991) vizsgálatai szerint a különböző országok előírásainak megfelelően a zsiradék használatból kizárandó, ha a savszáma 2, illetve 4.5 mg KOH/g felett van. Magyarországon a sertészsírral kapcsolatban a forgalomba kerülés idején elvárás az 1,1 mg KOH/g alatti érték (www.omgk.hu/ELELM/2/213/1416.html).

Naz és mtsai (2005) a hőkezelés, illetve a tárolás olajokra kifejtett hatásait nem a hagyományos savszám mutatóval, hanem a szabad zsírsavak százalékos arányával jellemezték. Eredményeik szerint az olaj szabad zsírsav tartalma fokozottan emelkedik, ha az olajban magas víztartamú élelmiszert sütnék, pl. csirkehúst. Ezzel szemben, összehasonlítva a burgonya sütésével, kiemelkedően magas szabad sav képződést mértek, elsősorban a húsból felszabaduló víz okozta aktív hidrolízis miatt.

Összefoglalva megállapítható, hogy a savszám a zsiradékok elhasználtságának egyszerűen meghatározható, hagyományos mutatója. A savszám értelmezésének előnye, hogy az a hevítés vagy sütés alatt határozottan és folyamatosan emelkedik, azaz a zsiradék elhasználtsága ezen mutató által viszonylag jól megítélhető. További előnye, hogy világszerte azonos módszertannal mérik (KOH-os titrálás), ennél fogva az eredmények jól összehasonlíthatók. A diplomamunka keretében ennek megfelelően megtörtént a savszám meghatározása.

2.5.8.2 *A peroxidszám*

A zsírok autooxidációja, vagy akár indukált minőségromlása során számos reakciótermék keletkezik. Ezek főleg hidroperoxidok, peroxidok, epoxidok, aldehidek és ketonok, általában nagyon eltérő mennyiségekben. Ezen anyagok meghatározása funkciós csoportjuk alapján történik. Az ilyen mérések egyik legismertebbje a peroxidszám meghatározás, mely alapvető információt ad a zsírok elhasználódottságának mértékéről. Meg kell azonban jegyezni, hogy a peroxidok nem nagyon stabil vegyületek, keletkezésük így főképp hagyományos avasodás alatt domináns. Drasztikus hőkezelés alatt (pl. olajsütőben történő hevítés) a peroxidszám gyorsan és intenzíven emelkedik, majd hirtelen csökken, ugyanis a peroxidok elbomlanak magasabb hőmérsékleten.

A peroxidszám meghatározás alapja az a tény, hogy az avasodás kezdetén csaknem kizárólagosan előálló hidroperoxidok „oxigénleadó hajlama” magas. Ezen oxidálóképességnél fogva könnyen bomló kötéseket nagy hatékonysággal bontanak. A kálium-jodid alkalmazható ilyen esetekben jól, különösen annak jellegzetes színreakciója okán, mely a mérések kivitelezését megkönnyíti. A reakciót a gyakorlatban ecetsav jelenlétében hajtjuk végre, mely nagyban gyorsítja a folyamatot. A KI-ből felszabaduló elemi jód mennyiségét Na-tioszulfátos titrálással szokás meghatározni (Pardun, 1976).

Az élelmiszerekben előforduló peroxidszám-tartományokról megoszlanak a vélemények, de igen fontos, hogy a peroxidszám ne haladja meg a 10 meq O₂/kg értéket.

Abdulharim és mtsai (2007) gyakorta használt olajokban (repceolaj, szójaolaj, pálmaolaj) hasáb burgonyát sütöttek. A hevítés hat órán át tartott öt napon keresztül. A peroxidszám változásban a következőket figyelték meg:

A repceolajban az első napon kezdeti erős peroxidszám-emelkedés volt megfigyelhető. A peroxidszám változása a sütési idő alatt a következő volt: pálmaolaj (0,67%/nap), szójaolaj (0,69%/nap) és repceolaj (0,72%/nap).

A peroxidszám (meq O₂/kg olaj) csúcserkéi így követték egymást: pálmaolaj (4,92 4 nap után), repceolaj (5.08 2 nap után) és szójaolaj (4,42 2 nap után).

A peroxidszám hirtelen növekedése a szója- és repceolajban mutatja az olajok érzékenységét az oxidatív jellegű romlásra. Repceolajban található a legnagyobb %-ban linolsav, ezért a legkevésbé stabil, azaz az oxidációnak leginkább kitett. Linolsav tartalom tekintetében a szójaolaj a második a sorban.

Szerzők megfigyelései szerint a peroxidszám csökkent mindkét olaj esetében a mért csúcs után. Az érték a csúcstól a pálmaolajnál a negyedik napon érte el, egyenként összehasonlítva a repceolaj és a szójaolaj a csúcserkéket a második napon érték el. Ennek oka, hogy pálmaolajban szignifikánsan kevesebb C18:2 n6 (linolsav) és C18:3 n3 (alfa-linolénsav) található, mint a repceolajban és szójaolajban.

A peroxidszám önmagában kevésbé alkalmas paraméter olajok minőségromlási fokának kifejezésére. Azonban a peroxidok jellegzetesen instabilak, a sütési hőmérséklet és az olaj minőségromlásának folyamán a hidroperoxidok főképp karbonil és aldehid összetevőkre bomlanak. Ez okozza a peroxidszám csökkenését. Ez a végső oka tehát, hogy pusztán az olaj peroxid mennyiségével nem fejezhető ki a minőségromlásának foka.

2.5.8.3 Karbonilszám

Farhoosh és Moosavi (2006) szerint a karbonilszám megfelelő megközelítése a lipoxidáció vizsgálatának, mert a karbonil összetevők a hidroperoxidok bomlásakor keletkeznek, és a peroxidoknál jelentősen stabilabb vegyületek. Vizsgálatuk fontos, mert egyes kutatók szerint allergiás reakció kiváltásáért is felelősek és karcinogének is

lehetnek, továbbá a használt sütőolajok kellemetlen ízéért is ezek felelősek. A hidroperoxidok bomlásakor illékony és nem illékony karbonil-vegyületek alakulnak ki. A karbonilok közül az illékonyak jellegzetesen kellemetlen ízt adnak a zsiradékoknak, kedvezőtlen élettani hatásuk mellett. A karbonil-vegyületek kialakulásának útja a következő: a trigliceridek autooxidációja során a linolsavból és egyéb, C18-as telítetlen savból telített, egyszeresen és kétszeresen telítetlen aldehidek keletkeznek. Emellett telített és telítetlen aldehidkarbonsavak és ketosavak is előállnak, melyek a glicerinnel észterkötéssel kapcsolódnak. Mivel az észtereződött karbonil kötések további kezelés (pl. sütés) hatására már nem távoznak a zsírból, annak elhasználódására a karbonilkötések mennyiségéből következtetni lehet (Pardun, 1976). A karbonilszám mennyiségben beálló változások a zsírok hevítése alatt eleinte nagyon csekélyek, és csak a későbbi, erősebb elhasználódás alatt gyorsul a karbonilképződés. Sajnos nincs olyan „általánosan elfogadott” karbonilszám érték, mely a zsiradékok értékvesztettségére vonatkozóan megadható lenne, mert ez nemcsak a karbonilkötések számától, hanem azok milyenségétől is függ.

A karbonilszámot elsősorban a fő alkotók, a hexanal, 2,4-dekadienal és a 2-decenal standard alkalmazásával határozzák meg, viszonylag sokféle, erősen eltérő eredményt adó módszerrel. Talán a legmegbízhatóbb és legáltalánosabban elfogadott módszer a karbonilszám meghatározására a kolorimetriás mérés. Endo és mtsai (2001) egy módosított mérést fejlesztettek ki a sütőolajok karbonilszám mérésére. A hagyományos módszernél benzolt használnak, ami igen mérgező. Ezt 2-PrOH-val (2-propanol) helyettesítették. Ez a módszer biztonságosabb és kevesebb oldószert igényel, azonban a 2-PrOH-ból el kell távolítani a „saját” karbonil összetevőket. Ezért újabb módszert kellett kidolgozni, melynél 1-BuOH-t (1-butanol) használtak 2-PrOH helyett. Az 1-BuOH kevesebb karbonilt tartalmaz, ezért nem szükséges a tisztítása. A kezdeti mérések során kiderült, hogy az 1-BuOH a kísérletre nem alkalmas, ezért visszatértek a 2-PrOH használatához.

Henrick és mtsai (1954) hexanalt alkalmaztak a sztenderdként a karbonilszám konvencionális meghatározása során. Ezzel szemben Farhoosh és mtsai (2006) 2,4-dekadienalt és 2-decenalt használtak a sztenderdeknek, melyek a linol- és olajsavból keletkeznek. A sztenderdek szignifikánsan hatnak a kísérleti eredmények alakulására,

mert az eltérő zsírokban az olaj- és linolsav igen eltérő arányban van jelen. Emiatt a 2,4-dekadienal és a 2-decenal erősen eltérő mennyiségben keletkezhet.

A karbonilszám értékelés a kísérleti kondíciók alatt gyakran kifogásolható, mert a hidroperoxidok karbonillá bomlanak, ezek a befolyásolt eredmények magasabbak, mint az aktuális értékek. A hidroperoxidok reakciója trifenil-foszfinnal (TP) megelőzhető. Nem volt szignifikáns különbség a szójaolaj karbonilszámai között, akár használtak TP-t akár nem, a peroxidszám 6 meq/kg értéke alatti tartományban. A TP-nak a sütő olajokhoz való hozzáadása nem feltétlen szükségszerű, mert a karbonilszám tesztek kivitelezése nem vezet szignifikánsan további karbonil összetevők termelődéséhez, mely egyébként a peroxidok bomlásából származhat. A TP használatának szükségessége függ az olaj típusától és a zsírsavprofiltól. Amennyiben szükséges, megfelelő mennyiségű TP-t kell adni az oldószerhez, a pontos meghatározás érdekében.

2.5.8.4 *A p-anizidin szám*

Az anizidin vagy benzidinszám meghatározás alapja az a tény, hogy az anizidin (vagy a benzidin) a zsírok oxidációja során keletkező telítetlen aldehidekkel sárgásbarnás szín megjelenése mellett kötésbe lép. A szín intenzitásának mérésével következtetni lehet ezen aldehidek koncentrációjára. A mérés viszonylag gyors, egyszerű, fotometria segítségével könnyen kivitelezhető. Módszertani nehézségként annyi említendő meg, hogy a jellegzetes sárgás szín nem stabil, így a mérés meglehetősen kis szériában történik. Egyszerhasználtos műanyag kivetta az alkalmazott oldószer közeg miatt nem alkalmas ezen módszernél.

A módszer eredendően benzidin felhasználásával történt, mára azonban elterjedt a kevésbé egészségkárosító p-anizidin alkalmazása (Pardun, 1976)

Naz és mtsai (2005) a tárolás, illetve hőkezelés olajokra kifejtett hatását vizsgálták. A minőségromlás kimutatására több mérőszámot figyeltek, többek között a p-AV (p-ansidine value) változásait. A vizsgálat alapjául kukorica- szója- és olívaolaj

szolgált. A minták egy részét fedő nélkül, levegőnek kitéve, másik részét levegőnek és fénynek kitéve tárolták 30 napig. Ezután 180 °C-on sütötték az olajokat 30, 60 illetve 90 percig. A p-AV szám a következő sorrendben nőtt: 180 °C-os sütés > levegő és fény kitévés > levegőnek kitévés. A sütésnél mért eredmények az idő előrehaladtával nőttek mind a három olajnál. A legnagyobb p-AV-t 90 perc után a szójaolajban (7), majd a kukorica olajban (5) és a legkevesebbet az olíva olajban (4) mérték.

2.5.8.5 Összegzés, alkalmazhatóság:

A fentiek alapján, tekintettel arra is, hogy az egyes mérések kifejezetten csak a termékek zsírtartalmából végezhető, nem a termékből magából, a savszámot javasoljuk meghatározásra, de kifejezetten csak hideg zsír-extrakciót követően.

2.6 Az omega-3 zsírsavak konyhatechnológiai szerepe és jellemzői

Az omega-3 zsírsavak, a fentiekben említettek szerint számos élelmiszerben előfordulnak, továbbá számos élelmiszer előállításához alkalmazhatóak. Azonban az, hogy melyik konyhatechnológiai folyamathoz milyen olajat alkalmazunk mérlegelendő.

Sütésre, bő zsírban sütésre gyakorta alkalmaznak napraforgóolajat, vagy olajkeverékeket. Ezen folyamat során a sütőolaj magas hőmérsékletre hevül fel, melynek következtében bomlási folyamatok indulnak meg a termékekben. Ezért fontos, hogy milyen olajat választunk. A többszörösen telítetlen olajok például nem kifejezetten alkalmasak bő zsírban sütésre, mert hőérzékenyek, azonban párolás, főzés, és hirtelen sütés esetében alkalmazhatóak lehetnek. Az egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmazó ételeket alkalmazhatjuk (olívaolajat, repceolajat, földimogyoróolajat), ám ezek drágák. A hidegen sajtolt, extra szűz, vagy szűz olajokat nyersen, salátákhoz, öntetekhez érdemes alkalmazni, ily módon érvényesülhet leginkább aromájuk. A többszörösen telítetlen olajok és az omega-3 zsírsavakban gazdag olajokat érdemes lehet tehát hőkezelés nélkül fogyasztani, nem csak aromájuk,

hanem hőérékenységük miatt is (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, 2016; Szabó P., 2012).

3 A PISKÓTA, MINT ÉLELMISZER JELLEMZÉSE

A piskóta (piskótafelvert) a Magyar Élelmiszerkönyv szerint egy olyan. termék. melyet, búzaliszt (BL55), cukor, és tojás felhasználásával állítanak elő, valamint ízesítése járulékos anyagokkal engedélyezett. Alakja lehet kerek, szögletes, vagy akár lapokra vágott (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013).

3.1 A piskóta alapanyagai

3.1.1 Búzaliszt

A búzaliszt előírásait a Magyar Élelmiszerkönyv malomipari termékekről szóló előírása tartalmazza (Magyar Élelmiszerkönyv, 2014). Eszerint a- búzafinomliszt (BL55) az- élelmezési búza-örleménye, mely finomszemcsés, valamint tiszta vagy alacsony korpatartalmú. Fiziko-kémiai-kritériumai alapján a hamutartalma legfeljebb 0.6 m/m% nedvességtartalma legfeljebb 15 m/m%, nedvessikértartalma- legalább 27 m/m%. A sikértartalom meghatározásához szükséges egy a búzaliszt és 2%-os NaCl készített tészta, melyet meghatározott feltételek között kimosnak, majd a visszamaradt főként gliadinból és gluteninből álló, rugalmas és képlékeny anyagot visszamérik. További kritérium a búzaliszt (BL55) esetében, hogy esésszáma legalább 200 s legyen. Szemcseméretét illetően az áteső résznek 315 µm-en 100%-nak, míg 250 µm-en legalább 95%.nak kell lennie.

3.1.2 Cukor

A cukorral kapcsolatos előírásokról a Magyar Élelmiszerkönyv egyes cukortermékekről szóló előírása, valamint az 1-3-2001/111számú előírása az emberi fogyasztásra szánt egyes cukortermékekről rendelkezik (Magyar Élelmiszerkönyv, 1996, 2009).

Eszerint a cukor, vagy kristálycukor a kristályosított és tisztított szacharóz amely egynemű és szemcsés. Az irányelv alapján a fiziko-kémiai tulajdonságainak alapján a polarizációja 99,7 °Z, invertcukortartalma legfeljebb 0,04g m/m%, szárítási

tömegvesztesége legfeljebb 0,06 m/m%, valamint értékpontja szilárdszínre legfeljebb 9.

3.1.3 Tojás

A tojás tenyésztett madarak héjas tojása – kivéve a keltetett, a törött, vagy a főtt tojást, amely közvetlen emberi fogyasztásra alkalmas illetve tojástermékek előállítására alkalmas. A tojások felhasználásáról és higiéniai előírásáról a 853/2004/EK rendelete rendelkezik (Európai Parlament & Európai Tanács, 2004). Ez alapján a tojásokat nem lehet addig felhasználni amíg azok nem tiszták vagy szárazak.

3.1.4 Járulékos és ízesítő anyagok

A piskóták ízesítése során számos anyag előfordulhat, amely a felhasználási céltól és a receptúrától függ. Gyakran alkalmazott ízesítő anyagok például a kakaó, olajos magvak, gyümölcsök, stb.

3.2 A piskóta alapreceptúrája és elkészítése

A piskótafelvert számos egyén sütemény és élelmiszer alapeleme. Leggyakrabban torták és cukrászipari termékek előállítása során alkalmazzák. Receptúrája a felhasznált recepttől függően eltérhet, ezekről majd a 3.5. fejezetben olvashatnak bővebben.

A piskótafelverték jellemzői közé tartozik, hogy szerkezetük laza, melyet a tojásfehérje habbá verésével biztosítanak, amely habos szerkezetűvé teszi a tésztát. Sütés közben ez a levegőbuborékokat tartalmazó fehérjeváz megszilárdul, amelynek következtében a felvert tészta nem esik össze. Ezáltal a lyukacsos, szivacsos szerkeze megmarad. A piskóta a hideg úton felvert tészták közé tartozik (Dunszt, Gyenge, & Kiss, 2017).

Előállítása több fázisra osztható, az előkészítésre, habkészítésre, tészta bekeverésére, tészta alakítására és a sütésre (**22. ábra**).

3.2.1 Előkészítés

Az előkészítő műveletek közé tartozik az alapanyagok előkészítése, a pléhek és formák előkenése valamint a sütő üzemi fokra történő felmelegítése (Dunszt et al., 2017).

3.2.2 Masszakészítés

Az elkészítés folyamata során a massa két alapján készítik elő: az egyik üstben a cukor 1/3 részét a tojások sárgájával, míg a másik üstben a cukor megmaradó kétharmadával a tojás fehérjét habbá verik. Ezt követően a tojássárgájából készült habot fellazítják tojásfehérjével, majd a fellazított tojássárgája habot hozzáadják és óvatosan elkeverve előkészítik a masszát. Ezt követően a masszához a lisztet lassan adagolva egyneműsítik a tésztát. Ennek során odafigyelést igényel a hab állagának megtartása, és a liszt csomómentes elkeverése. Az esetleges járulékos anyagok hozzáadása a liszttel együtt történik. Ez alól kivételt képeznek a víz, melyet a tojás sárgájához adnak illetve a zsiradék, amelyet olvasztás után testhőmérsékletűre hűtve lassan csurgatnak a tésztához, a liszt hozzáadása után (Dunszt et al., 2017).

3.2.3 Formázás

A masszakészítést követően történik meg a formázás, melynek során a tésztát tortakarikákba, szögletes fémkeretbe vagy ritkább esetben sütőformába (özgerinc kuglóf) töltik. Előfordulhat az is, hogy a masszát közvetlenül a sütőlemezre adagolják, majd kenőkéssel alakítják.

Amennyiben a tésztát formákban kívánják sütni a formák esetében oda kell figyelni a formák zsírozására, lisztezésére, de alkalmazható például sütőpapír is. Nyomózsákból alakított felvert tészták esetében a tészták formázásra sima idomcsövet használnak (Dunszt et al., 2017).

3.2.4 Sütés

A tészta formázását a sütés követi 140-180°C-on. A sütő gőztere lehet gőzmentes egyes tészták esetében enyhén gőzös (Dunszt et al., 2017).

22. ábra A piskótafelvert alapreceptúrája

3.3 Gyártástechnológiai példa

3.3.1 Amerika

Amerikában létezett egy szabadalom a piskóták gyártására és azok összetételére vonatkozóan. Ezen szabadalom szerint a piskóta alap összetevői közé tartozik a fentiekhez hasonlóan a liszt, tojás, víz és a cukor. Ez esetben liszt alatt a finomlisztet értik, vagy azon búzalisztkeverékeket melyet kifejezetten sütemények készítésére

alkalmaznak (US4350713A, 1982). A szabadalom alapján az összetevők arány változatos lehet az alkalmazási céltól függően. Az alap összetevők mellett azonban egyéb adalékanyagokat, és ízesítőanyagokat is tartalmazhatnak ezek a receptúrák, mint például, vaníliát, kakaót, színezékeket, sütőport. A piskóta kialakításában részt vevő összetevőket száraz formában kell a tészta kialakítása során hozzáadni, mint például a cukrot, és lisztet. A száraz összetevők közé tartozhat a só, sütőpor és a kakaó is. Míg a nedves keveréket a tojás és a víz adja. A tojás 74%-os nedvesség-tartalommal rendelkezik, amely biztosítja a tészta nedvességét. A nedves anyagok is adagolhatóak még egyéb ízesítőanyagok, mint például vanília kivonat, stb. A piskóta összetevőit és azok szabadalomban leírt arányát az 8 táblázat tartalmazza.

8 táblázat: Az amerikai szabadalom alapján meghatározott összetevők és arányaik

Száraz anyagok	
Alapanyagok	
• Liszt (finomliszt, célliszt)	40-60 súlyrész
• Cukor (kristálycukor)	40-60 súlyrész
• Liszt és cukor	100 súlyrész
Járulékos anyagok	
• Sütőpor	0-2 súlyrész
• Só	0-1,5 súlyrész
• Kakaó	0-15 súlyrészt
Nedves anyagok	
Alapanyagok	
• Tojás	100 súlyrész
Járulékos anyagok	
• Vanília kivonat	A tojás tömegére vonatkoztatva 0-2%

Az előállítás folyamán folyamatos kevertetést végeznek, mely estében a keverőzónába adagolják a nedves és a száraz keveréket. A két keveréket elkülönítve adagolják egymáshoz a keverési zónába, hogy a teljes tészta nedvességtartalma 20-45%, de jobban preferált a 28-38%. A keverési zóna végéből a masszát alkotó komponenseket egy másik zónába továbbítják, ahol 20-180 másodpercet töltenek. A keverési zónán keresztül elosztva adagolják a gázokat, vagy azok keverékét. Ezek a

gázok leggyakrabban széndioxidot, levegőt, és oxigént tartalmazhatnak. A gázok mennyisége 1,3-18 SCF / 100 font (~45 kg) tésztaképző egységekre vonatkoztatva. Ezesetben a gázok sokszor csökkentik a tészta sűrűségét és növelik a nyírési értékét. A keverési zónában a tésztát folytonosan keverik, hogy egyenletes eloszlás eléréséhez. A keverési zónában a hőmérséklet szabályozva van általában 5 - 25°C-os hőmérsékletre. A keverési folyamat során kialakított tésztát átpréselik 10 – 75 psig nyomáson (0.68-5.17 bar). A kialakult tészta sűrűsége körülbelül 0.65-0.95 g/cc. Az átpréselt tészta a mikrohullámú sütőtérbe kerül, amely lehetővé teszi, hogy a tésztában található víz gyorsan felmegegedjen, mely gőzt termel melynek következtében a tészta összetevői megfőnek. A mikrohullámú sütő energiája körülbelül 3-12 kw min/font, amíg a tészta 180-230°C-ra melegszik. A sütés során a cél, hogy tészta 10-23%-os nedvességvesztéssel rendelkezzen. A folyamat során továbbá környezeti levegőt vezetnek át a sütőtéren, amely elvezeti a keletkezett gőzt. Az elkészült tészta nedvességtartalma körülbelül 12-33%. Ezután a tésztát még tovább száríthatják, hogy elérje a kívánt nedvességtartalmat, ami körülbelül 3-5%. Összegezve tehát a folytonos gyártás két lépésből áll a tészta kialakításból és a mikrohullámú sütésből.

A kanadai szabvány szinte teljes egészében megegyezik az amerikai szabvánnyal (CA1136921A, 1981).

3.3.2 Európai szabvány az eltartható piskóta alapú töltött élelmiszer fejlesztésére

A csomagolt piskóta alapú töltött élelmiszerek ismert édességnek számítanak Ezeket általában piskótafelvertből és vaníliát, csokoládét vagy jamet tartalmazó krémből készítik. Gyakran fogyasztják étkezések között, feltekert vagy rétegzett formában tálalják. A termék készítése során első lépésként előállítják a tésztát, amely cukorból, lisztből állati, vagy növényi olajokból, élesztőből, keményítőből , tojástermékekből, és opcionálisan vízből áll össze. Valamint adagolnak hozzá még legalább egy organoleptikusan meghatározó anyagot. Ennek a tésztának az összetételére a 9. táblázatban találunk példát (EP 2 944 198 A1, 2014).

9. táblázat: Az első tészta összetevői az európai szabvány alapján

Összetevő	Az összetevő mennyisége %-ban a teljes tömegre vonatkoztatva
Kakópor	5,6
Porcukor	25,8
Koncentrált vaj	4
Frakcionált pálmaolaj	4,6
Monoglyceridek	5,1
Teljes tojás	13,8
Folyékony tojássárgája	11
Víz	2,2
Búzakeményítő	13,9
Nátrium bikarbonát	0,20
Ammónium karbonát	0,10
Savas nátrium pirofoszfát	0,30
Búzafinomliszt	11,7
Tojásfehérje	1
Ízesítőanyag	0,50
Só	0,20

A tésztát szobahőmérsékleten készítik, egy habverővel rendelkező edényzetben.

A folyamat lépései:

1. A kakaó és a cukor összekeverése, szárazon 20 rpm-en egy percen keresztül.
2. A vaj, pálmaolaj, mono-, és diglyceridek hozzáadás, majd kevertetése 20 rpm-en 1 percen keresztül, ezt követően pedig 50 rpm-en 3 percen át.
3. Az egésztojás, tojássárgája és a víz hozzáadása, kevertetése 20 rpm-en 1 percen keresztül, majd 30 rpm-en 2 percen keresztül.
4. A porok és fennmaradó anyagok hozzáadás, keverése 40 rpm-en 2 percen át majd 20 rpm-en 2 percen át.

Ezt követi az elősütés folyamata.. A sütő homogén atmoszférával rendelkezik, melyben a telített gőz hőmérséklete 98°C, a sütési folyamat körülbelül 5 percen át tart. Ezt követően az elősütött piskótalapokat krémmel megkenik, és elkészítik a második

tésztát, amely az első tészta készítésével és összetételével megegyező, majd a krémből és két piskótalapból készült süteményt újra sütik az előző körülmények között 12 percen keresztül, amelyet egy hűtési folyamat követ 20°-on, és a csomagolás (EP 2 944 198 A1, 2014).

3.4 A piskóta táplálkozásélettani jelentősége

A piskótafelvert tészták laza szerkezetűek. Alapanyagai a tojás, cukor és liszt miatt teljes értékű fehérjében gazdagok, könnyen emészthetőek míg térfogatukhoz viszonyítva kevesebb energiát tartalmaznak (Dunszt et al., 2017). A piskótákból készült élelmiszerek az ízesítési módoknak, vagy receptúráknak megfelelően eltérő energia, makro-, és mikrotápanyag összetétellel rendelkeznek. Étkezési szempontból főként desszertként alkalmazzák őket.

3.5 Fontosabb piskóta alapú élelmiszerek

3.5.1 Torták

A felvert tésztákat, amelyek közé a piskóta is tartozik leggyakrabban torták készítésénél alkalmazzák. Léteznek persze olyan torták is melyek nem felvertből készülnek. A torták esetében a piskótákat a tortáknak megfelelően ízesítik, az alap, liszt tojás, cukor alapanyagok mellett egyéb járulékos anyagokat is alkalmaznak. Gyakori torták közé tartozik például a csokoládétorta vagy gyümölcstorta. A torták esetében a piskótalapok közé töltelégeket helyeznek. A töltés esetében gyakori szabály, hogy a piskóta és a töltelék vastagsága megegyezzen (Dunszt et al., 2017).

3.5.2 Tekercsek, roládok alagutak

A piskóták (felverték) gyakori alapanyagai a tekercseknek (alagutak) is. A töltelék itt is nagyon változatos, ezek lehetnek gyümölcsíz, dzsemek, rokokó, főzött krémek, stb. Számos fajtájuk létezik ezek közé tartozik például a dobosrolád, csokoládés tekercs, vaníliás tekercs, piskótatekercs. stb. (Dunszt et al., 2017).

3.5.3 Desszertek

A desszertek igen változatos sütemények, melyek gyakran omlós és felvert tésztákból készülnek. Gyakori felvert alapú desszertek például a puncsdesszert, málnadesszert, diófánkdesszert, grillázskúpdesszert, vagy a mogyoródesszert (Dunszt et al., 2017).

3.5.4 Szeletek

A szeletek a tortákhoz hasonlóak, azonban formájuk és méretük más. A szeletek is felvert és omlós tésztákból készülnek leggyakrabban. Gyakori felvert tésztából készült szeletek közé tartozik például a piramisszelet, marcipánszelet, sakk szelet, vagy a kardinális szelet (Dunszt et al., 2017)..

3.5.5 Csemegék, teasütemények, mignonok

A csemegék olyan cukrászsütemények, amelyek hosszú ideig eltarthatóak. Sok esetben szintén felvertékből készítik őket. Hosszabb eltarthatóságuk érdekében érdemes lehet őket nehéz felvertként, magasabb zsiradékhányaddal készíteni, mely segíti őket az eltarthatóságban (Dunszt et al., 2017).

Az édes teasütemények és mignonok között is találkozhatunk olyan süteményekkel melyek felvert tésztából készülnek.

3.5.6 Hagyományőrző sütemények

A magyar konyha számos csodálatos desszert és cukrászipari termék felfedezéséhez járult hozzá. Ezek között találhatunk olyan süteményeket, melyek alapját a piskótafelvert képezi. A hagyományőrző sütemények nyersanyaghányadát és tulajdonságait a Magyar Élelmiszerkönyv 2-311 számú irányelv *Hagyományőrző cukrászipari termékek* irányelve szabályozza (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013).

3.5.6.1 Dobostorta

A Dobostorta hat dobos felvert piskótalapból felvert torta melyet doboskrémmel töltenek meg. A tetejét karamellel borítják, mely egyedi megjelenést kölcsönöz a

tortának. Az tojás, cukor és liszt mellett a lapok tartalmaznak vajat is (min. 80% zsírtartalmú) (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013).

10 Táblázat A Dobos-piskótafelvertlap összetevőinek listája és arányai

Összetevő	Az összetevő mennyisége g-ban 16 szeletes tortához
Búzafinomliszt	100
Tojásfehérje	180
Tojássárgája	120
Cukor	100
Vaj (min 80% zsírtartalom)	35

A Dobos-piskótafelvertlap elkészítése során a fenti táblázatban felsorolt összetevőket használják fel. Az előírás szerint A tojássárgáját a cukor 1/3 részével a cukorkristályok feloldódásáig keverik, majd kihabosítják és beleöntik a langyos hőmérsékletű lágy vajat. Ezt követően az átleverik az olvasztott vajjal a kihabosított sárgáját azért, a térfogatsökkenés elkerülése érdekében

A tojásfehérjét a cukor 2/3 részével kemény habbá verik, óvatosan és hozzákeverik a kihabosított sárgájához, végül apránként adagolva hozzáadják a lisztet is. Olajjal kikent, lisztezett lemezekre hat kerek lapot kennek. A sütés elején a lapokat egy 160°C-os sütőtérbe helyezik, majd a megelemkedést követően emelik a hőmérsékletet 180°C-okra, ahol még 8-10 percig sütik. A sütést követően, a lapok alá vágnak, vagy kiszúrják őket (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013).

3.5.6.2 *Eszterházy-torta*

Az Eszterházy-torta az úgynevezett Eszterházy felvertből készült 5 lapos sütemény, melynek lapjai közé Eszterházy-lapot töltenek, és csokoládéval pókhálózott fondanttal borítják. Az Eszterházy-lap az alap piskótától abban tér el, hogy cukor, liszt és tojásfehérje mellé adagolnak hozzá diót vagy mandulát, és a lisztet lehet rizsliszttel is helyettesíteni, azonban tojássárgáját nem tartalmaz (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013).

11 Táblázat Az Eszterházy-felvertlap összetevői és arányai

Összetevő	Az összetevő mennyisége g-ban 16 szeletes tortához
Búzafinomliszt vagy rizsliszt	20
Tojásfehérje	300
Cukor	300
Dió vagy mandula	260

Az Eszterházy-felvertlap elkészítése: A diót enyhén megpörkölik, majd finomra darálják, és ezt összekeverik a búza/rizsliszttel. A tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verik, majd óvatosan belekeverik a liszt és dió/mandula keverékét. A tésztát enyhén gőzös sütőben, 210 °C-on sütik, és a Doboslaphoz hasonlóan alávágnak vagy kiszúrják formával (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013)..

3.5.6.3 Indiánerfánk

Az indiánerfánk egy két félgömbbel lezárt henger alakú sütemény, melyet piskóta tésztából készítenek és tejszínhabbal töltenek meg, valamint, csokoládéfondanttal borítják. A piskóta tésztája a fentebb leírt piskóta receptúrától abban tér el, hogy tartalmaz vizet is (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013).

12 Táblázat Az Indiánerfánk összetevői és arányai

Összetevő	Az összetevő mennyisége g-ban 10 darabhoz
Búzafinomliszt	60
Tojásfehérje	90
Tojássárgája	60
Cukor	30
Víz	20

Az Indiánerhüvelyek elkészítése: A lisztet negyedét, a tojássárgáját és a vizet péppé keverik, míg a cukrot és a tojásfehérjék habbá verik. Ezt követően a tojássárgájás pépet egy kevés habbal elkeverik, majd a többi hab belekeverése következik, végül hozzáadják a maradék lisztet is. A masszakészítést a tészta formázása követi, melynek során sütőpapírral bélelt tepsire simacsöves nyomózsákkal félgömböket alakítanak ki. A tészta sütését 170°C-on végzik, gőzmentes sütőben, míg a félgömbök aransárgák nem lesznek. A megsült hüvelyeket ezután kihörzsölik és a

kihörsölt hüvelyeket forró sárgabarack lekvárral összeragasztják, majd a felületét is lekenik sárgabarack lekvárral (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013)..

3.5.6.4 Rigójancsi

A rigójancsi kakaós piskótalapok között vastag kakaós tejszínhabot tartalmaz, melynek felső piskótalapját csokoládéval vonják be. A piskótatészta az alap piskóta recepttől abban tér el, hogy tartalmaz kakaóport (min. 20% zsírtartalmú) és vajat (min. 80% zsírtartalom) (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013).

13 Táblázat A Rigójancsi piskótafelvertjének összetevői és annak arányai

Összetevő	Az összetevő mennyisége g-ban 20 darabhoz
Búzafinomliszt	126
Tojásfehérje	210
Tojássárgája	140
Cukor	140
Kakaópor	14
Vaj (min 80% zsírtartalom)	35

A Rigójancsi piskótafelvert elkészítése: A tojássárgáját a cukor 1/3 részével a cukorkristályok feloldódásáig keverik, majd kihabosítják és beleöntik a vajat. A vaját előzetesen 40°C-ig melegítik, majd visszahűtik szobahőmérsékletűre. A tojásfehérjét a cukor többi részével kemény habbá verik. A felvert tojássárgáját először egy kevés habbal lazítják, óvatosan hozzákeverik a többi habot, majd a búzaliszt és kakaópor keverékét is. Az így elkészített felvertet 1,5 cm vastagon sütőpapírral vagy sütőfóliával fedett lemezre (esetleg szilikonlapra) kenik, téglalap alakban. A piskótalapokat 200 °C-on, enyhén gőzös sütőben sütik, így a felvert nedvdús marad (Magyar Élelmiszerkönyv, 2013).

3.6 A piskóta dietetikai jelentősége

A piskóta egy édes cukrászati termék, amely összetételét tekintve főként szénhidrátokból áll (körülbelül 79%), de tartalmaz állati és növényi eredetű fehérjéket (10%) és zsírokat (11). Az összetétele függ a az összetevők és receptúra kialakításától is. A piskótát hab és emulzió komplexe alakítja. A piskóta sütése során különböző

anyagok keletkeznek, melyek hozzájárulnak a termék érzékszervi tulajdonságainak kialakításához. A piskóták átlagos összetételét a 14 Táblázat mutatja.

14 Táblázat A piskóta átlagos összetétele (Kunachowicz et al., 2017)

Összetevő		100 g termékben (piskóta)
Energia [kcal]		343
Fehérje [g]		8,5
Zsír [g]		4,2
Zsíravak	Telített [g]	1,27
	MUFA [g]	1,72
	PUFA [g]	0,59
Koleszterin [mg]		138
Szénhidrátok [g]		67,1
Szacharóz [g]		37,4
Rostok [g]		0,8
% Energia	fehérje	10
	zsír	11
	szénhidrát	79
Nátrium [mg]		56
Kálium [mg]		92
Kalcium [mg]		26
Foszfor [mg]		105
Magnézium [mg]		8
Vas [mg]		1,3
A vitamin (retinol + β -karotin) [μ g]		105
β -karotin [μ g]		5
D vitamin [μ g]		0,65
E vitamin [mg]		0,43
Tiamin [mg]		0,052
Riboflavin [mg]		0,227
Niacin [mg]		0,36
C vitamin [mg]		0,0

A piskótákat mind a gyerekek, mind a felnőttek fogyasztják, de sajnos magas a cukor és telített zsírsavtartalmuk, és alacsony a rosttartalmuk. Ha a szénhidrátok metabolizmusunkra való hatását vizsgáljuk, akkor sajnos nem a legjobb

termékválasztás, azonban technológiailag nagyon is fontosak, ugyanis számos cukrásztermék és sütőipari termék struktúrájának alapját alkotják. Telített zsírsavtartalmuk miatt sem kifejezetten ajánlottak, azért is lehet szükség új jellegű élelmiszerek fejlesztésére, melyre az olíva olajjal dúsított piskóták is jó példát mutathatnak.

A piskóta szerkezete általában levegős és nagy térfogatú, amelyet az előállítás során alkalmazott habképzés, és esetlegesen hozzáadott járulékos anyag (sütőpor, szóda-bikarbóna) alakít ki, amely miatt könnyen emészthető élelmiszernek számít. A piskóta könnyű emészthetősége és állaga miatt többféle diéta elemeként is szolgálhat. Jó példa lehet erre a pépes étrend melynek során szükség lehet arra, hogy a beteg egyének az alapbetegségükből adódóan pépes étrendet kell, hogy fogyasszanak. Ilyen lehet például a nyelési nehézséggel küzdők diétája, nyelősőelváltozással rendelkezők étrendje esetében (Tulassay Zsolt, 2010), tápcsatorna szűkülettel rendelkezők diétája, rágási nehezítettséggel rendelkezők esetében (a betegség egy adott szakaszában), illetve műtéti beavatkozások után indikált a pépes étrend bevezetése (Horváth, 2012b). Ilyen, a pépes étrend diétájába illeszthető be például a szárnyaskrémmel készített piskótatekeres, melynek során a kemény habbá vert tojásfehérjéhez kevernek lisztet, tojássárgáját, sót, majd piskótalapot sütnek belőle 180-200°C-on. Mindezt pürésített főtt csirkemellel, tejszínnel, fűszerekkel ízesített szárnyaspéppel feltekerve tálalnak (Horváth, Pálfi, & Veresné Bálint, 2012).

A nyelési nehézséggel küzdők esetében fontos élelmiszer lehet a piskóta. Az ilyen betegségben szenvedők esetében fontos, hogy csökkentsük a további fájdalom kialakulásának esélyét, amely miatt könnyen emészthető és nyelést nem megterhelő élelmiszerekre lehet szükségünk (Kosicka A., 2020). Az ilyen esetekben fontos odafigyelni az élelmiszerek állagára méretére, például a piskóták esetében is érdemes kisebb darabokat adagolni, de a termékek tejbe, teába áztatása is előnyös lehet.

Korábbiakhoz hasonlóan alkalmazható például gasztrointesztinális megbetegedéssel rendelkező személyes esetében is. Az ajánlott élelmiszerek között szerepel például hiperacid fekélyrel rendelkező betegek esetében, vagy szubakut szakaszban lévő hasnyálmirigy-gyulladásos betegek diétájának fehérjebepítési szakaszában (Horváth, 2012a). Ez utóbbi étrend zsírszegény, vízben nem oldódó rost szegény, fehérjedús és kímélő fűszerezésű étrend (Horváth et al., 2012). Ebben esetben

tehát, alkalmazható a piskóta egy módosított változata, a vizet piskóta A vizes piskótát tojás, melegvíz, finomliszt, kristálycukor, és sütőpor segítségével állítják elő. Az elkészítése során a tojássárgáját habosra keverik a cukorral, majd hozzáadják a sütőporral elkevert lisztet és melegvizet, folytonos keverés mellett. A folyamat végén a felvert tojásfehérje hozzáadása következik, majd a sütőben közepes hőfokon kisütik. Hagyományos piskótaként alkalmazható például májbetegség étrendjében, melyre energiabő, fehérjegyazdag, szénhidrátbő, vízben, nem oldódó rost szegény, kímélő fűszerezés jellemző (Horváth et al., 2012). Cukorbetegség esetében alkalmazható például cukor helyett pl., glukosweettel ízesítve. Dializált betegek esetében szintén ajánlható egy módosított változat, azaz a fehérpiskóta, mely esetében a tojás sárgája nem kerül a piskótába, helyette olajat alkalmaznak (Horváth et al., 2012).

Alacsony rosttartalmú diéták esetében is alkalmazható lehet a piskóta, ez esetben a bél megbetegedései miatt szükség lehet arra, hogy csökkentsük a fájdalom, és a bél terhelésének lehetőségét, melyben segítséget nyújthatnak az alacsony rosttartalmú élelmiszerek is. Ilyen alacsony rosttartalmú étrend lehet javasolt, bélgyulladásos megbetegedések esetében (Colitis ulcerosa, Crohn-betegség), vagy különböző vizsgálatok előkészítése esetében is (The Nutrition and Dietetic Department, 2020).

3.7 A piskóta termékfejlesztési előzményei és lehetőségei

A korábbiakban számos fejlesztési kutatás merült fel piskóták receptúrájának megváltoztatására, vagy dúsítására olyan anyagokkal melyek a fentebb leírt összetevőkön kívül egyéb anyagokat is tartalmaznak.

Francia kutatók borsófehérjével dúsított piskótatésztákat vizsgáltak, mely esetben 4 különböző koncentrációban helyettesítették a búzalisztet borsófehérjével (10, 20,30, 40%). A receptúra a teljes tömegre vonatkoztatva:

- 25g liszt (melyet adott %-ban helyettesítettek a borsófehérjével)
- 50g tojás
- 25g szacharóz

A kutatásban a piskóták reológiai tulajdonságait, mikrostruktúráját, víztartalmát, sűrűségét és víztartó képességét elemezték. A kutatók azt találták, hogy a borsófehérje hozzáadásával csökkent a levegősődése a piskótáknak és növekedett a sűrűsége.

Reológiai tulajdonságaikat vizsgálva a kutatók megállapították, hogy a piskótamasszák nem Newtoni anyagként viselkednek, valamint, hogy a borsófehérje hozzáadása megváltoztatja a piskótatészta struktúráját (Assad Bustillos, Jonchère, Garnier, Réguerre, & Della Valle, 2020).

Egy mexikói kutatásban tejsavófehérje oldattal (11% m/v) helyettesítették a tojásfehérjét, 12,5%, 25%, 50% és 100%-ban, majd elemezték a piskóták sűrűségét, viszkozitását, minőségét, textúráját, és érzékszervi tulajdonságait. **A piskóták alapreceptúrája a következőképpen alakult a tészta össztömegére vonatkoztatva:**

- 30,1% cukor
- 20,1% liszt
- 27,2% friss tojásfehérje (ez került helyettesítésre a tejsavófehérjével)
- 16,9% friss tojássárgája
- 4,5% tej
- 0,6% sütőpor
- 0,5% vanília

Az eredményeik azt mutatták, hogy a termékek súlya – a 100%-ban tejsavófehérjét tartalmazó kivételével – hasonlóan alakult, a sütési veszteség nőtt a fehérje koncentráció növekedésével, azonban szignifikánsan csak a 100% tejsavófehérjét tartalmazó terméké nőtt. A nedvességtartalom hasonlóan alakult minden termék esetében. Az érzékszervi tulajdonságok alapján a kontrol és a 25% tejsavófehérjét tartalmazó termék bizonyult a legjobb érzékszervi tulajdonságúnak a szín, megjelenés, íz és illat alapján. Az eredmények összesítve azt mutatták, hogy a 12,5% és 25% tejsavófehérjét tartalmazó minták nem mutattak szignifikáns különbséget a kontrolképest a tészta viselkedésében (Díaz-Ramírez et al., 2016).

Török kutatók fátyolvirág (*Gypsophila arrostii*) kivonattal dúsított piskótatészta készítették, és a fizikai, valamint érzékszervi tulajdonságaikat vizsgálták. Törökországban ezeket a kivonatokat alkalmazták a halva tradicionális étel textúrájának javítására, illetve a tömegének növelésére. A sütemények készítése során minden ugyanannyi lisztet és cukrot tartalmazott, és a tojásfehérjét helyettesítették 3 féle koncentrációban fátyolvirág kivonattal. A fátyolvirág szaponinokat tartalmaz, amely habár keserű, de jó habképzőtulajdonságokkal rendelkezik. Az eredmények azt

mutatták, hogy a tojásfehérje helyettesíthető ezzel a kivonattal, és nem befolyásolja rosszul a termékek ízét az érzékszervi, reológiai és fizikai tulajdonságait. A fátyolvirág kivonat hatására nőtt a konzisztenciája a süteményeknek, azokhoz képest amelyek tojásfehérjét és vizet tartalmaztak, de csökkent, de nem szignifikánsan ahhoz a tésztaéhoz képest, amely kontrolként szolgált és csak tojásfehérjét tartalmazott (Çelik, Yilmaz, Işık, & Üstün, 2007).

Kínai és japán kutatók polyolokkal (eritrittel, xilittel, és maltitollal édesített piskóta termékeket készítettek, amely esetében a cukor teljes mennyiségét az adott édesítőszerre cserélték. **A piskóta receptúrája a következőképpen alakult, a liszthez viszonyítva**

- 100% liszt
- 180% folyékony egész tojás
- 100% poliol (maltitol, eritrit, xilit)
- 15% szójaolaj

vizsgálat során elemezték a piskóták habképző tulajdonságait, valamint viszkozitását. Az eredmények azt mutatták, hogy a termékek viszkozitása csökkent a kontrol szacharózt tartalmazó süteményhez képest, azonban szignifikáns csökkenést csak az eritrit esetében tapasztaltak, hasonló tendenciát mutatott a fehérje denaturációs hőmérséklete is, ám ez esetben mint az eritrittel mind a xilittel édesített termékeknek szignifikánsan alacsonyabb volt a denaturációs hőmérséklete. Ezzel ellentétben a tojás-édesítő keverékének keménységi vizsgálata az eritrittel édesített termékek esetében több mint 2x-es növekedést mutatott. Az eredmények azt mutatták, hogy a maltitollal ízesített termékek a leghasonlóbbak ezáltal legalkalmasabbak a szacharóz helyettesítésére (Hao et al., 2016).

Bolgár kutatók funkcionális anyagok hatását vizsgálták a piskóták kocsonyásodását illetően. A vizsgálatok során a liszthez jeruzsálemi articsókaport, alakor teljes kiőrlésű lisztet, valamint kakaóhéj-port adtak. Az eredmények azt mutatták, hogy a kocsonyásodás magasabb hőmérsékleten következik be és több energiát igényel (Goranova, Marudova, & Baeva, 2019).

Koreai kutatók ördögnyelv-fügekaktuszt port adtak piskótákhoz és vizsgálták a nedvesség, hamu és rosttartalmukat. Az eredmények azt mutatták, hogy a nedvesség,

hamutartalom valamint a diétás rosttartalom növekedett a kaktuszpor hozzáadásának hatására, míg szénhidrát és kalóriatartalom csökkent. A kaktuszpor továbbá hozzájárult a piskótabélzet színének változásához (csökkent L^* és a^* értékek, növekedett b^* érték). A textúra elemzése azt mutatta, hogy keménység és a gumisság csökkent, míg a kohéziós képesség, valamint rugalmasság nőtt (Kim et al., 2012).

Összességében elmondható, hogy számos kutatás irányul a piskóták dúsítására, textúravizsgálatára különböző hozzáadott anyagok hatásának vizsgálatára, mind érzékszervi mind összetételt illetően (Alvarez-Ramirez, Vernon-Carter, Carrera-Tarela, Garcia, & Roldan-Cruz, 2020; Ammar et al., 2020; Darughe, Barzegar, & Sahari, 2012; Hao et al., 2016; Janjarasskul, Tananuwong, Kongpensook, Tantratian, & Kokpol, 2016; Mirab, Ahmadi Gavlighi, Amini Sarteshnizi, Azizi, & C. Udenigwe, 2020; Monié et al., 2020; Noorlaila, Hasanah, Asmeda, & Yusoff, 2020; Poonnakasem, Laohasongkram, Chaiwanichsiri, & Prinyawiwatkul, 2018; Pycarelle et al., 2019), azonban kevés olyan tanulmánnyal találkozhatunk, amelyek a piskóták olajok és zsírsavak hatását vizsgálnák. Erre vonatkozó példák a következő fejezetekben kerülnek bemutatásra.

4 CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIA PISKÓTÁK ESETÉBEN

4.1 Különböző csomagolási módok piskóták esetében

A sütőipari termékek táplálkozási értékük, érzékszervi és szerkezeti tulajdonságaik miatt nagyon népszerűek és kelendők. Ezek a jellemzők azonban a sütést követően azonnal romlani kezdenek, ami íz- és nedvességvesztéshez, valamint korlátozott eltarthatósághoz vezet. Az általános termékminőség, valamint a környezeti és tárolási feltételek befolyásolók, ezért számos kutatás foglalkozik ezen termékek tartósítási és csomagolási technológiáinak fejlesztésével, valamint az eltarthatóság becslésének és előrejelzésének módszertanával.

A sütőipari termékek nagyon sokfajta képpen csoportosíthatók fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján. Smith és Simpson (1995) a nedvességtartalmuk alapján a következőképpen osztályozta:

- Kis nedvességtartalmú termékek ($a_w < 0,6$) – kekszek, apró édessütemények
- Közepes nedvességtartalmú termékek ($0,6 < a_w < 0,85$) – puha sütemények, fánkok
- Nagy nedvességtartalmú termékek ($a_w > 0,85$) – kenyerek, sütemények, piték

Ennek megfelelően a sütőipari termékek eltarthatósága néhány órától akár több évig terjedhet, függően a termék típusától, valamint a tárolási és csomagolási körülményektől. Az eltarthatóságát fizikai, kémiai vagy mikrobiológiai tényezők határozzák meg, és nagymértékben függ a nedvességtartalomtól. A jelen tanulmány szempontjából fontos piskóták a közepes és nagy nedvességtartalmú termékek közé sorolhatók, amelyek nagyon rugalmas, krémes állaggal, valamint rövidebb, és egyes esetekben nagyon korlátozott minőségmegőrzési idővel jellemezhetők. A baktériumok, élesztő- és a penészgombák okozta mikrobiológiai romlás a fő probléma ezeknél a termékeknél (Smith, Daifas, El-Khoury, Koukoutsis, & El-Khoury, 2004; Smith & Simpson, 1995).

A csomagolás nagyon fontos szerepet játszik a biztonságos, egészséges és a fogyasztók számára vonzó élelmiszerek szolgáltatásába. E fogalom alá tartoznak a termék tárolásához, kezeléséhez, védelméhez és szállításához alkalmazott eljárások és anyagok. A csomagolás felkeltheti a figyelmet, elősegítheti a promóciót, nyomon követhetőséget biztosíthat, lehetővé teszi a gépi azonosítást – pl. vonalkódokkal -, fontos vagy kiegészítő információkat közölhet, és segítséget nyújthat a felhasználásban. A csomagolás különböző formáit és legfontosabb funkcióit a 15. táblázat foglalja össze (Robertson, 2012). A termékek címkéjén kötelezően feltüntetendő a termék megnevezése, leírása, tömege, eredete, gyártója, minőségmegőrzési ideje, összetevői, az allergén információk, valamint a tárolási és felhasználási instrukciók (ha szükségesek).

15. táblázat Csomagolási típusok

Elsődleges / értékesítési	Másodlagos csoportosított	/ Harmadlagos / szállítási
Elhatárolás	Kommunikálás	További funkciók
Védelem	Szolgáltatások	
Kényelem	Garancia	
Tárolás		
Töltés és szállítás		

A sütőipari termékek csomagolásának alapvető jellemzői a következők:

- Vízgőzáteresztő képesség
- Oxigéncsere a kinti és belső környezet között
- Aroma át nem eresztés
- Zsírok és olajok szivárgásával szembeni ellenállóképesség
- Védelem a káros látható és ultraibolya sugárzás ellen
- Jó nyomtathatóság és forma
- A termékek fizikai védelme ütések, zúzódások és rázkódások ellen
- Kompatibilitás és biztonság
-

4.1.1 Konvencionálisan alkalmazott csomagolások

Számos, különösen a nagy nedvességtartalmú termékeket, mint a piskótákat, frissen forgalmazzák és a környezeti hőmérsékleten tárolják. A hosszabb eltarthatóság érdekében azonban hűtve vagy fagyasztva is tárolhatók. Mivel ezek a termékek állásuk során nedvességet vesztenek, enyhén vízgőzálló csomagolóanyagra van szükség a gyors kiszáradás megakadályozásához, valamint, hogy megvédje a sütés során kialakuló kérget a nedvességtől, a portól és penészesedéstől. A nedvességet át nem eresztő csomagolás alkalmazása belső kondenzációhoz, párasodáshoz, ennek következtében penészesedéshez vezetne (Zhou & Hui, 2014). A papírtasakok és csomagolópapírok hagyományos formái a csomagolásnak, amikor a termékeket az értékesítés helyén csomagolják. A kiskereskedelmekben jellemző hajtogatott kartondobozok használata. Az ilyen típusú termékek csomagolásához ajánlott nagy vízgőzáteresztő viaszpapírok alkalmazása (Coles, McDowell, & Kirwan, 2003).

A sütőipari termékek esetében leggyakrabban műanyagot, főleg filmek, laminátumok és hőformázott tálcák formájában használnak. Ezek az anyagok megfelelő védelmet nyújtanak a nedvességvesztéssel és/vagy -felvétellel, ill. oxigénnel szemben, az íz és aroma megtartók, valamint higiénikusak és biztonságosak az élelmiszertel történő érintkezés során. A penetráns egy polimeren keresztüli permeabilitása számos tényezőtől függ, beleértve a polimer természetét, szerkezetét, a film vastagságát, a penetráns méretét és alakját, a nyomást és a hőmérsékletet. A csomagolás mérete (felülete) egy adott élelmiszertömegre vonatkoztatva is jelentősen befolyásolhatja annak eltarthatóságát (Zhou & Hui, 2014).

Csomagolóanyagként előfordulnak félig nedvességálló celofánok vagy nagysűrűségű polietilén (HDPE) fóliák, továbbá kissűrűségű polietilén (LDPE), lineáris LDPE (LLDPE) – LDPE kopolimer és polipropilén (PP) filmek. Az automatikus csomagológépekben általában nagy csúszású PE gyantákat használnak jó nyújthatóságuk miatt. Sütemények csomagolásának elég merevnek kell lennie, hogy védelmet nyújtson a fizikai sérülésekkel szemben. Polivinil-klorid, PP, öntött PP (CPP), hőformázott polisztirol (PS) és cellulóz-acetát filmeket használnálata jellemző (Coles et al., 2003; Zhou & Hui, 2014). Az 1970-es évek óta elérhető polimetil-pentén (TPX) kartonra extrudált bevonat, amit elsősorban a sütés során alkalmaznak kartonok

és tálcák formájában kenyerek, sütemények és egyéb „csomagban süített” élelmiszerek esetében. Ez a csomagolóanyag kétféle sütőben, mikrohullámú és sugárzásos kemencékben is használható (Coles et al., 2003).

Dury-Brun és munkatársai kutatásukban három különböző módon kezelt papír (akril alapú latex 1 impregnálás, akril alapú latex 1 impregnálás + latex 2 bevonat, pilovinil-alkohol impregnálás + latex 2 bevonat) és egy műanyag (biaxiálisan orientált polipropilén, BOPP) filmekben keresztüli vízgőz transzfert vizsgálták piskóták esetében, 25 °C-on, 50% relatív páratartalom gradiens mellett, a kezelt papírok szorpciós izotermáinak és diffuzivitás értékeinek kiszámításával, valamint a négy film vízgőzáteresztő képességének mérésével. Megállapították, hogy a víz szorpciója minden papírnál közel volt, kezeléstől függetlenül, míg a víz diffuzivitása bevonattal vagy kalanderezéssel csökkent. A papírok vízgőzáteresztő képességét a diffuzivitás szabályozta, amit kétfázisú mechanizmus (gőz majd víz állapot) jellemzett (Dury-Brun et al., 2006). Dury-Brun és munkatársai egy későbbi kutatásukban direkt gázkromatográfiás – olfaktometriás (D-GC-O) rendszert alkalmaztak különböző módon ízesített (péksütemény jellegű vagy aromavegyületek egyszerűsített keveréke) és tárolt (üvegben, kezelt papírban, BOPP filmben) piskóták maradék aromakomponenseinek meghatározására. Mindkét ízesítés esetén a piskóták globális illata műanyag fóliában jobban megmaradt, mint a kezelt papír csomagolásban. Azonban aromavegyületek tárolás során bekövetkező relatív arányának változása ezt módosította (Dury-Brun et al., 2007).

De Pilli (2020) egy olyan innovatív ehető film fejlesztésével foglalkozott, ami lehetővé tenné az édes pékáruk tartósítását tartósítószerrel (pl. etanol) hozzáadása nélkül, előnyös mikrobiológiai és érzékszervi tulajdonságokkal. Mindezen kívül, a csomagolást úgy tervezték, hogy szobahőmérsékleten és légköri nyomáson történő tárolás legyen megvalósítható, és csökkentse a műanyag csomagolás mennyiségét. A növényi olaj és tojás fehérje alapú film összességében nem „veszélyeztette” az édes sütemények hedonisztikus tulajdonságait. A bevont termékek színe javult a fényesség és a sárga szín miatt. Az ehető film lassított a víz migrációt a különböző nedvességtartalmú termékek összetevői között. Mindezek mellett a sütemény kéreg nedvességének növekedése mérséklődött a tárolás végére, a borítás nélküliekhez képest. A bevonatos minták nem nőttek gombák, nem keményedtek meg túlzottan és

nem morzsolódtak a 85 napos szobahőmérsékleten történő tárolás után (De Pilli, 2020).

4.1.2 Módosított légterű csomagolás

A mikrobiológiai stabilitás és a minőségmegőrzési idő meghosszabbítása érdekében gyakran módosított légterű csomagolás (MAP) alkalmazása indokolt. Ez a technológia különösen hatékonynak bizonyul a hűtött, rövid eltarthatóságú, kis savtartalmú élelmiszereknél, különösen minimálisan feldolgozott és nagyon romlandó vagy félig romlandó termékeknél. Sütőipari termékek esetében az ajánlott légösszetétel 20-50% szén-dioxid (*Penicillium* és *Aspergillus* penészek ellen), illetve 80-50% nitrogén. Az ekkor általában használt csomagolófóliák laminált vagy rugalmas filmek fedőanyagok és félmerev műanyag konténerek formájában vannak jelen, amelyek legfontosabb feladata az inert gázok szökésének megakadályozása (Kotsianis, Giannou, & Tzia, 2002). A legfontosabb kritériumok a következők:

- Kötött gázok áteresztése
- Vízgőz- és oxigénáteresztő képesség
- Zárhatóság
- Alkalmas hőformázásra
- Tisztaság és páramentesség.

Rodriguez és munkatársai egy 2002-ben készült tanulmányukban három különböző összetételű légtér (50% CO₂: 50% N₂, 100% CO₂, standard levegő) hatását vizsgálták piskóták eltarthatóságának szempontjából. A körülményeket közel állandósult állapotban, 15-20 °C és 51-63% relatív páratartalomban tartották. A vizsgálat során több jellemző változását figyelték párhuzamosan. A vizsgálat során naponta vizuális megfigyeléssel a látható penésztelep növekedést rögzítették. Emellett periodikusan (2, 6, 13, 22 és 27 nap után) gáz összetétel- és mikrobiális populáció mintát vettek, majd mezofil aerob/anaerob baktériumok, tejsavbaktériumok (LAB), élesztő- és penészgombák alakulását értékelték. Eredményeik szerint a legalkalmasabb az 50% CO₂: 50% N₂ gázösszetétel piskóták tartósítására, amellyel a standard levegő

atmoszférához képest 2-3 nappal hosszabbítható meg a piskóták minőségmegőrzési ideje (Rodriguez, Medina, & Jordano, 2002).

Guynot és munkatársai 2003-ban hasonlóan a piskóták romlását tanulmányozták pH, CO₂ és vízaktivitás függvényében. Kutatásukban a pékáruk romlásért felelős leggyakoribb gombákat vizsgálták: *Eurotium amstelodami*, *E. herbariorum*, *E. repens*, *E. rubrum*, *Aspergillus niger*, *A. flavus* és *Penicillium corylophilum*. Eredményeik szerint a 0.80-0.90 közötti vízaktivitás jelentős hatással van a gombafélék növekedésére. Megfigyelték, hogy a 70%-nál nagyobb CO₂ tartalomra a gombafélék növekedése lassul, és 100%-on pedig a 28 napos vizsgálat alatt nem nőtt tovább. Kutatási eredményeik rávilágítottak a csomagolási légösszetétel, a vízaktivitás és pH szinergikus és additív hatására a penésznövekedés gátlásban (Guynot, Marin, Sanchis, & Ramos, 2003).

4.1.3 Aktív csomagolás

Az oxigénmegkötő címkék és tasakok általános élelmiszeripari alkalmazásai között vannak a kenyerek, sütemények, kekszek, croissant-ok, cukrásztermékek (Rooney, 1995). A jelenleg kereskedelmi kapható oxigénmegkötők a vas oxidációján alapulnak (Vermeiren, Devlieghere, van Beest, de Kruijf, & Debevere, 1999). A csomagolás összeesése vagy részleges vákuum kialakulása szintén problémát jelenthet az oxigénmegkötővel csomagolt piskóták esetében is. Ennek a kiküszöbölésére kettős hatású oxigénmegkötő és szén-dioxid-kibocsátó tasakokat és címkéket fejlesztettek ki, amelyek az oxigént elnyelik és azonos térfogatú szén-dioxidot termelnek (Naito, Okada, & Yamaguchi, 1991). A polivinilidén-klorid (PVDC) bevonatú nejlon, poliészter, LDPE, PP, etilén-vinil-alkohol (EVOH) és PS példák a rugalmas csomagolóanyagokra, amelyeket valamilyen aktív tasakkal együtt használnak (Zhou & Hui, 2014). Etanol-kibocsátó fóliákat és tasakokat Japánban széles körben használják, hogy a sütemények és egyéb nagy nedvességtartalmú sütőipari termékek eltarthatóságát akár 5-20-szorosára is növeljék. Az etanol különösen hatékony penészek ellen, de gátolhatja az élesztők és baktériumok szaporodását is (Rooney, 1995; Vermeiren et al., 1999).

Guynot és munkatársai (2003) kutatásuk céljából tűzték ki, hogy meghatározzák piskóták penészmentes eltarthatóság növelésének lehetőségét oxigén-abszorber és MAP együttes alkalmazásával. Megállapították, hogy az O₂ abszorberekkel elhagyhatók a vákuumcsomagoló berendezések, továbbá a nagy nedvességtartalmú süteményeknél javítanák a 30% CO₂ vagy a 100% N₂ módosított légtér konzerváló hatását, ami nem bizonyult elegendőnek (Guynot, Sanchis, et al., 2003). Janjarasskul és munkatársai (2016) oxigén megkötőt és etanol emittert alkalmaztak a kémiai tartósítószerként nejlon vagy PVDC-vel bevont nejlon csomagolásban. Meghatározták, hogy az O₂-megkötés lassította a lipid oxidációt és fokozta a piskóta színtabilitást, míg az etanol emisszió késleltette a poshadást. A PVDC bevonatú nejlon javította az aktív csomagolás hatékonyságát. Az O₂-megkötés és az EE kombinációja szinergensen késleltette a mikrobiális, valamint a fizikai és kémiai romlási folyamatokat (Janjarasskul et al., 2016).

Méz és O₂ abszorberes csomagolás együttes alkalmazása hatékonyan hosszabította meg csokoládés piskóták minőségmegőrzési idejét. O₂ abszorberrel vagy anélkül csomagolt mézes sütemények akár 12 napig voltak tárolhatók szobahőmérsékleten (30 ± 2 °C) penészesedés nélkül. Bebizonyosodott, hogy az O₂ abszorberes csomagolás 12 napig késleltette a penészes romlást a szacharóz tartalmú süteményekben. A fizikokémiai vizsgálatok alapján a mézes sütemények keménység, pH, vízáktivitás értékei alacsonyabbak, valamint lágyabbak és sárgásabbak voltak. A mézes sütemények a 3. tárolási nap után konzisztensen jó érzékszervi tulajdonságokat mutattak. (Jariyawanugoon, 2013).

4.2 Csomagolástechnikai lehetőségek omega-3 zsírsavval dúsított piskóták esetében

5 AZ OMEGA-3-MAL DÚSÍTOTT PISKÓTA ELŐÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

5.1 Korábbi irodalmi példák sütőipari esetében

A zsíroknak nagy szerepe van az emberi életben, melyet az élelmiszerek fogyasztásával tudunk biztosítani. A zsírok szintén fontosak az élelmiszerek feldolgozása és minősége szempontjából is. A zsírok és az olajok fontos meghatározói az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságainak valamint textúrájának, amely igaz a sütőipari és cukrászati termékekre is. A zsírok ahogy fentebb is említésre került előnyösek lehetnek az élelmiszerek tulajdonságait tekintve, azonban negatívan is befolyásolhatják azt. Ez főként igaz lehet azokra az omega-3 zsírsavakra, melyek telítetlen kötéseik révén hajlamosak lehetnek az oxidációra, jobban, mint a telített vagy hidrogénezett zsírok. Így tehát gyakran telített zsiradékokat és hidrogénezett zsiradékokat alkalmaznak az élelmiszerek előállítása során, azonban ismert tény, hogy a transzszírsavak negatív hatással lehetnek a kardiovaszkuláris egészségünkre. Napjainkban ugyan már gyakorivá vált, hogy a hidrogénezett zsírokat pálmaolajjal helyettesítik, vagy olyan olajokkal melyeknek magas az linolsav tartalma, mint például a kukoricaolaj, napraforgóolaj (Hernandez, 2013).

Napjainkban azonban az emberek egyre inkább vágnak az egészségesebb ételekre, ezáltal az olyanokra is, amelyek omega 3 olajjal vannak dúsítva. Napjainkban az omega 3 olajjal dúsítás leginkább a tejtermékek, tápanyagdús italok, valamint sütőipari termékek esetében gyakori (Hernandez, 2013). A korábbiakban az omega 3 zsírsavval történő dúsítást több sütőipari termékben is alkalmazták már, mint például többféle kenyérben, gabonákban, süteményekben. Néhány sütőipari termék relatíve alacsony vízaktivitással rendelkezik, így ez jó alapul szolgálhat az omega 3-mal történő dúsításnak. Magas tisztaságú, szagtalanított omega-3 olajokat, amelyek főként lenmagból, halakból, vagy mikroalgákból származnak és párosítva vannak antioxidánsokkal sikeresen alkalmazták sült termékek esetében. Ilyen termékekre mutat példát a 16 Táblázat (Hernandez, 2013).

16 Táblázat példák Omega 3-mal dúsított sütőipari termékekre (Hernandez, 2013, USDA 2021, OpenFoodFacts, 2021)

Termék	Mennyiségi egység	ALA (mg)	EPA (mg)	DHA (mg)
Wonder + Headstart 100 % whole wheat kenyér (USA)	75 g			15
Healthy Life Flaxseed bread (USA)	41 g	90		
Bürgen Soy-Lin bread (Germany)	83 g	1500		
Tip-Top bread (Australia)	74 g	83,6	5900	26,6
Diego's Omega 3 wraps (Australia)	43 g	219	6,8	29,5
Mission flaxseed and blue com tortillas (USA)	36 g	120		
Omega Omega Smart bars (USA)	63 g	2000		
Detour Lean muscle bar (USA)	90 g	1000-2000		
Omega cookie (USA)	60 g		2000	
Organic multi grain with omega-3 bread	28 g		Omega 3 - 3640 mg	
Pure Grain Bread with Chia Seeds - Heart of Nature - 550 g	100g		Omega 3 - 1200 mg	
GERBER, GRADUATES Lil Biscuits Vanilla Wheat		140		

Az omega 3-mal dúsított termékek esetében, kiváltképp a sütőipari termékek esetében a nehézség az, hogy a termékeket magas hőmérsékleten sütik, és a feldolgozás során gyakran találkoznak levegővel.

5.1.1 Lenmaggal történő dúsítás

Korábbiakban a leggyakrabban a lenmagolajat alkalmazták a termékek dúsítására, amely ALA-t tartalmaz. A lenmag esetében további előny, hogy nemcsak az olaj, hanem maga a mag is alkalmazható dúsításra, ugyanis akár a liszt egy része helyett őrölve alkalmazható. A lenmag tartalmaz szénhidrátok, rostok, gumikat, lignánokat, amelyek stabilizátorként tudnak szolgálni a termékek textúrájának javításában. Korábbi kutatásban sikeresen alkalmazták például kenyerek esetében, ahol a liszt egy része helyett őrölt lenmagot tettek, habár az élesztő mennyiségét meg kellett növelni (Hernandez, 2013). Szintén kenyerek esetében mutatták ki, hogy a nanokapszulázott lenmagolaj nem befolyásolta negatívan a termékek tulajdonságait, illetve hatásosnak bizonyult az oxidálódás elleni védelemben, valamint az akrilamid, és hidroximetul-furfurol keletkezése ellen. A kutatók kiemelték, hogy a szabad formával ellentétben, jóval előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeztek a termékek minőségét illetően (Gökmen et al., 2011).

További kutatásokban muffinok esetében alkalmazták a lenmagot mint helyettesítőt, valamint elemezték a muffin ízprofilját. Az eredmények azt mutatták, hogy a muffinok esetében a édes ízük csökkent, és érezhető volt az ízükön a lenmag aromája. Ajánlást tettek azonban arra, hogy különböző ízesítésekkel esetleg el lehet maszkolni a muffinok kellemetlen mellékízét, mint például, narancs, csokoládé, gyömbér, cappuccino, stb (Aliani, Ryland, & Pierce, 2011). Egy másik kutatásban azt találták, hogy a muffinok esetében alkalmazott lenmagőrlemény nem változtatott a eltarthatóságon, így alkalmasnak bizonyult a dúsításra (Shearer & Davies, 2005).

5.1.2 Halolajjal és mikroalgával történő dúsítás

A halolajat mind folyékony, mind por állapotban több esetben is sikeresen alkalmazták sült termékek esetében. Ilyen termékek közé tartoztak például a kenyér, muffinok, péksütemények, bagelek, sütik, és pizzatészta (Hernandez, 2013).

A kenyér az egyik leggyakrabban alkalmazott termék a halolajjal történő dúsítások esetében. Az 1990-es évek elején például Dániában készítettek mikrokapszulázott halolajjal dúsított kenyereket, amely mintegy 40-55 mg-nyi omega

3 zsírsavat tartalmazott 100 grammra vetítve. A halolajak kapszulázása kedvelt ugyanis ez véd az oxidáció ellen. Korábbi kutatások szintén foglalkoztak az algaolajjal dúsított termékek előállításával. Az olajakat több formában is adagolták a kenyerekhez, például mint olaj emulzió vagy mikrokapszulázott por. Az eredmények azt mutatták, hogy a sima olaj emulzió hozzáadása nem változtatott meghatározóan a kenyerek textúráján a kontrolhoz képest. Kimutatták továbbá, hogy a mikrokapszulákkal készült kenyerek tulajdonságai megváltoztak, miszerint, a kenyerek kevesebb vizet vettek fel, és rosszabb sütési tulajdonsággal rendelkeztek, valamint keményebbek voltak több napos tárolás után (Serna-Saldivar & Abril, 2011; Serna-Saldivar, Zorrilla, De La Parra, Stagnitti, & Abril, 2006).

5.2 Korábbi irodalmi példák, receptúrák piskóták esetében

A korábbi irodalmi eredmények alapján nem áll jelenlegi legjobb tudásunk szerint csak kevés irodalom foglalkozik piskóták esetében a különböző olajokkal dúsított és készített termékek vizsgálatával. Ennek oka részben az is lehet, hogy nem minden receptúra követeli meg a zsiradék hozzáadását a piskóták elkészítéséhez, azonban arra is láthattunk a fentiekben példákat például, például a Magyar Élelmiszerkönyv irányelve esetében, amely során a piskóval készült sütemények esetében szükséges lehet a zsiradék hozzáadása. Ezáltal ezen és egyéb receptúrák esetében érdemes lehet megvizsgálni, hogy milyen hatásossággal és esetleges veszteségekkel (zsírsavak degradálódása), vagy előnyökkel alkalmazható az omega-3 zsírsavak hozzáadása a piskóták esetében, mind összetételi, mind gyártástechnikai szempontból.

5.2.1 Tanulmány piskóták különböző olajokkal való elkészítésére Poonakasem és munkatársai (2016) munkája alapján

A kutatás célja a különböző olajok hatásának vizsgálata volt az elkészült piskóták fiziko-kémiai tulajdonságaira, érzékszervi megítélésére, valamint a vásárlási szándékra.

A piskóták készítésére finomlisztet, finomított cukrot, sótlan vajat, különböző olajokat, valamint adalékokat alkalmaztak. A piskóta receptúráját a **17. táblázat** tartalmazza.

17. táblázat A piskóta összetétele (Poonnakasem et al., 2016)

Hozzávaló	Mennyiség (a liszt tömegére vonatkoztatva) %
Búzaliszt	100%
Egész tojás	160%
Finomított cukor	120%
Víz	40%
Zsiradék	20%
<ul style="list-style-type: none"> • Sótlan vaj (Kontrol) • EVCO (extra szűz kókuszolaj) • EVOO (extra szűz olíva olaj) • RBO (rizskorpa olaj) 	
Sütőpor	4%
Emulgeálószer	2%
HPMC (Hidroxipropil-metilcellulóz)	1%
Kalcium-propionát	0,2%

A tészta készítésére mixert alkalmaztak dróthabverővel. A tojást, cukrot, és emulgeálószer közepes fokozaton (6) kevertették 2 percen keresztül majd magas fokozaton (8) 2 percen át, amíg a keverék habos nem lett. A megmaradt anyagokat, az olaj kivételével, óvatosan beleforgatták a felvert masszába alacsony fokozaton (3) 2 percig, majd hozzáadták az olajokat és további 2 percen át kevertették 3-as fokozaton. Ezt követően 20 g tésztát papír tésztaütő formába helyezték (5.5 cm-es átmérő, 3 cm-es magasság), majd 200°C-on 15 percen keresztül sütötték elektromos sütőben. A megsült tésztákat szobahőmérsékleten 1 órán át lehűtötték, majd polietilén műanyagzacskókba csomagolták, és szobahőmérsékleten tárolták a további kísérletekig. Minden mérésre ugyan azon sütésből és keverésből származó tésztákat használtak.

A vizsgálatok során meghatározták a torták fiziko-kémiai paramétereit, mint nedvességtartalom, vízaktivitás, L^* a^* b^* színkoordinátáit. A textúra vizsgálatára (TPA-texture profile analysis) kompressziós tesztet végeztek, melynek során

meghatározták a keménységet, kohéziós képességét, valamint rugalmasságát, továbbá meghatározták a piskóták térfogatát is.

A piskóták fogyasztói elfogadottságát, érzelmi válaszait és vásárlási szándékát kérdőívvel mérték fel, a fogyasztói érzékszervi vizsgálaton pedig számítógéppel ellátott fülkékben végezték szintén elektronikus kérdőív segítségével 9 paraméter alapján.

Az eredmények azt mutatták, hogy az EVCO és EVOO-val készült piskóták kevésbé különböztek a kontrol vajas piskóták a fiziko-kémiai paraméterekben, mint a rizskorpaolajjal készült piskóták. A fogyasztói megítélést illetően azt találták, hogy az olaj fajtája leginkább az aroma és íz profilt, textúrát változtatja meg, mint a piskóták kinézetét. A piskóták elfogadottsága és az ahhoz kapcsolódó pozitív emocionális gondolatok (nyugodt, boldog stb.) megjelenése nőtt, amint a fogyasztók tudatába kerültek, hogy az adott sütemény milyen olajjal készült (Poonnakasem et al., 2016).

5.2.2 Francia tanulmány a különböző anyagok hatásának vizsgálatára piskóták aroma kialakítására (2018)

Egy francia tanulmányban különböző összetevők hatását vizsgálták piskóták furán és aroma kialakulására. Különböző piskótákat készítettek a **18 táblázat** alapján.

18 táblázat piskóták receptúrái a francia tanulmány alapján (Cepeda-Vázquez et al., 2018)

Hozzávaló (g)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Búzaliszt	125	125	125	125	125	125	125
Pálmaolaj	20			20	20	20	
Napraforgóolaj			20				
Tisztított Napraforgóolaj							20
Só	5	5	5		5	5	5
Szacharóz	125	125	125	125		125	125
Glükóz					125		
Tojás	225	225	255	225	225		225

A piskótatésztákat konyhai mixerrel készítették, először a cukrot, sőt és tojást keverték össze maximum sebességgel 10 percen át, majd óvatosan adagolták a lisztet és keverték 1,5 percen át minimum sebességen, majd tovább verték egészen fél percen keresztül még. A pálmaolajat még 15 másodperces keveréssel adagolták. A többi hozzávalót a fenti táblázat alapján adagolták a tésztákhoz a megfelelő hozzávaló helyettesítésével. 20g tésztát alumínium edényekbe töltöttek (8×4,5×3,5 cm) és 170°C-on sütötték 25 percen keresztül sütőben. Ezután hermetikusan záródó üvegedényekbe helyezték őket és -20°C-on fagyasztották őket. Minden mintát 3 független sütésben készítettek elő.

A mintáknak meghatározták a szárazanyagtartalmát, pH-ját, színét, HS trap/GC-MS készülékkel, vizsgálták a furán, furfural, tartalmát, valamint aroma anyagok képződését.

Az eredmények azt mutatták, hogy a furán tartalmat leginkább a glükóz mennyiségének növekedése és a tojássárgájának csökkenése befolyásolja. A tanulmány eredményei azt mutatták, hogy a telítetlen zsírsavakat tartalmazó receptúrák (F7, F3) nem mutattak különbséget a furán tartalomban, még akkor sem, ha az F7-es receptúra több lipid-oxidációs markert tartalmazott (Cepeda-Vázquez et al., 2018).

5.2.3 Spanyol kutatás lipidek vizsgálatára piskóták esetében (2016)

Többek között Eslava-Zomeño és mtsai (2016) foglalkoztak speciális lipid keverék piskótatésztába való bejutattásával. A piskótakészítmény zsírtartalmát részben (0%, 30%, 50% és 70%) helyettesítették OptiSol™ 5300 készítménnyel. Ez a lenmagból nyert természetes rostban és alfa-linolsavban gazdag funkcionális összetevő természetes helyettesítője a guar- és xantánguminak, elkerülve az E-számokat a címkéken. Megvizsgálták a készítmények szerkezetét és néhány fizikai-kémiai tulajdonságát, szenzoros elemzést végeztek, és meghatározták a keményítő emészthetőségének ezen összetevő hozzáadása miatti változásait. Az egyre növekvő mennyiségű OptiSol™ 5300 keményebb sütemény struktúrát adott, sütés közben

kevesebb súlyvesztéssel, anélkül, hogy befolyásolta volna a sütemény végső magasságát. Nem voltak szignifikáns különbségek ($P > 0,05$) a kontroll és a 30% -os szubsztitúciós piskóta textúrájában, ízében és általános elfogadhatóságában, sem a gyorsan emészthető keményítőértékekben. Következésképpen a zsírtartalom legfeljebb 30% -ának az OptiSol™ 5300-ra történő cseréje új, egészségre előnyös terméket és „tiszta” címkét kaphat, amely hasonlít a teljes zsírtartalmú piskótára.

19. táblázat Piskóták receptúrái a spanyol tanulmány alapján

összetevők (g/ 100 g liszt)	0%	30%
búzaliszt	100	100
cukor	100	100
tojássárgája	27	27
tojásfehérje	54	54
sovány tej	50	50
víz	0	15
OptiSol™5300	0	3
napraforgó olaj	46	31.6
NaHCO ₃	4	4
citromsav	3	3
NaCl	1.5	1.5

Sütési idő: 43 min / 180 °C

5.2.4 Írországi tanulmány a cukortartalom csökkentésére

Garvey és mtsai (2020) nem a zsír, hanem a cukortartalom csökkentését tűzték ki célul, szintén piskóta esetében.

A legalább 30%-kal csökkentett szacharóz-tartalmú piskóta érzékszervi és aroma minőségét vizsgálták. A módosított piskóták érzékszervi minősége változó volt, az almatörkölyport (APP) tartalmazó sütemények mutatták a legnagyobb különbséget a kontrollhoz (SC100) képest. Az illékony anyagok profilja elsősorban a Maillard-reakcióból, a karamellizációból és a lipid-oxidációból származó vegyületek

tekintetében különböztek egymástól. Az SC100, APP és az oligofruktóz (OLIGO) piskótákban olfactometriával hat aroma-aktív illékony vegyületet azonosítottak. A furfurool „fűszeres kenyér” illattal járult hozzá leginkább az összes minta teljes aromájához, a Ez a tanulmány mélyreható betekintést nyújt a cukoresökkentés újraszabályozásának a piskóták érzékszervi észlelésére gyakorolt hatásába, és bemutatja, hogy ez a megközelítés hogyan használható a redukált szacharóztartalmú sütemények érzékszervi észlelésének javítására.

20 táblázat Piskóták receptúrái az ír tanulmány alapján

összetevők (g/ 100 g nyers tészta)	Kontrol SC100	csökkentett szacharóz-tartalmú piskóta (SR70)	almatörkölypor (APP)
Liszt	35.5	37.7	37.0
Cukor	19.5	14.5	14.2
Cukor- helyettesítőszer	-	-	1.9
Zsiradék	16.0	17.0	16.6
Teljes tojás	16.0	17.0	16.6
Víz	12.4	13.2	12.9
NaHCO ₃	0.7	0.8	0.7

5.2.5 Görög tanulmány a margarin extra-szűz olíva olajjal történő helyettesítésére

Egy görög tanulmányban a Madeira-típusú piskóták esetében végeztek kísérletet, melynek keretében a piskótánál a margarint extra-szűz olíva olajra (EVOO) cserélték. A kísérlet célja az volt, hogy megvizsgálják, hogy ezen csere, hogyan változtatja meg a piskóták élvezeti értékét, azaz érzékszervi tulajdonságait, textúráját és illatanyagait (Matsakidou, Blekas, & Paraskevopoulou, 2010).

A piskóták előállítása során alkalmazott receptúrákat a 21 Táblázat tartalmazza.

21 Táblázat A piskóták receptúrája a görög tanulmány alapján (Matsakidou et al., 2010)

Hozzávaló g/100g tészta	Tésztához használt zsiradék		
	Margarin	Margarin+EVOO** keverék	EVOO**

Liszt*	25	25	25
Egész tojás	25	25	25
Cukor	25	25	25
Víz	-	3,75	7,5
Margarin (30% víztartalom)	25	12,5	-
Extra szűz olíva olaj		8,75	17,5

*Szódabikarbónával és dinátrium-pirofoszfáttal

**EVOO – Extra szűz olíva olaj

A piskóta előállításánál először a zsiradékot, vizet és cukrot habosra verték 7 percen keresztül 500 rpm-en egy házi elektronikus mixer segítségével, majd a többi hozzávalót 4 percen keresztül konstans sebességgel hozzákeverték. Előzetesen minden hozzávalót szobahőmérsékletűre (25°C) állítottak be.

A piskótatésztákból 350 g-ot készítettek, majd 70 g-os porciókra osztottak. Ezeket egy alumínium sütőformába helyezték (5,5 cm x 4 cm) majd egy házi sütőben 35 percen keresztül sütötték 180 °C-on. Sütés közben a formákat kétszer elforgatták 180°-kal 15 és 22 percenél. Ezek közül négy tortát a térfogat és textúra, és illóanyagok elemzésére használtak fel.

A piskóták elemzése során elemezték a piskózás sűrűségét, sütési veszteségét, térfogatát, mikroszkópikus képét, textúráját, illókomponenseit GC-MS készülékkel, az illat-aktív komponenseit és érzékszervi tulajdonságait. Ez utóbbi során vizsgálták a kedveltséget, illatát, textúráját, megjelenését, ízét egy 5-fokozatú skálán (Matsakidou et al., 2010).

Az eredmények alapján elmondható, hogy a EVOO-val készült mintáknak, nagyobb lett a térfogata, illetve csökkent a sütési vesztesége a kontrol margarinoshoz képest. A textúrát tekintve a minták, melyek EVOO-val vagy annak margarinos keverékével készültek keményebbek lettek, nőtt a gumisságuk, rágósságuk és tapadásuk, valamint csökkent a rugalmasságuk. Az érzékszervi tulajdonságok esetében a csak EVOO-t tartalmazó minták kedveltsége alacsonyabb volt a másik kettőnél, az általános kedveltséget tekintve viszont a margarin/EVOO keverékes minták mutatták a legmagasabb kedveltséget (Matsakidou et al., 2010).

5.2.6 Lehetséges alkalmazások a piskóták esetében

Az korábbiakban leírtak alapján elmondható, hogy számos olyan piskóta receptúra létezik, mely megköveteli a zsiradék kozzáadását. Ezáltal kiváltképp ezen termékeknél alkalmazható lehet a piskóták dúsítása omega-3 olajjal. Az olajak közül a tanulmányok alapján kitűnik, hogy leginkább a lenmagolaj és hal-, vagy algaolajakat alkalmazták különböző sütőipari termékek esetében. Mindezen olajokat kétféle módon lehetséges adagolni, tisztán olaj formában, illetve mikro/nanokapszulázott formában. Mindkét féle technikának megvannak az előnyei és hátrányai. Olaj formában történő hozzáadás esetében a piskóták textúrája kevésbé változhat, mint a kapszulázott termékek esetében, azonban ezeknél a termékeknél felmerül az oxidáció, illetve a íz jelentős módosulásának lehetősége. Mivel, ezen technikák alkalmasnak bizonyultak egyéb sütőipari termékek esetében, így alkalmasak lehetnek a piskóták során is. A mellékíz elkerülését megoldandó, érdemes lehet, különböző ízesítést alkalmazni a piskóták esetében, mint például kakaóval vagy különböző ízanyagokkal (narancs, gyömbér, stb.) ízesíteni. Megoldásként szolgálhat még az esetleges antioxidáns hozzáadása, ez esetben kiváltképp hatásosnak bizonyult például a rozmaring extraktum és ennek tokoferollokkal történő kombinálása (Hernandez, 2013). További megoldásként szolgálhat például az is, hogy az omega 3 hozzáadása az előállítási folyamat végén történik. A fentebb említett mikrokapszulázás is megoldásként szolgálhat, itt érdemes lehet a receptúra kidolgozása során a textúrabeli változások minimális csökkentésére törekedni. Ez a technika hasznos lehet, ugyanis ez képes védeni az oxidációs folyamatok ellen, amely magas hőmérsékleten kiváltképpen fontos szempont lehet. A mikrokapszulázás azonban drága folyamat lehet, így ezzel számolni kell az előállítás folyamán.

6 ÉLELMISZEREKBE MEGJELENŐ MELLÉKÍZ ÉS OKOZÓI

Ha megvizsgáljuk az élelmiszeripari termékek esetében beérkező panaszokat, akkor kétségtelenül a nem megfelelő íz teszi ki e reklamációk legnagyobb részét. Míg értékelni tudjuk a rostok, a fehérjék, a vitaminok jelentőségét és minőségét, meglehetősen szokatlan volna e területen fogyasztói panaszt kapni. Az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságai nagyon jól láthatók a fogyasztók számára, és nélkülözhetetlenek a fogyasztói elégedettség szempontjából. A nem kielégítő aromatulajdonság azt jelenti, hogy az élelmiszer nem felel meg a termék ízeihez köthető fogyasztói felfogásnak. Ennek oka lehet a termék ízének kezdeti kiválasztásának problémája, vagy ha a termék mellékízt kapott (Reineccius, 1991).

6.1 Mellékíz kialakulása

A mellékíz, mint fogalom alapvetően az élelmiszer romlása következtében megjelenő kellemetlen szagok és/vagy ízek leírására szolgál, és számos úton keletkezhet. A nagymértékű romlás avasodáshoz vezet. A szennyeződést viszont általában kellemetlen szagnak vagy íznek tekintik, amely az élelmiszer olyan idegen anyag általi szennyeződéséből származik, amellyel véletlenül kapcsolatba került (Baigrie, 2003), például szennyeződhet levegővel, vízzel vagy csomagolóanyaggal kapcsolatos szennyeződés miatt. Mindezek mellett mikrobiális aktivitás vagy kémiai reakciók mehetnek végbe magában a termékben, például oxidáció, nem enzimátikus barnulás (Maillard, 1912) vagy enzimátikus folyamatok, ezáltal mellékízek kialakulásáért felelős vegyületek formálódnak (Reineccius, 1991). Ezen „körülmények” bármelyikének felismerése magában foglalja az élelmiszer mellékízminőségének érzékszervi becslését. Ez szubjektív természetű, hiszen a mellékíz érzékelésének képessége személyenként változó. Ennek alátámasztására Baigrie (2003) megjegyezte, hogy körülbelül 1000 szagló receptor gén határozza meg a szagérzékelést, lehetővé téve ezen vegyületek némelyikének kimutatását nagyon alacsony koncentrációban, akár 0,01 ppb alatt.

Az élelmiszerek mikrobiális romlása nem kívánt szagokat és ízeket okozhat a termékekben, a továbbiakban azok a kémiai és enzimátikus folyamatok kerülnek említésre, amelyek a mellékízt és az avasodát eredményezhetik. Például lipidekben gazdag élelmiszerek mellékízeinek vizsgálatakor legalább négy különböző

mechanizmust kell figyelembe venni, nevezetesen a hidrolitikus, enzimátikus, oxidatív és fotooxidatív romlást (Palm, 2002). Ezen mechanizmusok közül a telítetlen zsírok oxidációját széles körben tanulmányozták, mert a nagy zsírtartalmú élelmiszerek romlásához, nem kívánatos hasadási termékek megjelenéséhez és más élelmiszeralkotókkal végbemenő számos egyéb reakcióhoz kapcsolódik.

Az élelmiszerek úgy szennyeződhetnek, hogy valamilyen mellékízt okozó vegyülettel érintkezésbe kerülnek a feldolgozás, a csomagolás vagy a tárolás során. Egy igazán kissé kellemetlen aroma vagy íz kialakulása is elegendő ahhoz, hogy a fogyasztó elutasítsa a terméket. Az élelmiszer vagy étolaj lipid komponense jó gyűjtőként és tárolóként működik ahhoz, hogy az illékony mellékízt adó vegyületeket rövid idő alatt beoldja. A mellékíz intenzitása függ mind a kérdéses komponens koncentrációjától, mind az élelmiszermátrix aromaküszöbétől (Rychlik, Schieberle, & Grosch, 1998).

Az élelmiszerekben a legtöbb mellékíz a hidrolitikus, enzimátikus és oxidatív romlás következtében alakul ki. Az élelmiszertermelés jellemző hőmérsékletén a víz 0,1–0,5%-ban oldódhat az olajban. Ha megfelelő katalizátor, például bakteriális szennyeződésből származó lipáz jelen van, és a hőmérséklet megfelelő, hidrolitikus avasodás léphet fel. A folyamat magában foglalja a triacil-glicerín-molekulák hidrolízisét először diacil-glicerinné, majd monoacil-glicerinné, végül szabad zsírsavakká. A rövid láncú zsírsavak felszabadulása közvetlen hatással van az élelmiszer ízére. Bizonyos esetekben a szabad zsírsavak az élelmiszerben lévő nátriumionokkal szappanokat képezhetnek, ami szappanos ízt adhat egyes élelmiszertermékeknek. A lipoxigenázok és a ciklooxigenázok számos növényben megtalálható enzimek, amik katalizálják a telítetlen zsírsavak oxidációját (Pegg & Shahidi, 2012).

A mellékíz képződésének fő reakciója egy szabad gyökös láncreakció, amelyet autoxidációnak neveznek. A lipidmolekulák autoxidációját például hő, fény, ionizáló sugárzás és metalloporfirinek jelenléte katalizálja (Wong, 1989). A hidroperoxidok a lipid autoxidáció elsődleges termékei. Annak ellenére, hogy íztelenek és szagtalanok, alkoxi gyökökké való bomlásuk, majd további hasadási termékek bomlása kis molekulatömegű, jellegzetes aromájú vegyületek komplex keverékeinek kialakulásához vezet (Fereidoon Shahidi, Rubin, D'Souza, Teranishi, & Buttery,

1986). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy nem minden oxidációból származó vegyület okoz kellemetlen ízt.

A fotooxidáció magában foglalja a szingulett oxigén és a lipid alkotóelemek kölcsönhatását. A szingulett oxigén közvetlenül reagálhat telítetlen lipidrészekkel. Aktivátorok szükségesek, például myoglobinn, riboflavin és klorofill jelenléte, mivel ezek teszik lehetővé a triplett oxigén kölcsönhatását a fényel, hogy szingulett oxigént keletkezzen. Viszont a szingulett oxigén reagál telítetlen lipid alkotórészekkel és hidroperoxidokat képez. Az étkezési olajok finomítása részben eltávolítja a fényérzékenyítő alkotókat, valamint a fényelnyelő csomagolások alkalmazása szintén hozzájárul az ilyen típusú romlás akadályozásához (Pegg & Shahidi, 2012).

A lipidoxidáció mértékének nyomon követésére alkalmazott módszerek magukban foglalják a kezdeti lipidek változásának meghatározását, a lipid-hidroperoxidok és azok bomlástermékeinek termelődését. Shahidi (1998) különböző klasszikus módszerek, valamint az egyes aldehidek jelentőségét foglalta össze ételolajok és húsok oxidációjának vizsgálatára. A szerző arra a következtetésre jutott, hogy a propanal jó indikátora az omega-3 zsírsavakban gazdag halhúsok és olajok ízromlásának, míg a hexanal megbízható mutatónak bizonyult az omega-6 zsírsavakban gazdag hús eredetű lipidek oxidáltsági fokának meghatározásához.

6.2 Mellékíz okozó lipid eredetű vegyületek

A lipidek autoxidációja számos illékony vegyület képződéséhez vezet, amelyek gyakran társulnak a főtt húsok nemkívánatos íz- és mellékíz kialakulásához. A hidroperoxidok további bomlása többek között karbonil-vegyületek, alkoholok, ketonok, furánok, epoxi-vegyületek és szénhidrogének fejlődéséhez vezet. A 2-pentilfurán heterociklusos vegyület, közvetlenül képződhet a linolsav oxidációjával, és főtt sertéshús mellékízjegye (Ho, Smagula, & Chang, 1978). A húsok, különösen a baromfi húsok felmelegített mellékízjegye (warmed-over flavor, WOF) csak az ilyen termékek néhány órás hűtött tárolása esetén érdekes. A USDA kutatói ugyanakkor a húsok ízromlásához is társították a fogalmat (Spanier, Edwards, & Dupuy, 1988).

A hüvelyes termények felhasználásával készült termékek esetében jellemzően megjelenő fűves, babra emlékeztető íz a linolénsav, mint domináns zsírsav, jelenlétéből és bomlásából eredhet, ezt több forrás is alátámasztotta (Min, Yu, Yoo, & Martin, 2005; Roland, Pouvreau, Curran, van de Velde, & de Kok, 2017; C. Zhang, Hua, Li, Kong, & Chen, 2020). Zhang és munkatársai (2012) a szójafajták különbözőségének, az őrlésnek és a szójatej hőkezelésének hatását vizsgálták a mellékíz képződésére. Eredményeik azt mutatták, hogy a legtöbb szagvegyület a kimutathatósági határnál kisebb koncentrációban volt jelen, amikor a forró őrlés és a kétfázisú ultramagas hőmérséklet (120 °C/ 80 s + 140 °C/ 4 s) kombinációját alkalmazták. A legnagyobb 2-pentilfurán koncentráció környezeti őrlésnél volt, ezt követte a hideg és a meleg őrlés. Megállapították, hogy a hő inaktiválja a lipoxigenázokat, és ez részben csökkentheti a 2-pentilfurán termelődést.

Nem hal eredetű olajokban, gyakran észlelt halszag és/vagy halíz a nem lipid komponensek és a lipid oxidációs termékek jelenlétének és kölcsönhatásának tulajdonítható. Jiang és munkatársai (2016) szerint a foszfatidil-kolinból képződött trimetil-amin felelős a szójaolaj halszerű mellékízéért, ha más komponensekkel együtt van jelen. Ezt különösen a repce vagy repceolaj esetében volt jellemző, amelyben a glükozinolátok és/vagy a szinapin lebontásával ammónia keletkezett (Katrin Matheis & Granvogl, 2018). Matheis és Granvogl (2019) kutatási eredményei alapján olajok esetében megjelenő áporodott, dohos mellékíz markereként használható a 4-metil-fenol, a 3-metil-butánsav, a 2-feniletanol, a 2-etil-3,6-dimetil-pirazin és a 2-metil-butánsav.

A többszörösen telítetlen omega-3 zsírsavak felhasználásával készült táplálékkiegészítőkön folytatott kutatások szerint e termékek közül a kapszulázott forma mutatta a legnagyobb oxidatív stabilitást. Otthoni körülmények között szinte lehetetlen elvégezni az ilyen termékek frissességének megállapítását, de vannak, akik ezért felvágják a kapszulákat, hogy ellenőrizzék nincs-e olyan mellékíz, ami nemkívánatos szaghoz, lehellethet vezethet a fogyasztást követően. Az Omega-3 EPA és DHA Globális Szervezete (GOED) felmérése szerint a halíz a fő oka annak, hogy a potenciális fogyasztók nem alkalmazzák az eikozapentaénsavat (EPA) és a dokozahexaénsavat (DHA) (GOED, 2019). Az oxidált omega-3 olajok halszerű mellékízét a másodlagos oxidációs termékek, például 2,4,7-dekatrienének és más karbonil-vegyületek jelenléte okozza (Lindsay, 1990). Fontos azonban a mellékízek

citrommal vagy más ízanyagokkal való elfedése, maszkolása. Különböző tokoferolok keveréke és fenolos antioxidánsok adagolása hatékonyan bizonyul a mellékíz és -szag kialakulásának szabályozásában a táplálékkiegészítőkben, hogy megőrizze táplálkozásélettani szempontból kiemelkedő minőségi és egészségügyi tulajdonságaikat (Yuwanti, Raharjo, & Hastuti, 2011).

6.3 A Maillard reakció és annak jelentősége

A lipideket tartalmazó élelmiszertermékek, különösen pedig azokban a telítetlen zsírsavak, hajlamosak az oxidációs reakciókra, amelyek mellékíz kialakulásához vezetnek, olyan mellékreakcióknak köszönhetően, amelyek potenciálisan toxikus hatásúak és csökkentik az eltarthatósági időt. A Maillard reakciótermékeket (Maillard Reaction Product, MRP) széles körben „előállítjuk” redukáló cukrokat és aminosavtartalmú vegyületeket tartalmazó élelmiszerekben hőkezelés és tárolás során. Az MRP-k kiváló antioxidáns képességgel rendelkeznek számos élelmiszertermékben, a fémionok kelátképzése, a gyökláncok és a hidrogén-peroxid lebontása, valamint a reaktív oxigénfajták eltávolítása révén. Ez az áttekintés részlet az MRP-k antioxidáns aktivitásának áttekintését mutatja be a modellben – különösen fontos ez a zsírsavkiegészítéssel munkáknál - és a valós élelmiszer-rendszerekben. Emellett bemutatja a Maillard-reakció előnyeit és hátrányait, néhány rendelkezésre álló antioxidáns vizsgálatot az MRP-k antioxidáns képességének és funkcionális tulajdonságait befolyásoló paraméterek értékelésére.

A Maillard-reakció kémiai és nem enzimatis barnulási reakció, amely szabad aminosavakat és karbonilcsoportokat hordozó vegyületek konjugációjával indul meg az élelmiszerek hőkezelése és tárolása során (Wang, Qian és Yao, 2011). Az ellenőrzött szinten történő barnulási reakció fontos szerepet játszik az olyan kívánatos érzékszervi tulajdonságok kialakításában, mint a színek, aromák és ízek egyes ételekben, például kenyér, **pékárúk**, pörkölt kávé és diófélék. Általában egyetértés van abban, hogy az átlagos emberi étrend jelentős mennyiségű MRP-t tartalmaz (O'Brien és mtsai, 1989). Ezenkívül a Maillard-reakcióból származó különféle reakciótermékek megváltoztathatják az élelmiszerek tápértékét azáltal, hogy csökkentik a fehérjék

emészthetőségét, és mérgező és mutagén vegyületeket hoznak létre, de **antioxidáns** termékek is képződhetnek (Martins, Jongen és van Boekel, 2000).

A Maillard-reakció három lépést tartalmaz, beleértve a korai, a köztes és a végső szakaszokat. A kezdeti szakaszban egy Schiff-bázis képződik egy redukáló cukor, oxidált lipid vagy C-vitamin aktív karbonilcsoportjának reakciója révén egy fehérje, peptid vagy szabad aminosav szabad aminocsoportjával, egyidejűleg a vízmolekula felszabadulásával. Ezt követően a Schiff-bázis ciklizációja alacsony stabilitású N-szubsztituált glikozil-amin képződéséhez vezet kondenzációs termékként. Ez a Maillard-reakció egyetlen reverzibilis lépése. A glikozil-amint ezután stabilabb korai MRP-vé alakítják át, azaz Amadori átrendeződési termékek (ARP-k, 1-amino-1-dezoxi-2-ketóz aldózcukrokból) vagy Heyns átrendeződési termékek (HRP-k, 2-amino-2-dezoxi-aldóz ketózból) cukrok) (de Oliveira, Coimbra, de Oliveira, Zuñiga és Rojas, 2016). Ez a nem enzimikus glikációs reakció első irreverzibilis lépése, és növeli a redukáló energiát (valószínűleg a konjugáció által biztosított hidroxilcsoportok megnövekedett száma miatt) és a fehérjék biológiai értékét (a táplálkozási értékek csökkenése miatt). esszenciális aminosavak rendelkezésre állása). Az átrendeződő termékek színében, ízében vagy mellékízében, fluoreszcenciájában, toxicitásában és oldhatóságában azonban nincs változás (Nursten, 2005).

Ezt követően az ARP-k és a valószínű HRP-k közbenső vegyületekké bomlanak le a reakcióközeg pH-értéke alapján, és kétféle 1,2-enolizációs és 2,3-enolizációs út figyelhető meg. Az előbbi $\leq 7,0$ pH-értéken történik, és a megfelelő termékek hidroximetil-furfurol (hexózokból) vagy furfurolok (pentózokból), míg az utóbbi a lúgos pH-értékeknél domináns, az ARP-k megfelelő lebomlási termékei pedig reduktonok (pl. 4-hidroxi)-5-metil-2,3-dihidrofuran-3-on (HMFone)) és hasadási termékek (például acetol, diacetil és piruvaldehid) (Martins et al., 2000). A közbenső szakasz fő jellemzői a hangyasav és ecetsav termelődése, sárgás szín, fluoreszcencia, aroma vagy mellékíz, szén-dioxid és az ultraibolya közeli (UV-közeli) régióban erős abszorpció. A 294 nm-es UV-abszorbancia érték (Abs 294 nm) felhasználható a köztes MRP mennyiségének értékelésére (Nooshkam és Madadlou, 2016).

A Maillard-reakció utolsó szakaszában a reduktonok, a hasadási termékek és a Strecker-bomlástermékek aldol- és aldehid-amin-kondenzációi barna, nitrogéntartalmú polimerek (3–4% N) és úgynevezett melanoidinek (Nursten, 2005) keletkeznek,

maximális abszorbanciával 420 nm-nél (Abs 420 nm) (Vhangani & Van Wyk, 2013). Az MRP-k, különösen a melanoidinek molekulatömege jelentősen függ a hőintenzitástól; a kezdeti szakaszban a Maillard-reakció alacsony molekulatömegű (LMW) MRP-eket képez, és a hosszabb reakcióidő (több mint 24 óra) nagy molekulatömegű (HMW) melanoidinek létrehozásához vezet. A tényleges élelmiszerek Maillard-reakciója döntően HMW melanoidinokat termel (pl. > 5 kDa pörkölt kakaóbabban, > 12 kDa édes borokban, > 12–14 kDa kávéban és > 60 kDa pörkölt malátában). Az étkezési melanoidinok olyan anionos kromofórvegyületek, amelyek funkciói között szerepelnek antioxidáns, antimikrobiális, prebiotikus és vérnyomáscsökkentő tevékenységek (Rufián-Henares & Morales, 2007b). Számos vegyületet, például furánokat, pirrolokat, piridineket, pirazinokat és karbonil komponenseket detektáltak a modelltől és néhány valós táplálékrendszerrel izolált melanoidinokban (Rufián-Henares & Morales, 2003). A melanoidinok nagy mennyiségben találhatóak főtt, sült ételekben, amelyeket naponta fogyasztanak (Pastoriza & Rufián-Henares, 2014).

A Maillard-reakció felelős az olyan ételek, mint a kenyér, a pizza, a sült földimogyoró, a kávé, a grillezett marhahús sültje, a lángolt csirke és a sör megkülönböztető illatáért, ízéért és különleges ízeért. Javítja az élelmiszerek antioxidáns aktivitását is. Ezt a nem enzimátikus barnulási reakciót széles körben alkalmazták a fehérjék felületaktív tulajdonságainak növelésére azáltal, hogy finomhangolták a hidrofil-hidrofób egyensúlyokat, és folyamatos vastag és viszkoelasztikus réteget hoztak létre a levegő / víz vagy olaj / víz határfelületeken (de Oliveira et al., 2016), valamint oldhatóságuk és stabilitásuk javítása a hőmérséklet és a pH-érték széles tartományában. A Maillard reakció antimikrobiális és antioxidáns képességgel rendelkező melanoidinokat is képez (Hamdani, Wani, Bhat és Siddiqi, 2018). Azonban néhány nemkívánatos tulajdonság és az egészséggel kapcsolatos probléma figyelhető meg ebben a reakcióban. Beszámoltak arról, hogy a Maillard-reakció színvesztéshez vezetett a termék elsötétedésével (ellenőrizetlen körülmények között), lizinvesztéssel, valamint piridinek, furánok és mutagén vegyületek, valamint fejlett glikációs végtermékek (AGE) keletkezésével.

Számos AGE, például pentozidin, karboxi-metil-lizin (CML), pirralin, furozin és imidazonon képződhet a korai MRP-k további átrendeződésével, oxidációjával és redukciójával (Van Nguyen, 2006). Eddig több mint 20 AGE kémiai szerkezetét jellemezték főleg a sült / pirított ételekben, például a mogyoróban, és a sterilizált termékekben, például az enterális tápszerekben (Gupta et al., 2018).

Az AGE-k felvétele az étrend során összefügg az oxidatív stresszel és gyulladással, a cukorbetegséggel és a szív- és érrendszeri betegségekkel (Van Nguyen, 2006). Ezenkívül az AGE hozzájárul az ételallergiához, és magas beviteli mennyiségük figyelemre méltó sejtszintű diszfunkciókat eredményezhet, például a fehérjeszerkezetek módosulását és a lipid anyagcsere interferenciáját, valamint az érgyulladást és a trombogenezist (Gupta et al., 2018).

Ezenkívül a száraz melegítés elősegíti az új AGE-k kialakulását 10–100-szor magasabb szintre, mint a főzetlen állapot. Például a magas zsír- és fehérjetartalmú állati eredetű élelmiszerek hajlamosak az új AGE-k előállítására a főzés során, és „gazdag AGE-források” (Uribarri et al., 2010). A magas lipidtartalmú ételek különböző főzési módszerek során oxidációs reakción mehetnek keresztül, oxidációs termékek, például aldehidek és ketonok képzése mellett (Domínguez, Gómez, Fonseca és Lorenzo, 2014), amelyek hozzájárulhatnak a Maillard-reakcióhoz, mint karbonilforrások. Ezzel szemben a szénhidrátban gazdag ételek, például zöldségek, gyümölcsök, alacsony zsírtartalmú tej és teljes kiőrlésű gabonafélék főzés után is viszonylag elhanyagolhatók e vonatkozásban. Ennek oka az ezekben az ételekben található magas víztartalom, vitaminok, antioxidánsok és nem redukáló poliszacharidok, amelyek csökkenthetik az AGE-ket (Uribarri et al., 2010). Megállapítható, hogy az új diétás AGE-k kialakulása a főzés során megelőzhető az AGE-gátló vegyületek, például az aminoguanidin alkalmazásával, és jelentősen csökkenthető nedves hevítéssel alacsonyabb hőmérsékleten és rövidebb ideig, vagy akár savas összetevők, például citromsav használatával (Uribarri et al., 2010). Ily módon a reakciósebesség és az AGE-k képződése csökken a víztartalom növekedésével, a pH-érték, a hőmérséklet és az idő csökkentésével az AGE-gátlók hozzáadásával együtt.

Jelenleg számos kutatás a korai MRP-k és melanoidinek funkcionális élelmiszer-összetevőként történő felhasználására összpontosít (Nooshkam et al., 2018, Vhangani

and Van Wyk, 2013). Figyelemre méltó, hogy a Maillard-reakció révén erősen glikálódott fehérjék alacsonyabb biztonsági problémákat mutatnak a kémiaiilag módosított fehérjékhez képest, ezért funkcionális élelmiszer-összetevőként használhatók az élelmiszerek táplálkozási, texturális és érzékszervi tulajdonságainak módosítására (de Oliveira et al., 2016). Általában arra lehet következtetni, hogy a Maillard-reakciót ellenőrzött reakciókörülmények között kell tartani, hogy az optimális technológiai funkcionalitású és antioxidáns MRP-k hasznosíthatók legyenek. Ezenkívül a bioaktív melanoidinokat különféle membrán- és dializálási technikákkal lehet elválasztani és megtisztítani, amelyek potenciálisan funkcionális kiegészítőként használhatók az élelmiszerekben.

6.3.1 A Maillard reakció-termékek antioxidáns tulajdonságai

A Maillard-reakció előrehaladása vagy a redukáló cukrok melegítése során keletkező egyes vegyületek antioxidáns tulajdonságairól, azaz karamellizációs termékekről, Amadori-vegyületekről, reaktív reduktonokról, premelanoidinokról és melanoidinokról beszámoltak a feldolgozott élelmiszerekben (Billaud, Roux, Brun-Merimee , Maraschin és Nicolas, 2003). Az MRP-k antioxidáns aktivitása a modell- és az élelmiszerrendszerekben a különböző antioxidáns mechanizmusoknak köszönhető, ideértve a fémionok kelátképzését, a gyökös láncok megszakadását, a hidrogén-peroxid lebontását és a reaktív oxigénfajták eltávolítását is (Nooshkam & Madadlou, 2016a).

A Maillard-reakció magas hőmérsékleten megy végbe a sütési folyamatokban. A reakció MRP-k képződéséhez vezet a kenyér kérgében, amelyek elengedhetetlenek a végtermék ízének, színének és textúrájának javításához (Michalska, Amigo-Benavent, Zielinski és Del Castillo, 2008). Michalska és mtsai. (2008) értékelte a kenyérgépzésnek az MRP-k kialakulására gyakorolt hatását, amely hozzájárul a rozskenyér általános antioxidáns aktivitásához. Eredményeik azt mutatták, hogy a sütési folyamat MRP-k (főleg melanoidinek) kialakulásához vezetett a kapott rozskenyérben, amelyek képesek voltak eltávolítani a peroxil- és az ABTS-gyököket

és redukálni a Folin-Ciocalteu reagenst. Beszámoltak arról is, hogy a víztartalom gyorsan csökkent a tészta felületén, ami kedvező feltételekhez vezetett a magasabb kéreg MRP-jének és színének kialakulásához. A zsírtartalmú és száraz élelmiszerekben, például a sütikben a lipidoxidáció a fő probléma, amely avasodást eredményez, és ezáltal csökkenti a termék eltarthatóságát és tárolási stabilitását. Fűtött oldatokból és redukáló cukrokat és aminosavakat tartalmazó valódi élelmiszer-ipari termékekből nyert MRP-ket használták a lipid-oxidációs sebesség csökkentésére a modell- és az élelmiszer-rendszerekben (Vhangani és Van Wyk, 2016, Michalska et al., 2008). A Maillard-féle barnulási reakció csökkentheti az oxigén (mint peroxidatív reakciók reagensének) és a fémkatalizátorok hozzáférhetőségét; ez utóbbi peroxidatív láncreakciókat indíthat el a lipid-hidroperoxidok lebontásával. Ebben a tekintetben a lipid-oxidáció sebessége jelentősen csökkent MRP-k jelenlétében, elsősorban az MRP-k gátló hatása miatt az aldehid lipid-oxidációs termékek képződésében, mint az oxidációs reakció mértékének markereiben. Lingnert (1980) a sütés során képződött (hisztidinből és glükózból származó) MRP-k hatását tanulmányozta két alapvető típusú (zsírt és növényi zsírt tartalmazó) 30 ° C-on tárolt sütemény tárolási stabilitására irányulóan. Zsírt tartalmazó süteményekben az avas ízfejlődés és az n-hexanal képződése jelentősen visszamaradt hisztidin és glükóz jelenlétében. A növényi zsírt tartalmazó sütemények hasonló eredményeket mutattak, de a hatás kevésbé volt kifejezett. Eredményeik szerint az antioxidáns hatás elsősorban annak köszönhető, hogy a sütési folyamat során hisztidinből és glükózból képződnek MRP-k. Végül soron tehát a Maillard reakció termékeinek nem kizárólag negatív, hanem deklaráltan antioxidáns hatása is van.

7 IRODALOMJEGYZÉK

Abdulkarim S.M. K.Long, O.M.Lai, S.K.S.Muhammad, H.M.Ghazali (2007) Frying quality of high-oleic *Moringa oleifera* seed oil in comparison with other vegetable oils. *Food Chemistry* 105:1382-1389.

Aliani, M., Ryland, D., & Pierce, G. N. (2011). Effect of flax addition on the flavor profile of muffins and snack bars. *Food Research International*, 44(8), 2489–2496. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.01.044>

Alvarez-Ramirez, J., Vernon-Carter, E. J., Carrera-Tarela, Y., Garcia, A., & Roldan-Cruz, C. (2020). Effects of candelilla wax/canola oil oleogel on the rheology, texture, thermal properties and in vitro starch digestibility of wheat sponge cake bread. *Lwt*, 130(June), 109701. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109701>

ALZAMORA, S.M., SALVATORI, D., TAPIA, S., LÓPEZ-MALO, M.A., WELTI, J., FITO, P. (2005): Novel functional foods from vegetable matrices impregnated with biologically active compounds. *Journal of Food Engineering*, 67:205-214.

Ammar, I., Gharsallah, H., Ben Brahim, A., Attia, H., Ayadi, M. A., Hadrich, B., & Felfoul, I. (2020). Optimization of gluten-free sponge cake fortified with whey protein concentrate using mixture design methodology. *Food Chemistry*, (September), 128457. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128457>

ANTAL, M., GAÁL, Ö. (1998): Többszörösen telítetlen zsírsavak jelentősége a táplálkozásban. *Orvosi Hetilap*, 139.19:1153-1158.

Assad Bustillos, M., Jonchère, C., Garnier, C., Réguerre, A. L., & Della Valle, G. (2020). Rheological and microstructural characterization of batters and sponge cakes

fortified with pea proteins. *Food Hydrocolloids*, 101(November 2019).
<https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2019.105553>

ASTRUP, A., DYERBERG, J., ELWOOD, P., HERMANSEN, K., HU, F.B., JAKOBSEN, M.U., KOK, F.J., KRAUSS, R.M., LECERF, J.M., LEGRAND, P., PAUL NESTEL, P., RISÉRUS, U., SANDERS, T., SINCLAIR, A., STENDER, S., THOLSTRUP, T., WILLETT, W.C. (2011): The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: Where does the evidence stand in 2010?. *American Journal of Clinical Nutrition*, 93:684–688.

Balk E.M, Lichtenstein A.H., Chung M., Kupelnick B., Chew P., Lau J.: Effects of n-3 fatty acids on serum markers of cardiovascular disease risk: A systematic review. *Atherosclerosis*, 189(1), 19-30, 2006.

BARCELÓ-COBLIJN, G., MURPHY, E.J. (2009): Alpha-linolenic acid and its conversion to longer chain n₃ fatty acids: Benefits for human health and a role in maintaining tissue n₃ fatty acid levels. *Progress in Lipid Research*, 48:355–374.

BARNA, M. (2006): A zsírsavak szerepe a táplálkozásfüggő megbetegedések megelőzésében, különös tekintettel az elégtelen ω -3 zsírsav-ellátottságra. *Metabolizmus*, 4.4:267-272.

BECKER, C.C., KYLE, D.J. (1998): Developing functional foods containing Algal Docosahexaenoic acid. *Food Technology*, 52:68-71.

BHAT, Z.F., BHAT, H. (2011): Animal-free meat biofabrication. *American Journal of Food Technology*, 6.6:441–459.

BILSBOROUGH, S., MANN, N. (2006): A Review of Issues of Dietary Protein Intake in Humans, *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 2:129-152.

BRENNA, J.T., SALEM JR., N., SINCLAIR, A.J., CUNNANE, S.C. (2009): α -Linolenic acid supplementation and conversion to ω -3 long-chain polyunsaturated fatty acids in humans. *Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids*, 80.2–3:85–91.

Bucsy, L. (1976). *Az innovációk rendszere és a vállalati fejlődés* (I. Légrádi, Ed.). Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

BURR, G.O., BURR, M.M.(1930): On the nature and role of fatty acids essential in nutrition. *Journal of Chemical Biology*, 86:587–621.

Buttini, R. (2014). Patent No. EP 2 944 198 A1. Italy.

Çelik, I., Yilmaz, Y., Işık, F., & Üstün, Ö. (2007). Effect of soapwort extract on physical and sensory properties of sponge cakes and rheological properties of sponge cake batters. *Food Chemistry*, 101(3), 907–911.
<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.02.063>

Cepeda-Vázquez, M., Rega, B., Descharles, N., & Camel, V. (2018). How ingredients influence furan and aroma generation in sponge cake. *Food Chemistry*, 245(November 2017), 1025–1033. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.11.069>

CHU, Y.H.& HSU, H.F. (2001) : Comparative studies of different heat treatments on quality of fried shallots and their frying oils. *Food Chemistry*. 75:37-42.

Coles, R., McDowell, D., & Kirwan, M. J. (2003). *Food packaging technology* (Vol. 5). CRC press.

Cristina Eslava-Zomeño, C., Quiles, A., Hernando, I. (2016): Designing a Clean Label Sponge Cake with Reduced Fat Content. *J Food Sci*. 2016 Oct;81(10):C2352-C2359.

Cvengros, J. Z. Cvengrosová (2004) Used frying fats and their utilization in the production of methyl esters of higher fatty acids, *Biomass and bioenergy* 27:173-181.

DÁNIELNÉ, R.Á. (2007): Valódi kockázat vagy rémhír? Transzsírsavak az élelmiszerekben. *Magyar Dietetikusok Lapja*, <http://www.ujdieta.hu/index07d0.html?content=693> [2016.01.18]

Darughe, F., Barzegar, M., & Sahari, M. A. (2012). Antioxidant and antifungal activity of Coriander (*Coriandrum sativum* L.) Essential oil in cake. *International Food Research Journal*, 19(3), 1253–1260.

De Pilli, T. (2020). Development of a vegetable oil and egg proteins edible film to replace preservatives and primary packaging of sweet baked goods. *Food Control*, 107273.

DEFILIPPIS, A.P., SPERLING, L.S. (2006): Understanding omega-3s. *American Heart Journal*, 151:564-570.

DEMAR,,JR. J.C., MA, K., CHANG, L., BELL, J.M., RAPOPORT, S.I. (2005): alpha-Linolenic acid does not contribute appreciably to docosahexaenoic acid within brain phospholipids of adult rats fed a diet enriched in docosahexaenoic acid. *Journal of Neurochemistry*, 94:1063– 76.

Díaz-Ramírez, M., Calderón-Domínguez, G., García-Garibay, M., Jiménez-Guzmán, J., Villanueva-Carvajal, A., Salgado-Cruz, M. de la P., ... Del Moral-Ramírez, E. (2016). Effect of whey protein isolate addition on physical, structural and sensory properties of sponge cake. *Food Hydrocolloids*, 61, 633–639. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2016.06.020>

Dr. Sarkadi Nagy, E., Bakacs, M., Illés, É., Varga, A., & Prof Dr. Martos, É. (2016). Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat OTÁP2014 főbb

eredményei A magyar lakosság energia-és makrotápanyag-bevitele. Retrieved January 12, 2021, from https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/8_sarkadi_otap2014_osszefoglalo_2.pdf

DROZEN, M., HARRISON, T. (1998): Structures/function claims for functional foods and nutraceuticals. *Nutraceuticals World*, 1:18-18.

Dunszt, K., Gyenge, C., & Kiss, R. (2017). *Cukrászati ismeretek*. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Dury-Brun, C., Fournier, N., Pernin, K., Guichard, E., & Voilley, A. (2007). A new approach to studying sponge cake aroma after storage in treated paper and plastic packaging by direct gas chromatography–olfactometry (D-GC–O). *Flavour and Fragrance Journal*, 22(4), 255–264.

Dury-Brun, C., Jury, V., Guillard, V., Desobry, S., Voilley, A., & Chalier, P. (2006). Water barrier properties of treated-papers and application to sponge cake storage. *Food Research International*, 39(9), 1002–1011.

Dyson, D. V, Lees, D. H., Fenn, M. A. F., & Darley, K. S. (1981). Patent No. CA1136921A. Canada. Retrieved from <https://patents.google.com/patent/CA1136921A/en>

Dyson, D. V, Lees, D. H., Fenn, M. A. F., & Darley, K. S. (1982). Patent No. US4350713A. Retrieved from <http://www.freepatentsonline.com/4350713.html>

EFSA PANEL ON DIETETIC PRODUCTS, NUTRITION AND ALLERGIES (2010): Scientific opinion on dietary reference values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids and cholesterol. *EFSA Journal*, 8.3:1461.

Endo, Y., Mo Lia, C., Tagiri-Endo, M., Fujimoto K. (2001) A modified method for the estimation of total carbonyl compounds in heated and frying oils using 2-propanol as solvent. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 10:1021-1024.

ERKKILÄ, A., DE MELLO, V.D.F., RISÉRUS, U., LAAKSONEN, D.E. (2008): Dietary fatty acids and cardiovascular disease: An epidemiological approach. *Progress in Lipid Research*, 47:172–187.

Európai Parlament, & Európai Tanács. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 853/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról. , Pub. L. No. 853/2004/EK, 1 (2004).

Farhoosh R., and S.M.R. Moosavi (2006) Determination of carbonyl value in rancid oils. *Journal of Food Lipids*. 13:298-305.

FEINMAN, R.D. (2010): Saturated fat and health: Recent advances in research *Lipids*, 45:891– 892.

FERNANDES, G., VENKATRAMAN, J.T. (1993): Role of omega-3 fatty acids in health and disease. *Nutrition Research*, 13:19–45.

FIRESTONE, D., STIER,R.F.&BLUMENTHAL,M.M. (1991) Regulation of frying fats and oils. *Food Technol.*45:90-94.

Food Standards Australia New Zealand NUTTAB. Database. 2006. Available at: <http://www.foodstandards.gov.au/monitoringandsurveillance/nuttatab2006/index.cfm>. Accessed August 30, 2010.

FoodDrinkEurope. (2020). Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2020.

Foodinsight. (2018). Food and Health Survey.

Forney, M.M. (1965) *Rev. Frac. Corps. Gras.* 12: 535-537

FRITSCHKE, K.L. (2008): Too much linoleic acid promotes inflammation-doesn't it? *Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids*, 79:173–175

Fuller, G. W. (2011). *New food product development: from concept to marketplace* (3rd ed.). Taylor & Francis Group.

Garvey EC, O'Sullivan MG, Kerry JP, Milner L, Gallagher E, Kilcawley KN. (2020): Characterising the sensory quality and volatile aroma profile of clean-label sucrose reduced sponge cakes. *Food Chem.* 17:128124.

GILLINGHAM, L.G., HARRIS-JANZ, S., JONES, P.J.H. (2011): Dietary monounsaturated fatty acids are protective against metabolic syndrome and cardiovascular disease risk factors. *Lipids*, 46:209–228.

Goranova, Z., Marudova, M., & Baeva, M. (2019). Influence of functional ingredients on starch gelatinization in sponge cake batter. *Food Chemistry*, 297(February), 124997. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.124997>

GOYENS, P. L.L., SPILKER, M.E, ZOCK, P.L., KATAN, M.B., RONALD P MENSINK, R.P. (2006): Conversion of α -linolenic acid in humans is influenced by the absolute amounts of α - linolenic acid and linoleic acid in the diet and not by their ratio. *American Society for Clinical Nutrition. American Journal of Clinical Nutrition*, 84.1:44-53.

Gökmen, V., Mogol, B. A., Lumaga, R. B., Fogliano, V., Kaplun, Z., & Shimoni, E. (2011). Development of functional bread containing nanoencapsulated omega-3 fatty acids. *Journal of Food Engineering*, 105(4), 585–591. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2011.03.021>

Grand View Research. (2020). Omega 3 Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (EPA, DHA, ALA), By Source (Marine Source, Plant Source), By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2020 - 2027.

GRIFFIN, B.A. (2008): How relevant is the ratio of dietary ω -6 to ω -3 polyunsaturated fatty acids to cardiovascular disease risk? Evidence from the OPTILIP study. *Current Opinion in Lipidology*, 19:57–62.

Guynot, M. E., Marin, S., Sanchis, V., & Ramos, A. J. (2003). Modified atmosphere packaging for prevention of mold spoilage of bakery products with different pH and water activity levels. *Journal of Food Protection*, 66(10), 1864–1872.

Guynot, M. E., Sanchis, V., Ramos, A. J., & Marin, S. (2003). Mold-free shelf-life extension of bakery products by active packaging. *Journal of Food Science*, 68(8), 2547–2552.

Hao, Y., Wang, F., Huang, W., Tang, X., Zou, Q., Li, Z., & Ogawa, A. (2016). Sucrose substitution by polyols in sponge cake and their effects on the foaming and thermal properties of egg protein. *Food Hydrocolloids*, 57, 153–159. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2016.01.006>

HARDY, G. (2000): Nutraceuticals and functional foods: Introduction and meaning. *Nutrition*, 16:688-698.

Henick A.S., Benca, M.F. & Mitchell, J.H. (1954) Estimating carbonyl compounds in rancid fats and foods. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 31:88-91.

Hernandez, E. M. (2013). Enrichment of baked goods with omega-3 fatty acids. *Food Enrichment with Omega-3 Fatty Acids*, 319–335. <https://doi.org/10.1533/9780857098863.3.319>

HIBBELN, J.R., NIEMINEN, L.R.G, BLASBALG, T.L, RIGGS, J.A., LANDS, W.E.M. (2006): Healthy intakes of ω -3 and ω -6 fatty acids: Estimations considering worldwide diversity. *American Journal of Clinical Nutrition*, 83:1483–1493.

HOLMAN, R.T. (1998): The slow discovery of the importance of omega 3 essential fatty acids in human health. *Journal of Nutrient*, 128:427–433.

HOLMAN, R.T., JOHNSON, S.B., HATCH, T.F. (1982): A case of human linolenic acid deficiency involving neurological abnormalities. *American Journal of Clinical Nutrition*, 35:617–23.

HOLUB, B.J. (2002): Omega-3 fatty acids in cardiovascular care. *Canadian Medical Association Journal: Clinical nutrition*, 4.166: 608-615.

Horváth, Z. (2012a). A tápcsatorna megbetegedései. In M. Veresné Bálint (Ed.), *Gyakorlati dietetika* (pp. 59–109). Budapest: Mészáros Judit Dékán, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar.

Horváth, Z. (2012b). Az egységes diétás rendszer. In M. Veresné Bálint (Ed.), *Gyakorlati dietetika* (pp. 42–58). Budapest: Mészáros Judit Dékán, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar.

Horváth, Z., Pálfi, E., & Veresné Bálint, M. (2012). *Diétás Ételkészítési Gyakorlatok* (M. Veresné Bálint, Ed.). Mészáros Judit Dékán, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar.

IGARASHI, M., DEMAR, JR. J.C., MA, K., CHANG, L., BELL, J.M., RAPOPORT, S.I. (2007b): Docosahexaenoic acid synthesis from alpha-linolenic acid by rat brain is unaffected by dietary n₃ PUFA deprivation. *Journal of Lipid Research*, 48:1150–8.

intakes and food sources of omega-6 and omega-3 polyunsaturated fatty

Janjarasskul, T., Tananuwong, K., Kongpensook, V., Tantratian, S., & Kokpol, S. (2016). Shelf life extension of sponge cake by active packaging as an alternative to direct addition of chemical preservatives. *LWT - Food Science and Technology*, 72, 166–174. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.04.049>

Jariyawaranugoon, U. (2013). Combined effect of honey and O₂ absorber packaging on storage quality of chocolate sponge cake.

JIMÉNEZ COLMENERO, F. (1996). Technologies for developing low-fat meat products. *Trends in Food Science and Technology*, 7.2:41-48.

Kamal-Eldin A., Andersson R.: A multivariate study of the correlation between tocopherol content and fatty acid composition in vegetable oils. *Journal of the American Oil Chemists Society*, 74, 375–380, 1997.

Kassis N.M., Beamer S.K., Matak K.E, Tou J.C., Jaczynski J.: Nutritional composition of novel nutraceutical egg products developed with n-3-rich oils. *LWT - Food Science and Technology*, 43(8), 1204-1212, 2010.

Kim, J. H., Lee, H. J., Lee, H. S., Lim, E. J., Imm, J. Y., & Suh, H. J. (2012). Physical and sensory characteristics of fibre-enriched sponge cakes made with *Opuntia humifusa*. *LWT - Food Science and Technology*, 47(2), 478–484. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.02.011>

Kosicka, A. (2020). Niedozżywienie w chorobie nowotworowej – zalecenia dietetyczne. Cz. II. Retrieved January 23, 2021, from http://www.onkologia.szczecinek.pl/images/dokumenty/nwchn_2.pdf

KOTILAINEN, L., RAJALAHTI, R., RAGASA, C., PEHU, E. (2006): Health enhancing foods: Opportunities for strengthening the sector in developing countries.

Agriculture and Rural Developments Discussion Paper 30, World Bank, Washington, DC.

Kotsianis, I. S., Giannou, V., & Tzia, C. (2002). Production and packaging of bakery products using MAP technology. *Trends in Food Science & Technology*, 13(9–10), 319–324.

KOVÁCS, Á. (1999): Az élelmiszertudomány alapjai II. – Élelmiszerkémia. Jegyzet. POTE Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs

KRIS-ETHERTON, P.M., HARRIS, W.S., APPEL, L.J. (2002): Fish consumption, fish oil, omega_3 fatty acids, and cardiovascular disease. *Circulation*, 106:2747–57.

KRIS-ETHERTON, P.M., HARRIS, W.S., APPEL, L.J. (2003): Omega_3 fatty acids and fatty acid requirements. *Early Human Development*, 4:121–9.

Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K. 2017. Tables of the composition and nutritional value of food. PZWL Medical Publishing House, Warsaw.

KWAK, N.S., JUKES, D.J. (2001): Functional foods. Part 1. The developments of regulatory concept. *Food Control*, 12:99-107.

Leaf A.: Weber PC: A new era for science in nutrition. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 45, 1048–1053, 1987.

Magyar Élelmiszerkönyv. (1996). Magyar Élelmiszerkönyv 2-241 számú irányelv - Egyes cukortermékek. In Magyar Élelmiszerkönyv (1st ed., pp. 1–8). Budapest: Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság.

Magyar Élelmiszerkönyv. (2009). A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/111számú előírása az emberi fogyasztásra szánt egyes cukortermékekről. In Magyar Élelmiszerkönyv (pp. 3–6). Budapest: Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság.

Magyar Élelmiszerkönyv. (2013). 2-311 számú irányelv Hagyományőrző cukrászipari termékek. Budapest: Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság.

Magyar Élelmiszerkönyv. (2014). 2-201 számú irányelv Malomipari termékek. In Magyar Élelmiszerkönyv. Budapest: Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság.

MARZENA, D.O. & MIROSLAVA, K.T. (2005) Quality changes in selected frying fats during heating in a model system. *Journal of Food Lipids*. 12:159-168.

Matsakidou, A., Blekas, G., & Paraskevopoulou, A. (2010). Aroma and physical characteristics of cakes prepared by replacing margarine with extra virgin olive oil. *LWT - Food Science and Technology*, 43(6), 949–957. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2010.02.002>

MENARD, C.R., GOODMAN, K.J., CORSO, T.N., BRENNAN, J.T., CUNNANE, S.C. (1998): Recycling of carbon into lipids synthesized de novo is a quantitatively important pathway of alpha-[U-13 C]linolenate utilization in the developing rat brain. *Journal of Neurochemistry*, 71:2151–8.

MENDOZA, E., GARCIA, M.L., CASAS, C., SELGAS, M.D. (2001): Inulin as fat substitute in low fat, dry fermented sausages. *Meat Science*, 57:387-393.

MENRAD, K. (2003): Market and marketing of functional food in Europe. *Journal of Food Engineering*, 56:181-188.

Meyer BJ, Mann NJ, Lewis JL, Milligan GC, Sinclair AJ, Howe PR. Dietary

MICHA, R., MOZAFFARIAN, D. (2010): Saturated fat and cardiometabolic risk factors, coronary heart disease, stroke, and diabetes: A fresh look at the evidence. *Lipids*, 45:893– 905.

Mirab, B., Ahmadi Gavlighi, H., Amini Sarteshnizi, R., Azizi, M. H., & C. Udenigwe, C. (2020). Production of low glycemic potential sponge cake by

pomegranate peel extract (PPE) as natural enriched polyphenol extract: Textural, color and consumer acceptability. *Lwt*, 134(April), 109973. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109973>

MOLLET, B., ROWLAND, I. (2002): Functional foods: At the frontier between food and pharma. *Current Opinoin in Biotechnology*, 13:483-485.

Monié, A., David, A., Clemens, K., Malet-Martino, M., Balayssac, S., Perez, E., ... Delample, M. (2020). Enzymatic hydrolysis of rapeseed oil with a non-GMO lipase: A strategy to substitute mono- and diglycerides of fatty acids and improve the softness of sponge cakes. *Lwt*, (June). <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110405>

Mordor Intelligence. (2019a). Bakery Products Market - Growth, Trends and Forecast (2020 - 2025).

Mordor Intelligence. (2019b). Omega-3 Products Market - Growth, Trends, and Forecasts (2020 - 2025).

Muguerza E., Ansorena, D., Bloukas, J. G., Astiasaran, I.: Effect of fat level and partial replacement of pork backfat with olive oil on the lipid oxidation and volatile compounds of Greek dry fermented sausages. *Journal of Food Science*, 68, 1531–1536, 2003.

Naito, S., Okada, Y., & Yamaguchi, N. (1991). Studies on the behaviour of microorganisms in sponge cake during anaerobic storage (studies on protection against microbiological deterioration of packaged food part xx iv). *Packaging Technology and Science*, 4(6), 333–344.

Naz, S. R. Siddgi, H. Sheikh, S. A. Sayeed (2005) Deterioration of olive, corn and soybean oils due to air, light, heat and deep-frying, *Food Research International*. 38:127-134.

NIVA, M. (2007): All foods affect health: Understandings of functional foods and healthy eating among health-oriented Finns. *Appetite*, 48:384-393.

Noorlaila, A., Hasanah, H. N., Asmeda, R., & Yusoff, A. (2020). The effects of xanthan gum and hydroxypropylmethylcellulose on physical properties of sponge cakes. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 19(2), 128–135. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2018.08.001>

OECD. (2005). Oslo kézikönyv.

OH, K., HU, F.B, MANSON, J.E., STAMPFER, M.J., WILLETT, W.C. (2005): Dietary fat intake and risk of coronary heart disease in women: 20 years of follow-up of the nurses' health study. *American Journal of Epidemiology*, 161:672–679

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. (2016, October 24). Gyakorlati tanácsok az otthoni ételkészítéshez (étkezési zsírok, olajok) – Merókanál.hu –. Retrieved December 21, 2020, from <https://merokanal.hu/egyeb/gyakorlati-tanacsok-az-otthoni-etelkesziteshez-etkezesi-zsirok-olajok/>

Paul, S., G. S. Mittal (1996) Dynamics of Fat/Oil Degradation during Frying Based on Optical Properties, *Journal of Food Engineering* 30:389-403.

POMERLEAU, J., MCKEE, M., ROBERTSON, A., KADZIAUSKIENE, K., ABRAVICIUS, A., VAASK, S., PUDULE, I., GRINBERGA, D. (2001): Macronutrient and food intake in the Baltic republics. *European Journal of Clinical Nutrition*, 55:200-207.

Ponnampalam E.N., Sinclair A.J., Egan A.R., Ferrier G.R., Leury B.J.: Dietary manipulation of muscle long-chain n-3 and n-6 fatty acids and sensory properties of lamb meat, *Meat Science*, 60(2), 125-132, 2002.

Poonnakasem, N., Laohasongkram, K., Chaiwanichsiri, S., & Prinyawiwatkul, W. (2018). Changes in physicochemical properties and starch crystallinity of sponge cake containing HPMC and extra virgin coconut oil during room temperature storage. *Journal of Food Processing and Preservation*, 42(5), 1–9. <https://doi.org/10.1111/jfpp.13600>

Poonnakasem, N., Pujols, K. D., Chaiwanichsiri, S., Laohasongkram, K., & Prinyawiwatkul, W. (2016). Different Oils and Health Benefit Statements Affect Physicochemical Properties, Consumer Liking, Emotion, and Purchase Intent: A Case of Sponge Cake. *Journal of Food Science*, 81(1), S165–S173. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.13186>

POUDYAL, H., PANCHAL, S.K., DIWAN, V., BROWN, L. (2011): Omega-3 fatty acids and metabolic syndrome: Effects and emerging mechanisms of action. *Progress in Lipid Research*, 50:372–387.

POUMES-BALLIHAUT, C., LANGELIER, B., HOULIER, F., ALESSANDRI, J.M., DURAND, G., LATGE, C., GUESNET, P. (2001): Comparative bioavailability of dietary alpha-linolenic and docosahexaenoic acids in the growing rat. *Lipids*, 36:793–800.

Protéines XTC. (2019). World Innovation Panorama.

Puratos. (2019). The latest bakery trends.

Pycarelle, S. C., Winnen, K. L. J., Bosmans, G. M., Van Haesendonck, I., Pareyt, B., Brijs, K., & Delcour, J. A. (2019). Wheat (*Triticum aestivum* L.) flour free lipid fractions negatively impact the quality of sponge cake. *Food Chemistry*, 271(July 2018), 401–409. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.07.181>

RAPOPORT, S.I., RAO, J.S., IGARASHI, M. (2007): Brain metabolism of nutritionally essential polyunsaturated fatty acids depends on both the diet and the liver. *Prostaglandins, Leukotriens and Essent Fatty Acids*. 77:251–61.

Rego O.A., Rosa H.J.D., Portugal P., Cordeiro R., Borba A.E.S., Vouzela C.M., Bessa R.J.B.: Influence of dietary fish oil on conjugated linoleic acid, n-3 and other fatty acids in milk fat from grazing dairy cows, *Livestock Production Science* 95,1-2,(1), 27-33, 2005.

Riemersma R. A.: The demise of the n _ 6 to n _ 3 fatty acid ratio? A dossier. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 103:372–373, 2001.

Riemersma R. A.: The demise of the n _ 6 to n _ 3 fatty acid ratio? A dossier. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 103:372–373, 2001.

ROBERFROID, M.B. (2000): An European consensus of scientific concepts of functional foods. *Nutrition*, 16:689-691.

ROBERFROID, M.B. (2002): Global view on functional foods: European perspectives. *British Journal of Nutrient*, 88:133-138.

Robertson, G. L. (2012). *Food Packaging - Principles and Practice* (3rd ed.). CRC Press.

Rodriguez, M. V, Medina, L. M., & Jordano, R. (2002). Prolongation of shelf life of sponge cakes using modified atmosphere packaging. *Acta Alimentaria*, 31(2), 191–196.

Rooney, M. L. (1995). *Active Food Packaging* (M. L. Rooney, Ed.). London: Chapman & Hall.

Rose D.P., Connolly J.M.: N-3 fatty acids as cancer chemopreventive agents. *Pharmacology and Therapeutics*, 83,217–244, 1999.

RUSSO, G.L. (2009): Dietary ω -6 and ω -3 polyunsaturated fatty acids: From biochemistry to clinical implications in cardiovascular prevention. *Biochemical Pharmacology*, 77:937–946.

RUSTAN, A.C., DREVON, C.A (2005): Fatty Acids: Structures and Properties. Encyclopedia of Life Sciences. http://www.uio.no/studier/emner/matnat/farmasi/FRM2041/v06/undervisningsmateriale/fatty_acids.pdf [2015.10.18]

Sarudi, I., Nagy, I., Szabó A., Csapó-Kiss, Zs., Csordás, E. (2004): A nyers szójalecitin antioxidáns kapacitása. *Élelmiszervizsgálati Közlemények*. 1:13-19.

Scheideler S. E., Froning G., Cuppett S.: Studies of Consumer Acceptance of High N-3 Fatty Acid-Enriched Eggs. *The Journal of Applied Poultry Research*, 6,137-146, 1997.

Schumpeter, J. A. (1939). *Business cycles* (Vol. 1). McGraw-Hill New York.

SCOLLAN, N. (2007): Enhancing the content of beneficial fatty acids in beef and improving meat quality for the consumer. *Functional Food News*. http://www.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=HSK1SwrWq7sC&oi=fnd&pg=PA151&dq=enhancing+the+content+of+beneficial+fatty+acids+in+beef+and+improving+meat+quality+scollan&ots=Od9p2wQ0EU&sig=4TGLhMFxrcK6AyKrZ7x80i_p-Tg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [2015.11.06]

Serna-Saldivar, S. O., & Abril, R. (2011). Production and Nutraceutical Properties of Breads Fortified with DHA- and Omega-3-Containing Oils. In *Flour and Breads and their Fortification in Health and Disease Prevention* (pp. 313–323). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-380886-8.10029-7>

Serna-Saldivar, S. O., Zorrilla, R., De La Parra, C., Stagnitti, G., & Abril, R. (2006). Effect of DHA containing oils and powders on baking performance and quality of white pan bread. *Plant Foods for Human Nutrition*, 61(3), 121–129. <https://doi.org/10.1007/s11130-006-0009-5>

Shearer, A. E. H., & Davies, C. G. A. (2005). Physicochemical properties of freshly baked and stored whole-wheat muffins with and without flaxseed meal. *Journal of Food Quality*, 28(2), 137–153. <https://doi.org/10.1111/j.1745-4557.2005.00004.x>

Shoup, M. E. (2018). Label Insight: Transparency trends to gain steam in 2019.

Simopoulos A. P, Childs B, editors: Genetic variation and nutrition. *World Review of Nutrition and Dietetics*, 63, Basel: Karger, 1990.

Simopoulos A. P.: n-3 Fatty Acids and Human Health: Defining Strategies for Public Policy, The Center for Genetics, Nutrition and Health, Washington, DC 20009 Paper no. L8818 in *Lipids* 36: 83–89, 2001.

SLOAN, A. E. (2000). The top ten functional food trends. *Food Technology*, 54:33–62.

SLOAN, A.E. (2004): The top ten functional food trends. *Food Technology*, 58:28-51.

SLOAN, E. (2002). The top 10 functional food trends. The next generation. *Food Technology*, 56:32–57.

TÖRÖCSIK, M. (2006): Vásárlói magatartás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 47-53.

Smith, J. P., & Simpson, B. K. (1995). Modified Atmosphere Packaging of Bakery and Pasta Products. In *Principles of Modified-Atmosphere and sous vide Product Packaging* (pp. 207–242). Routledge.

Smith, J. P., Daifas, D. P., El-Khoury, W., Koukoutsis, J., & El-Khoury, A. (2004). Shelf life and safety concerns of bakery products—a review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 44(1), 19–55.

STANLEY, J.C., ELSOM, R.L, CALDER, P.C., GRIFFIN, B.A., HARRIS, W.S., JEBB, S.A., LOVEGROVE, J.A., MOORE, C.S., RIEMERSMA, A.R., SANDERS, T.A.B. (2007): Workshop Report; UK Food Standards Agency Workshop Report: the effects of the dietary ω -6: ω -3 fatty acid ratio on cardiovascular health. *British Journal of Nutrition*, 98:1305–1310.

STANTON, C., ROSS, R.P., FITZGERALD, G.F., SINDEREN, D.V. (2005): Fermented functional foods based on probiotics and their biogenic metabolites. *Current Opinoin in Biotechnology*, 16:198-203.

SUGANO, M., HIRAHARA, F. (2000): Polyunsaturated fatty acids in the food chain in Japan. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 71.1:189-196.

Szabó P., B. (2012). Élelmiszerek és az egészséges táplálkozás "Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME " projekt segítségével jött létre.

Szakály, D. (2013). Innovációmenedzsment. Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.

The Nutrition and Dietetic Department. (2020). Low-residue diet Information for patients. Date accessed: 2021. 01. 23.-
https://www.thh.nhs.uk/documents/Patients/PatientLeaflets/dietetics/Low_Residue_Diet.pdf

Tulassay Zsolt. (2010). A belgyógyászat alapjai 1. Digitális Tankönyvtár. Retrieved December 21, 2020, from

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_A_belgyogyaszat_lapjai_1/ch07s03.html

USDA National Nutrient Database. Available at: <http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search>. Accessed August 10, 2010.

USDA. (2021). FoodData Central. Retrieved January 23, 2021, from <https://fdc.nal.usda.gov/index.html>

Vermeiren, L., Devlieghere, F., van Beest, M., de Kruijf, N., & Debevere, J. (1999). Developments in the active packaging of foods. *Trends in Food Science & Technology*, 10(3), 77–86.

VOEDINGSAANBEVELINGEN VOOR BELGIË (2000) de hoge gezondheidsraad, Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Brussel, Belgie 81.

WAHRBURG, U. (2004): What are the health effects of fat?. *European Journal of Nutrition*, 9:1-12.

WIJENDRAN, V., HAYES, K.C. (2004): Dietary ω -6 and ω -3 fatty acid balance and cardiovascular health. *Annual Review of Nutrition*, 24:597-615.

Wood J.D., Richardson R.I., Nute G.R., Fisher A.V., Campo M.M., Kasapidou E.: Effects of fatty acids on meat quality: A review, *Meat Science*, 66,21–32, 2004.

WOOD, J. D., NUTE, G. R., RICHARDSON, R. I., WHITTINGTON, F. M., SOUTHWOOD, O., PLASTOW, G., MANSBRIDGE, R., DA COSTA, N., CHANG, K.C. (2004): Effects of breed, diet and muscle on fat deposition and eating quality in pigs. *Meat Science*, 67:651–667.

Zhou, W., & Hui, Y. H. (Eds.). (2014). *Bakery Products Science and Technology* (2nd ed.). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

ZSARNÓCZAY, G. (2001): Funkcionális húskészítmények, különös tekintettel a többszörösen telítetlen zsírsavakra. *Hús*, 1:207-212.

ZSÉDELY, E. (2008): Gazdasági állatok táplálóanyagellátásának javítása. Doktori (PhD) disszertáció.
http://www.mtk.nyme.hu/fileadmin/user_upload/phd/2008/Zsedely_E._disszertacio.pdf [2015.09.26.]

He-YaWang, HeQianWei-RongYao: Melanoidins produced by the Maillard reaction: Structure and biological activity. *Food Chemistry*. Volume 128, Issue 3, 1 October 2011, Pages 573-584

J O'Brien , P A Morrissey: Nutritional and toxicological aspects of the Maillard browning reaction in foods. *Crit Rev Food Sci Nutr*. . 1989;28(3):211-48. Review. doi: 10.1080/10408398909527499.

Wim M.Fjongen, Martinus A.J.Svan Boekel: A review of Maillard reaction in food and implications to kinetic modelling. *Trends in Food Science & Technology*. Volume 11, Issues 9–10, 10 September 2000, Pages 364-373.

Fabiola Cristina de Oliveira, Jane Sélia Dos Reis Coimbra, Eduardo Basílio de Oliveira, Abraham Damian Giraldo Zuñiga, Edwin E Garcia Rojas: Food Protein-polysaccharide Conjugates Obtained via the Maillard Reaction: A Review. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2016 May 18;56(7):1108-25. doi: 10.1080/10408398.2012.755669.

Nursten, H., Ed. (2005) *The Maillard Reaction—Chemistry, Biochemistry and Implications*. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.

S.I.F.S Martins, M.A.J.S Van Boekel, W.M.F Jongen. Kinetic Modelling: A Tool to Understand Maillard Reaction Mechanisms. *Czech. J. Food Sci.*, 18 (2000), pp. 281-282.

Majid Nooshkam, Ashkan Madadlou: Maillard conjugation of lactulose with potentially bioactive peptides. February 2016 *Food Chemistry* 192:831-836. DOI: 10.1016/j.foodchem.2015.07.094

Francisco J Morales, José Ángel Rufián Henares: Functional properties of melanoidins: In vitro antioxidant, antimicrobial and antihypertensive activities. March 2013 *Food Research International*. DOI: 10.1016/j.foodres.2007.05.002

Silvia Pastoriza , José A Rufián-Henares: Contribution of melanoidins to the antioxidant capacity of the Spanish diet. *Food Chem.* 2014 Dec 1;164:438-45. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.04.118.

Fabíola Cristina de Oliveira, Jane Sélia dos Reis Coimbra, Eduardo Basíliode Oliveira, Abraham Damian Giraldo Zuñiga & Edwin E. Garcia Rojas (2016) Food Protein-polysaccharide Conjugates Obtained via the Maillard Reaction: A Review, *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 56:7, 1108-1125, DOI: 10.1080/10408398.2012.755669

AM Hamdani, IA Wani, NA Bhat, RA Siddiqi: Effect of guar gum conjugation on functional, antioxidant and antimicrobial activity of egg white lysozyme. 2018 *Food chemistry* 240, 1201-1209

Chuyen Van Nguyen: Toxicity of the AGEs generated from the Maillard reaction: On the relationship of food-AGEs and biological-AGEs. <https://doi.org/10.1002/mnfr.200600144>

Rinkesh Kumar Gupta, Kriti Gupta, Akanksha Sharma, Mukul Das, Irfan Ahmad Ansari & Premendra D. Dwivedi: Maillard reaction in food allergy: Pros and cons. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* Volume 58, 2018 - Issue 2 Pages 208-226 <https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1152949>

Uribarri J, Woodruff S, Goodman S, Cai W, Chen X, Pyzik R, Yong A, Striker GE, Vlassara H. Advanced glycation end products in foods and a practical guide to their reduction in the diet. *J Am Diet Assoc.* 2010;110(6):911–16. doi: 10.1016/j.jada.2010.03.018.

Rubén Domínguez, María Gómez , Sonia Fonseca, José M Lorenzo: Effect of different cooking methods on lipid oxidation and formation of volatile compounds in foal meat. *Meat Sci.* 2014 Jun;97(2):223-30. doi: 10.1016/j.meatsci.2014.01.023.

Vhangani, L. and Van Wyk, J. (2013) Antioxidant Activity of Maillard Reaction Products (Mrps) Derived from Fructose-Lysine and Ribose-Lysine Model Systems. *Food Chemistry*, 137, 92-98. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.09.030>

Billaud, Roux, Brun-Merimee , Maraschin és Nicolas, 2003. Inhibitory effect of unheated and heated D-glucose, D-fructose and L-cysteine solutions and Maillard reaction product model systems on polyphenoloxidase from apple. II. Kinetic study and mechanism of inhibition. 2003. *Food Chemistry* 81(1):51-60. DOI: 10.1016/S0308-8146(02)00377-1

Michalska, Amigo-Benavent, Zielinski és Del Castillo, 2008 Effect of baking on the formation of MRPs contributing to the overall antioxidant activity of rye bread 2008. *Journal of Cereal Science* 48(1):123-132. DOI: 10.1016/j.jcs.2007.08.012

H. LINGNERT: ANTIOXIDATIVE MAILLARD REACTION PRODUCTS III. APPLICATION IN COOKIES <https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.1980.tb00608.x>